

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ТРУДЫ
57-й НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МФТИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ,
ПОСВЯЩЕННОЙ 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
П. Л. КАПИЦЫ

Всероссийской научной конференции с международным
участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в области физики»

Всероссийской молодежной научной конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в современном информационном обществе»

24–29 ноября 2014 года

МОЛЕКУЛЯРНАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА

Москва–Долгопрудный–Жуковский
МФТИ
2014

Министерство образования и науки Российской Федерации
Российская академия наук
Московский физико-технический институт
(государственный университет)
Российский фонд фундаментальных исследований

ТРУДЫ
57-й НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МФТИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ,
ПОСВЯЩЕННОЙ 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
П. Л. КАПИЦЫ

Всероссийской научной конференции с международным
участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в области физики»

Всероссийской молодежной научной конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в современном информационном обществе»

24–29 ноября 2014 года

МОЛЕКУЛЯРНАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА

Москва–Долгопрудный–Жуковский
МФТИ
2014

УДК 53:54:57
ББК 28.07
Т78

Т78 **Труды 57-й научной конференции МФТИ: Всероссийской научной конференции с международным участием «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики», Всероссийской молодежной научной конференции с международным участием «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном информационном обществе».** Молекулярная и химическая физика. — М.: МФТИ, 2014. — 124 с.
ISBN 978-5-7417-0536-0

Включены доклады студентов, аспирантов преподавателей и сотрудников факультета молекулярной и химической физики МФТИ, других вузов, научно-исследовательских институтов РАН, представляющие интерес для специалистов, работающих в области молекулярной физики, физико-химической механики, физики высокотемпературных процессов, физики и химии плазмы, химической физики, химической информатики, физики супрамолекулярных систем, технологий создания перспективных углеродных материалов, технологий добычи трудноизвлекаемых ископаемых.

УДК 53:54:57
ББК 28.07

Конференция поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (научные проекты № 14-02-20513 и № 14-37-10275).

ISBN 978-5-7417-0536-0

© Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)», 2014

Содержание

Секция вычислительных моделей молекулярной физики и физико-химической механики	9
<i>М.А. Котов</i> Сверхзвуковые воздушные потоки около геометрических примитивов на установке ИПМЕХ РАН	9
<i>В.М. Гремячкин, М.В. Михальчук</i> К теории горения частицы бора в воздухе	11
<i>Д.А. Сторожнев</i> Численное моделирование кинетики колебательного возбуждения молекулярного азота в плазме тлеющего разряда с учетом ударов второго рода	13
<i>Т.С. Сандрян</i> Численное исследование процесса переноса излучения в двумерной геометрии от локализованной высокотемпературной области	14
<i>А.Л. Железнякова</i> Реализация современных алгоритмов приближенного расчета распада разрыва в рамках метода расщепления по физическим процессам для решения задач гиперзвуковой аэродинамики на неструктурированных сетках	15
<i>А.С. Дикалюк</i> Верификация компьютерной программы для расчета траекторий движения частиц в заданном электростатическом поле	17
<i>М.В. Ермишкин</i> Трехмерное численное моделирование взаимодействия остатка сверхновой звезды с неоднородной межзвёздной средой	18
<i>М.В. Ермишкин</i> Сравнение методов решения МГД-уравнений для задачи об эволюции остатков сверхновых звёзд	19
<i>С.А. Дьячков, А.Н. Паршиков, В.В. Жаховский</i> Сравнительный анализ МД- и ГД-моделирования процесса пыления с поверхности меди при ударно-волновом нагружении	20
<i>Р.К. Селезнев</i> Квазиодномерное моделирование физико-химических процессов в каналах ГПВРД	22
<i>В.С. Вечер, В.В. Стегайлов</i> GPU-ускорение расчета сил в молекулярных моделях на примере потенциалов для воды	23
Секция молекулярной физики	25
<i>С.А. Мурзов, В.В. Жаховский</i> Атомистическое моделирование инициирования детонации импульсным сжатием твердого взрывчатого вещества	25
<i>Р.Г. Ефремов</i> Динамика клеточных мембран и ее биологическая роль: результаты вычислительных экспериментов	26

<i>В.И. Цепляев</i>	
Исследование фазовых переходов в нитриде урана методом атомистического моделирования	27
<i>М.А. Корнева</i>	
Атомистическое моделирование суперионного перехода в динитриде урана	28
<i>М.А. Орехов</i>	
Диффузия и подвижность ионов в неполярной простой жидкости	29
<i>П.А. Покаташкин</i>	
Атомистическое моделирование бора и карбида бора	30
<i>В.С. Николаев, З.В. Бедрань, А.В. Тимофеев</i>	
Расстояние между пылевыми частицами в газовом разряде при криогенных температурах	32
<i>Е.В. Жданова</i>	
Разработка протокола мечения пептидов изотопом ¹⁸ O для решения количественных задач в протеомике	34
<i>В.А. Левченко, Л.М. Василяк, Н.Н. Кудрявцев, С.В. Костюченко, Д.А. Собур, П.В. Старшинов, Ю.Е. Шунков</i>	
Экспериментальное исследование генерации УФ-излучения ртутного разряда при давлениях буферного газа менее 1 Торр	36
<i>Д.Ю. Ленёв</i>	
Моделирование конденсации в переохлаждённом паре	37
<i>Г.М. Галиуллина</i>	
Изучение химических сдвигов орто- и парадиазин в водном растворе неэмпирическими методами квантовой химии и молекулярной динамики	40
<i>О.В. Кишенков, Л.И. Меньшиков, А.В. Максимычев, А.М. Перепухов, Д.А. Александров</i>	
Влияние внутреннего градиента магнитного поля в пористых средах на скорость спада свободной индукции	41
<i>А.М. Перепухов, О.В. Кишенков, Л.И. Меньшиков, А.В. Максимычев, Д.А. Александров</i>	
Анализ размеров пор в силикатных пористых средах методами диффузионного затухания во внутренних магнитных полях и ЯМР-релаксации	43
<i>Г.М. Галиуллина, В.В. Стегайлов</i>	
Моделирование термического распада RDX-методами молекулярной динамики с использованием потенциала ReaxFF	44
<i>Е.М. Кирова</i>	
Расчет коэффициентов переноса простых и сложных сред: сравнительный анализ методов Грина–Кубо и Эйнштейна–Гельфанда	46
<i>Т.С. Костюченко, А.Ю. Куксин</i>	
Проявления аномальной диффузии в сплавах U–Mo	47
<i>Н.Ю. Лопаницына, А.Ю. Куксин</i>	
Моделирование метастабильных состояний расплава железа при растяжении	48
<i>Н.Д. Кондратьев</i>	
Релаксация и кинетические параметры супрамолекулярных жидкостей	49
<i>Е.С. Яковлев, В.В. Стегайлов</i>	
Атомистическая модель структуры нанопористого углерода	52
<i>К.С. Фиданян, В.В. Стегайлов</i>	
Барьеры миграции дефектов в γ -уране: сравнение межатомных потенциалов	53

<i>З.В. Бедрань, В.С. Николаев, А.В. Тимофеев</i>	
Плазменно-пылевые структуры в тлеющем разряде постоянного тока при криогенных и комнатных температурах	55
<i>А.В. Янилкин</i>	
Компьютерное материаловедение	56
<i>Г.С. Смирнов, В.В. Стегайлов</i>	
Атомистическое моделирование гидратов водорода при высоких давлениях	57
<i>Р.Г. Быстрый</i>	
Термоэлектронная эмиссия из ионизованных лазером нанокластеров	58
<i>Н.Д. Орехов</i>	
Атомистическое моделирование плавления графита	59
<i>О.В. Сергеев, А.В. Янилкин</i>	
Моделирование химических превращений в тэне с помощью ReaxFF	60
Секция перспективных углеродных материалов и технологий	62
<i>П.И. Ячевская, С.А. Терентьев, М.С. Кузнецов</i>	
Исследование движения металлических включений в объеме синтетических алмазов при высоком давлении и температуре в поле температурного градиента	62
<i>Д.П. Евдокимов, А.Н. Кириченко, В.Д. Бланк, В.Н. Денисов, Б.А. Кульницкий</i>	
Прямые и обратные фазовые переходы из наноалмаза в луковичные структуры углерода	63
<i>И.И. Маслеников, А.А. Русаков</i>	
Измерения твердости и модуля упругости в процессе сканирования топографии поверхности	64
<i>Е.В. Тюкалова, И.А. Пережогин, Б.А. Кульницкий, В.Д. Бланк, М.Ю. Попов, М.В. Алексеев</i>	
Исследования методами ПЭМ и СХПЭЭ структур, полученных из $C_{60}+CS_2$ в результате различной термобарической обработки	65
<i>Д.А. Овсянников, М.Ю. Попов, С.Г. Буга, В.В. Аксененков, Е.В. Татьянанин, В.Д. Бланк</i>	
Модификация границ наноструктурированных SiGe-термоэлектриков	68
<i>С.В. Ерохин, П.Б. Сорокин</i>	
Теоретическое исследование эффекта сверхжесткости в алмазных нанополукристаллах	69
<i>К.С. Кравчук</i>	
Измерение трибологических свойств покрытий и композиционных материалов на субмикронном и нанометровом масштабах	70
<i>В.Ю. Садовой, В.С. Бормашов, С.А. Терентьев, А.П. Волков, Д.В. Тетерук</i>	
Исследование влияния параметров процесса Н-терминирования поверхности монокристалла алмаза на коэффициент вторичной электронной эмиссии	72
<i>М.А. Доронин</i>	
Современный подход к изучению анизотропии интенсивности шлифования алмаза	74

<i>А.В. Голованов, В.С. Бормашов, А.П. Волков, С.А. Тарелкин, Д.В. Тетерук, Н.В. Лупарев, С.Г. Буга</i>	
Создание омических контактов к синтетическому алмазу типа Пв с различным содержанием бора	75
<i>М.И. Жарченкова, С.А. Перфилов, А.А. Поздняков, В.Д. Бланк</i>	
Получение высокопрочного и пластичного материала на основе вольфрама	76
<i>В.В. Плюснин, В.С. Бормашов, С.А. Тарелкин, А.В. Голованов, А.П. Волков, М.С. Кузнецов, С.Г. Буга, С.А. Терентьев, В.Д. Бланк, Д.В. Тетерук</i>	
Разработка макета полевого транзистора с барьером Шоттки на основе синтетического монокристалла алмаза	77
Секция технологий добычи трудноизвлекаемых ископаемых	81
<i>Р.Н. Магомедов, Т.А. Марютина, А.З. Попова, Е.Ю. Савонина</i>	
Перспективные направления облагораживания и деметаллизации тяжелых нефтей и нефтяных остатков с повышенным содержанием ценных металлов	81
<i>А.В. Татаринов, Ю.А. Лебедев, И.Л. Эпштейн, А.Р. Мухамадиева</i>	
Моделирование образования газовых пузырей под действием СВЧ-разряда в жидком <i>n</i> -гептане	82
<i>К.Л. Клименок, А.Ю. Демьянов, О.Ю. Динариев</i>	
Численное моделирование влияния поверхностных эффектов на спектр времен релаксации насыщенных пористых материалов	84
<i>А.З. Попова, Т.А. Марютина, Е.Ю. Савонина, Р.Н. Магомедов</i>	
Перспективы использования сверхкритических флюидов в процессах переработки тяжелого нефтяного сырья	85
<i>В.А. Яворский</i>	
Обзор микробиологических методов повышения нефтеотдачи пласта	87
Секция физики высокотемпературных процессов	88
<i>М.А. Журилова, Е.И. Школьников, И.В. Янилькин, А.А. Саметов, Д.Е. Вервигишко</i>	
Исследование электрохимических характеристик суперконденсаторов с угольными электродами, изготовленными из разных сортов древесины	88
<i>Л.Н. Колотова</i>	
Изучение структуры сплава U–Mo с различным содержанием молибдена. Молекулярно-динамическое моделирование	90
<i>Д.В. Князев, П.Р. Левашов</i>	
Переносные и оптические свойства алюминия в двухтемпературном случае: первопринципный расчет и полуэмпирическая аппроксимация	90
<i>Г.Ю. Бивол, С.В. Головастов</i>	
Влияние форкамеры на формирование газовой детонации в узких каналах	92
<i>Н.Н. Антонова, Е.С. Давыдова, А.С. Илюхин, Е.И. Школьников</i>	
Газодиффузионные катоды на основе N-допированных углеродных материалов	93
<i>П.С. Вервигишко</i>	
Методика определения температуры фазового перехода твердое тело–жидкость в экспериментах с лазерным нагревом	95

<i>Д.В. Миронов, В.Д. Пустовитов</i>	
Аналитическая модель расчёта сил, действующих на вакуумную стенку камеры токамака при развитии винтовой неустойчивости	96
<i>А.М. Фролов</i>	
Определение молекулярного состава паров тугоплавких веществ и выхода летучих компонент материалов методом масс-спектрометрии с лазерным нагревом	97
<i>И.И. Новоселов, А.В. Янцкин</i>	
Эволюция рельефа поверхности под действием диффузионного потока точечных дефектов	97
<i>А.С. Ларкин, В.С. Филинов</i>	
Термодинамика релятивистской частицы Ньютона–Вигнера во внешнем потенциальном поле	99
<i>М.А. Кадатский, К.В. Хищенко</i>	
Расчёт ударных адиабат для смеси химических элементов по модели Хартри–Фока–Слэтера	100
<i>Е.А. Мешков</i>	
Экспериментальные исследования кинетики процессов окисления твердофазных неорганических энергоносителей в водных растворах щелочей в интервалах температур от -40 до -5 °С и от 30 до 90 °С	102
Секция физики супрамолекулярных систем	105
<i>А.Д. Свирида</i>	
Спектроскопия воды на заряженных и нейтральных поверхностях и в микроэмульсии	105
<i>И.Н. Кравцов, А.А. Хафизова, М.А. Федосов, В.Е. Баулин, И.П. Калашникова, Н.В. Киреева, И.С. Иванова, Е.Н. Пятова, В.П. Соловьев</i>	
Фосфорилподанды с противоопухолевой активностью: от компьютерного конструирования до синтеза	106
<i>Я. Ростовский, С.И. Овчинникова</i>	
Разработка методов химической информатики, адаптированных для работы с несбалансированными данными	107
<i>А.А. Петров, Д.С. Остроумов, С.И. Овчинникова, В.П. Соловьев, Н.В. Киреева</i>	
Прогнозирование методами химической информатики взаимосвязи «структура–ионная проводимость» электрокерамических материалов для среднетемпературных твердооксидных топливных элементов	108
<i>Д.С. Остроумов, А.А. Петров, Н.В. Киреева, В.П. Соловьев</i>	
Прогнозирование «структура–функциональные свойства» электрокерамических материалов для диэлектрических резонаторов методами химической информатики	109
Секция химической физики	110
<i>О.В. Лебедев, А.Н. Озерин</i>	
Ориентированные электропроводящие композиты на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена и углеродного наноразмерного наполнителя	110

<i>В.С. Талисманов, С.В. Попков</i>	
Применение двумерной ^1H - ^1H спектроскопии для определения пространственного строения и количественного соотношения стереоизомеров биологически активных 2-алкил-2-арилзамещенных 4-(азол-1-илметил)-1,3-диоксоланов	111
<i>В.А. Демина</i>	
Электронапыление микро- и наночастиц из полилактида	112
<i>А.А. Осыченко, А.Д. Залесский, В.А. Надточенко</i>	
Фемтосекундный лазерный «скальпель»: влияние на жизнеспособность и развитие доимплантационных эмбрионов мыши	113
<i>М.Б. Мочалова, А.А. Гулин, В.А. Надточенко</i>	
Сравнение эффективности ионизации первичных ионов Bi_1^+ , Bi_3^+ , Bi_3^{++} в методе TOF-SIMS масс-спектрометрии	115
<i>А.А. Гулин, М.Б. Мочалова, М.С. Павлюков, С.К. Гуларян, В.А. Надточенко</i>	
Визуализация химического состава клеток и их органелл методом TOF-SIMS масс-спектрометрии	116
<i>К.М. Михайлов</i>	
Фемтосекундная динамика олигомеров порфирина, связанных триазольным мостиком при возбуждении одного или двух экситонов	118
<i>Е.М. Соловьева, А.А. Лобас, М.Л. Придатченко, М.В. Горшков, М.В. Иванов, И. Тарасова</i>	
Применение химической деградации по Эдману для хромато-масс-спектрометрической идентификации пептидов в сложных белковых смесях	119
<i>Ю.А. Бубис, Л.И. Левицкий, А.А. Лобас, М.В. Иванов, Р.А. Зубарев, М.В. Горшков</i>	
Использование электрофоретических данных о пептидах в протеомных исследованиях	121

Секция вычислительных моделей молекулярной физики и физико-химической механики

УДК 533.6.011.8

Сверхзвуковые воздушные потоки около геометрических примитивов на установке ИПМЕХ РАН

*М.А. Котов*¹

¹ Институт проблем механики РАН
mikhail_kotov88@mail.ru

Гиперзвуковая ударная аэродинамическая труба (ГУАТ) ИПМех РАН [1-3] сконструирована для экспериментальных исследований структуры аэродинамического поля течения около геометрических моделей при сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростях. Она состоит из трех секций. Камера высокого давления (КВД) сделана из нержавеющей стали, имеет длину 1,97 м и круглое поперечное сечение с внутренним диаметром 80 мм. Камера низкого давления (КНД) имеет длину 7,35 м и такой же внутренний диаметр. Секция отделяется от КВД посредством мембранного блока с медной диафрагмой. Схематическое изображение экспериментальной установки приведено на рис. 1.

На рис. 2 показаны фрагменты видеоряда, иллюстрирующие различные стадии сверхзвукового течения около острого и затупленного клиньев.

На рис. 3 представлены временные диаграммы давлений в ударной части установки, которые были получены с помощью пьезоэлектрических датчиков давления.

Полученные экспериментальные результаты используются для тестирования вычислительного моделирования ударно-волновых процессов и газодинамических эффектов [2, 3].

Работа проводилась в рамках программ фундаментальных исследований РАН в области механики гиперзвуковых потоков.

Рис. 1. Схематическое изображение установки ГУАТ ИПМех РАН

Рис. 2. Обтекание острого и затупленного клиньев. Различные стадии течения

Рис. 3. Осциллограммы датчиков давления (зависимость показаний датчиков в В от времени эксперимента в мс)

Литература

1. *Котов М.А., Кузенов В.В.* Основные тенденции в проведении исследований гиперзвуковых течений в аэродинамических ударных трубах // Изобретательство. 2013. Т. XIII, № 9. С. 11–25.
2. *Kotov M.A., Kryukov I.A., Ruleva L.B., Solodovnikov S.I., Surzhikov S.T.* Experimental Investigation of an Aerodynamic Flow of Geometrical Models in Hypersonic Aerodynamic Shock Tube // AIAA 2013-2931, AIAA Wind Tunnel and Flight Testing Aero II. 15 p.
3. *Kotov M.A., Kryukov I.A., Ruleva L.B., Solodovnikov S.I., Surzhikov S.T.* Multiple Flow Regimes in a Single Hypersonic Shock Tube Experiment // AIAA 2014-2657, AIAA Aerodynamic Measurement Technology and Ground Testing Conference. 22 p.

УДК 536.461

К теории горения частицы бора в воздухе

В.М. Гремячкин^{1,2}, М.В. Михальчук^{1,2}

¹ Институт проблем механики РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
max_mihal@mail.ru

Высокое энерговыделение на единицу объема при горении является серьезным преимуществом бора по сравнению с углеводородными топливами [1]. В ходе экспериментов были обнаружены два режима горения частиц бора в воздухе: низкотемпературный (при наличии конденсированной окиси на поверхности частицы) и высокотемпературный (без окиси на поверхности частицы). До настоящего времени процесс перехода от низкотемпературного режима к высокотемпературному не исследовался. В данной работе развивается диффузионная модель горения частицы бора, изложенная в [2] и [3]. Предполагается, что вблизи поверхности частицы устанавливается равновесие между конденсированными и газообразными веществами, а также, что состав продуктов горения, окружающих частицу, является равновесным. Установлено, что основными продуктами горения являются B_2O_2 и BO . Установлено, что стационарная температура горения частицы в низкотемпературном режиме равна 1985 К, а в высокотемпературном – 3100 К (при горении в воздухе, $P = 1$

атм, $T_{\text{окр.среды}} = 1500 \text{ К}$). В процессе перехода от одного режима к другому температура частицы меняется, т.е. частица горит в нестационарном режиме. Изменение температуры частицы в процессе перехода описывается уравнением

$$r_0^2 \frac{dT_p}{dt} = \frac{3\rho D}{\rho_c c_p} (c_p T_s + \sum z_j^0 H_j - (c_p T_0 + \sum z_j^\infty H_j) e^{-\beta_0} - \mu_1 H_1^c \sum \frac{m_j z_j^0}{\mu_j}) = \frac{3\rho D}{\rho_c} I_p,$$

а изменение размера частицы

$$\frac{dr_0^2}{dt} = 2 \frac{\rho D}{\rho_m} \mu_1 \frac{\beta_0}{(1 - e^{-\beta_0})} \sum \frac{m_j z_j^0}{\mu_j} = 2 \frac{\rho D}{\rho_m} I_1^c,$$

где $\sigma = r_0/R_1$, $\tau = \rho D t / \rho_c R_1^2$, а R_1 – радиус частицы после окончания первого этапа горения.

На рис. 1 показаны графики зависимостей температуры и радиуса частицы от времени в переходном режиме. Из рисунка видно, что $T = 3100 \text{ К}$ достигается при $\tau = 7.62$, когда радиус частицы достигает значения $\sigma = 0.17$.

Рис. 1. Графики зависимостей температуры и радиуса частицы от времени

Литература

1. Похилл П.Ф., Беляев А.Ф., Фролов Ю.В [и др.]. Горение порошкообразных металлов в активных средах. М.: Наука, 1972. 294 с.
2. Вовчук Я.И., Золотко А.Н. [и др.]. Высокотемпературное горение неподвижной частицы бора в кислородосодержащей среде // Физика горения и взрыва. 1975. № 11. С. 556–563.
3. Гремячкин В.М., Истратов А.Г., Лейпунский О.И. К теории горения частицы бора в кислороде // Физика горения и взрыва. 1979. № 6. С. 5–13.

УДК 537.525

Численное моделирование кинетики колебательного возбуждения молекулярного азота в плазме тлеющего разряда с учетом ударов второго рода

Д.А. Сторожев^{1,2,3}

¹ Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова,

² Институт проблем механики РАН, ³ Московский физико-технический институт

(государственный университет)

dmitry.stor@gmail.com

Тлеющие разряды являются наиболее неравновесными из газовых разрядов. Для них характерны небольшие токи ($I \approx 4\text{--}10$ мА), низкая степень ионизации ($\alpha \approx 10^{-6}$) и невысокое ($p \approx 5\text{--}10$ Торр) давление [1–2]. В плазме тлеющего разряда электроны быстро набирают энергию от электрического поля и передают её в столкновениях с нейтральными молекулами. Их температура, как правило, составляет $T_e = 10\,000\text{--}50\,000$ К. В то же время нейтральные молекулы, вследствие малой степени ионизации и невысоких давлений, активно обмениваются энергией с окружающей средой. Поэтому их температура не превышает $T = 300\text{--}500$ К, и они играют роль термостата по отношению к электронам. Очевидно, что такая среда, в каждом объеме которой сосуществуют частицы при комнатной температуре и электроны с энергиями на 2 порядка выше, далека от локального термодинамического равновесия (ЛТР).

В случае, когда плазма находится в состоянии, далеком от ЛТР, функции распределения частиц по энергиям не соответствуют максвелл-больцмановскому распределению. Поэтому для электронов в неравновесной слабоионизованной плазме в электрическом поле функция распределения по энергиям находится из решения кинетического уравнения Больцмана, а заселенности колебательных состояний молекул газа рассчитываются из кинетических «поуровневых» уравнений [3–5]. При этом высокая колебательная заселенность молекул приводит к тому, что на энергетический спектр электронов в плазме могут оказывать существенное влияние соударения второго рода с колебательно-возбужденными молекулами, что в свою очередь приводит к изменению констант скорости колебательного возбуждения, так как они зависят от функции распределения электронов по энергиям (ФРЭЭ). Таким образом, задача о расчете колебательной функции распределения молекул (КФР) в условиях, характерных для плазмы тлеющего разряда, должна решаться согласованно с задачей о расчете ФРЭЭ. В данной работе выполнено моделирование кинетики возбуждения молекулярного азота в условиях, характерных для плазмы тлеющего разряда, на основе решения кинетического уравнения Больцмана для электронов и системы «поуровневых» уравнений для заселенностей колебательных состояний молекул с учетом соударений второго рода.

Литература

1. Райзер Ю.П. Физика газового разряда. М.: Наука, 1987. 591 с.
2. Суржигов С.Т. Численное моделирование двухмерной структуры тлеющего разряда с учетом нагрева нейтрального газа // ТВТ. 2005. Т. 43, № 6. С. 1.
3. Сторожев Д.А. Кинетические процессы в плазме тлеющего разряда // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2013. Т. 16, № 1. С. 1.
4. Storozhev D.A., Surzhikov S.T. Numerical simulation of two-dimensional structure of glow discharge in view of vibrational kinetics// AIAA 2014-1193, 52nd AIAA

Aerospace Sciences Meeting // AIAA Science and Technology Forum and Exposition.

5. *Storozhev D.A., Surzhikov S.T.* Numerical Simulation of Glow Discharge in a Magnetic Field Through the Solution of the Boltzmann Equation // Journal of Basic and Applied Physics. 2013. V. 2, I. 3. P. 141–147.

УДК 533

Численное исследование процесса переноса излучения в двумерной геометрии от локализованной высокотемпературной области

Т.С. Сандрян^{1,2}

¹ Институт проблем механики РАН, ² Московский физико-технический институт
(государственный университет)
tigransandryan@yandex.ru

В работе проводится численное моделирование процесса переноса излучения в двумерной осесимметричной цилиндрической области с распределением температур в виде локализованной в пространстве высокотемпературной сферической области [1]. Такое задание температуры, с одной стороны, хорошо соответствует реальному распределению температуры в ряде реальных энергетических устройств, например, в лазерной плазме, а с другой стороны, представляется весьма перспективным для методических исследований в теории переноса теплового излучения. Локализованная сферическая излучающая область, помещенная в цилиндрическую расчетную область, позволяет тестировать все расчетные методы, разрабатываемые как для сферической, так и для цилиндрической геометрии. Но самое главное заключается в том, что локализованность излучающей области является заведомо наименее благоприятным расчетным случаем для всех методов решения уравнения переноса излучения. Моделирование проводилось методом сферических гармоник, одного из наиболее широко распространенных методов решения уравнения переноса излучения [2].

Решаемая система уравнения имеет вид

$$\frac{1}{r^p} \cdot \frac{\partial r^p W^r}{\partial r} + \frac{\partial W^z}{\partial z} + \varkappa U = \varkappa U_b,$$

$$\frac{1}{3} \frac{\partial U}{\partial r} + \varkappa W^r = 0,$$

$$\frac{1}{3} \frac{\partial U}{\partial z} + \varkappa W^z = 0,$$

где W^r и W^z суть проекции вектора плотности лучистого потока на оси r и z соответственно, а скорость света c включена в U .

Литература

1. *Суржииков С.Е.* Тепловое излучение газов и плазмы. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2004. 544 с.
2. *Четвертушкин Б.Н.* Математическое моделирование задач динамики излучающего газа. М.: Наука, 1985. 304 с.

УДК 533.6.01+519.6

Реализация современных алгоритмов приближенного расчета распада разрыва в рамках метода расщепления по физическим процессам для решения задач гиперзвуковой аэродинамики на неструктурированных сетках

*А.Л. Железнякова*¹

¹ Институт проблем механики РАН

a.zheleznyakova@mail.ru

Проведено исследование современных методов решения автоматической задачи о распаде разрыва с целью совершенствования трехмерных компьютерных моделей гиперзвуковой аэротермодинамики интегральных компоновок перспективных летательных аппаратов произвольной геометрии, создаваемых в ИПМех РАН [1], повышения вычислительной эффективности компьютерных кодов и увеличения порядка точности расчетных схем.

Для сквозного счета пространственного гиперзвукового течения, характеризующегося наличием сложной системы сильных, взаимодействующих между собой ударных волн без предварительного выделения поверхностей разрывов, применяется модифицированный метод расщепления по физическим процессам. Рассматриваемая схема имеет большой запас устойчивости, позволяет получить общие характеристики гиперзвукового потока и картину течения в целом, но обладает значительной аппроксимационной вязкостью, что приводит к сильной диффузии ударных волн. Потоки и параметры течения на границах расчетных элементов определяются из приближенного решения задачи о распаде произвольного разрыва. Для повышения порядка точности численной схемы с сохранением ее устойчивости в рамках данного подхода применялись: методы расщепления вектора потока Стегера–Уорминга, ван Лиры, Лио и Стефана (метод AUSM); методы типа Годунова с приближенным решением задачи Римана по схемам Хартена–Лакса–ван Лиры (HLL и HLLC), Русанова, Роу, Ошера [2].

Особенностью реализации указанных численных схем на неструктурированных расчетных сетках является то, что предложенный метод интегрирования полной системы трехмерных нестационарных уравнений газовой динамики на тетраэдральной сетке основан на решении одномерной задачи Римана в направлении внешней нормали к грани.

Реализованные алгоритмы приближенного решения задачи о распаде произвольного разрыва апробированы на ряде тестовых задач (рис. 1). Проведено сравнение полученных результатов с точным решением задачи Римана по классической схеме Годунова.

Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ № МК-5324.2014.1 для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук.

Рис. 1. Результаты тестирования реализованных алгоритмов на решении одномерной задачи Сода. Графики плотности, давления и скорости для различного числа расчетных ячеек N в момент времени $t = 0.2$

Литература

1. Железнякова А.Л., Суржиков С.Т. На пути к созданию модели виртуального ГЛА. I. М.: ИПМех РАН, 2013. 160 с.
2. Toro E.F. Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics: A Practical Introduction. Springer, 3rd edition, April 2009. 724 p.

УДК 537.291

Верификация компьютерной программы для расчета траекторий движения частиц в заданном электростатическом поле

А.С. Дикалюк^{1,2,3}

¹ Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова,

² Институт проблем механики РАН, ³ Московский физико-технический институт

(государственный университет)

aleks.dikalyuk@gmail.com

Расчет траекторий движения заряженных частиц в заданных электростатических полях, несмотря на кажущуюся простоту, с вычислительной точки зрения является сложной многоэтапной задачей.

Рассматриваются системы с осевой симметрией. На первом этапе решается уравнение Пуассона с нулевой правой частью при заданных граничных условиях (потенциалах на электродах, которые в свою очередь могут иметь достаточно сложную форму). Находится распределение потенциала в расчетной области, а также электрические поля. В данной работе эта задача решается численно с использованием метода установления и метода конечного объема, реализованного на неструктурированных треугольных сетках [1].

На втором этапе рассчитываются траектории движения заряженных частиц. При этом решается задача интерполяции рассчитанных ранее полей из барицентров треугольников сетки к местоположению частиц. Для расчета движений частиц используется метод Бориса [2], однако следует помнить, что в определенных ситуациях движение частиц может быть релятивистским.

Ввиду сложности решаемой задачи целесообразным является проведение тестовых расчетов. В данной работе на ряде примеров на качественном и количественном уровне выполнено сопоставление результатов расчетов, полученных по разработанным программам, с результатами, полученными, например, с помощью таких коммерческих программ, как CPO и SIMION. Во всех рассмотренных тестовых случаях продемонстрировано удовлетворительное согласие между результатами.

Верифицированные в работе компьютерные коды могут быть использованы для анализа различных ионно-оптических систем, а также как составные части для создания кинетической модели плазмы на основе метода частиц в ячейках (известного в зарубежной литературе как PIC-метод [3–5]).

Литература

1. *Котов Д.В.* Вычислительные модели физико-химической кинетики при гиперзвуковом обтекании реальных тел: дисс.... на соиск. уч. степ. канд. физ.-матем. наук. 2010.
2. *Delzanno G.L., Camporeale E.* On particle movers in cylindrical geometry for Particle-In-Cell simulations // *J. Comput. Phys.* 2013. V. 253. P. 259–277.
3. *Бэдсел Ч., Ленгдон А.* Физика плазмы и численное моделирование. М.: Энергоатомиздат, 1989.
4. *Хокни Р., Иствуд Дж.* Численное моделирование методом частиц. М.: Мир, 1987.
5. *Суржиков С.Т.* Бесстолкновительный разлет двухзарядного плазменного облака в разреженной замагниченной плазме // *Физика плазмы.* 2000. Т. 26. № 9. С. 811–823.

УДК 533

Трёхмерное численное моделирование взаимодействия остатка сверхновой звезды с неоднородной межзвёздной средой

М.В. Ермишкин^{1,2}

¹ Институт проблем механики РАН, ² Московский физико-технический институт
(государственный университет)
maxim.ermishkin@rambler.ru

В настоящее время за год наблюдается несколько сотен вспышек сверхновых звёзд (СН) [1]. За всё время исследования космического пространства было открыто примерно пять тысяч остатков вспышек сверхновых звёзд (ОСН) [2]. Однако число наиболее изученных ОСН составляет несколько десятков. Большинство известных ОСН имеют несимметричную картину излучения практически во всех диапазонах длин волн. Причинами этого могут быть как неоднородность начального взрыва сверхновой звезды, так и различные виды неоднородностей межзвёздной среды (МЗС). К ним относятся неравномерное распределение плотности и температуры различных компонент МЗС [3], наличие магнитного поля в МЗС [4], турбулентность МЗС [5]. Кроме того, в ряде ОСН наблюдается относительное движение компактного остатка взрыва СН и окружающей среды [6].

Целью данной работы является исследование влияния различных типов неоднородностей МЗС на эволюцию ОСН, используя разработанную трёхмерную численную магнитогидродинамическую модель [7]. Эволюция ОСН рассматривается с момента времени, когда масса выметенного газа становится сравнимой с начальной массой сверхновой звезды. Характерный размер ОСН составляет несколько пк. Используя стандартную модель эволюции ОСН [8], можно отметить, что стадия свободного расширения не рассматривается в данной работе. Наиболее подробно исследуется стадия адиабатического расширения. Стадия интенсивного высвечивания также принимается во внимание, хотя потери энергии на излучение не учитываются в используемой модели.

Результаты численного моделирования сравниваются с реальными остатками сверхновых звёзд. Основным выводом данной работы является тот факт, что используемая трёхмерная МГД-модель позволяет, во-первых, исследовать влияние различных типов неоднородностей межзвёздной среды на расширение остатка сверхновой звезды; во-вторых, данная модель может хорошо описывать крупномасштабные структуры реальных ОСН.

Литература

1. Сайт Европейского Астрономического Сообщества:
<http://cfa-www.harvard.edu/iau/cbat.html>
2. Лозинская Т.А. Взрывы звезд и звездный ветер в галактиках. Изд. 2-е. М.: Книжный дом «Либроком», 2013. 216 с.
3. McKee C. F., Ostriker J. P. A theory of the interstellar medium-Three components regulated by supernova explosions in an inhomogeneous substrate // The Astrophysical Journal. 1977. V. 218. P. 148–169.
4. Inoue T., Yamazaki R. & Inutsuka S. I. Turbulence and magnetic field amplification in supernova remnants: interactions between a strong shock wave and multiphase interstellar medium // The Astrophysical Journal. 2009. V. 695, N 2. P. 825.

5. *Balsara D., Benjamin R. A., Cox D. P.* The evolution of adiabatic supernova remnants in a turbulent, magnetized medium // *The Astrophysical Journal*. 2001. V. 563, N 2. P. 800.
6. *Brighenti F., D'Ercole A.* Evolution of supernova remnants generated by moving massive stars // *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*. 1994. V. 270, N 1. P. 65–74.
7. Ermishkin M.V., Surzhikov S.T. A Three-Dimensional Numerical Study of Supernova Remnant Type Ia Evolution in an Inhomogeneous Medium // *AIAA Journal*. 2014, 2014–2238.
8. *Spitzer L.* Searching between the stars. New Haven: Yale University Press, 1982. P. 192.

УДК 533

Сравнение методов решения МГД-уравнений для задачи об эволюции остатков сверхновых звёзд

М.В. Ермишкин^{1,2}

¹ Институт проблем механики РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
maxim.ermishkin@rambler.ru

В последнее время благодаря развитию внеземных систем наблюдения космоса появилась возможность исследовать астрономические объекты на расстоянии более нескольких тысяч световых лет от Земли. Одними из таких объектов являются остатки сверхновых звёзд (ОСН), являющиеся результатом взрывов сверхновых звёзд (СН). С точки зрения вычислительной физики данные задачи во многом схожи с задачами о высотных взрывах [1] и другими проблемами, связанными с поведением плазмы в высоких слоях атмосферы [2].

Известно, что начиная с определенного момента времени (а именно на адиабатической стадии эволюции [3]) расширение оболочки ОСН может быть с хорошей точностью описано в рамках теории сильного точечного взрыва [4]. В случае однородной среды известна аналитическая зависимость параметров образовавшейся при взрыве сферической ударной волны (УВ) от времени: радиуса УВ, скорости, плотности, давления и температуры частиц за фронтом УВ. Данное решение крайне важно в задачах об эволюции ОСН, поскольку большинство известных ОСН находится на адиабатической стадии расширения.

Для описания процессов движения плазмы, наряду с кинетическим подходом, может быть использована теория магнитной гидродинамики (МГД). В данной работе рассматривается идеальная МГД [5–7], в которой плазма представляет собой идеальный одноатомный газ, состоящий из частиц водорода. Отметим, что данная модель в первом приближении позволяет довольно хорошо описывать состояние межзвёздной среды (МЗС). Используемая математическая модель включает систему уравнений для законов сохранения массы, импульса и энергии, а также закона Фарадея [5–7]. Для численного решения данной системы применяются два метода: противоточный метод первого-второго порядка по пространству и первого порядка по времени, основанный на схеме с донорными ячейками, а также метод AUSM [8], хорошо зарекомендовавший себя в задачах гидродинамики. Для учета магнитного поля используются конечно-разностные соотношения первого и второго порядка по пространству.

Целью данной работы является сопоставление результатов расчетов эволюции ОСН в однородной среде с применением обоих численных методов. Также прово-

дится исследование сходимости численного решения по сеткам. Кроме того, результаты численного решения сравниваются с аналитическим решением задачи о сильном точечном взрыве. Отметим, что в работах [7, 9] приводятся более совершенные конечно-разностные схемы, используемые также при решении задач МГД.

Литература

1. *Гуськов К. Г., Райзер Ю. П., Суржиков С. Т.* 3-мерная вычислительная МГД-модель разлета плазмы в неоднородной ионизированной среде с магнитным полем // Матем. моделирование. 1992. Т. 4, № 7. С. 49–66.
2. *Суржиков С.Т.* Трехмерное численное моделирование МГД-взаимодействия лазерной плазмы с движущейся ионизированной средой в магнитном поле // ТВТ. 1995. Т. 33, № 4. С. 519–531.
3. *Spitzer L.* Searching between the stars. Yale University Press, New Haven, 1982. P. 192.
4. *Седов Л.И.* Методы подобия и размерности в механике. Изд. 8-е. М.: Наука, 1977. 440 с.
5. *Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М.* Электродинамика сплошных сред. М.: Наука, 2001. 607 с.
6. *Суржиков С.Т.* Физическая механика газовых разрядов. М.: Изд. МГТУ, 2006. 640 с.
7. *Куликовский А. Г., Погорелов Н. В., Семенов А. Ю.* Математические вопросы численного решения гиперболических систем уравнений. М.: Физматлит, 2001. 608 с.
8. *Роуч П.* Вычислительная гидродинамика. М.: Мир, 1980. 660 с.
9. *Крысанов Б. Ю., Куницын В. Е., Холодов А. С.* Моделирование МГД-уравнениями ионосферных возмущений, генерируемых в приземном слое атмосферы // Вычисл. матем. и матем. физ. 2011. Т. 51, № 2. С. 282–302.

УДК 539.89

Сравнительный анализ МД- и ГД-моделирования процесса пыления с поверхности меди при ударно-волновом нагружении

С.А. Дьячков^{1,2}, А.Н. Паршиков¹, В.В. Жаховский¹

¹ Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова,

² Московский физико-технический институт (государственный университет)

serj.dyachkov@gmail.com

После механической обработки поверхностей материалов остаются регулярные неоднородности микрометрового масштаба. При выходе ударной волны на такую поверхность происходит пыление вещества, обусловленное образованием микроскопических струй. Характеристики струй напрямую связаны со свойствами вещества, величиной неоднородности и амплитудой ударной волны. Однако эволюция струи, в частности распределение массы и скоростей вещества в процессе формирования струи и при ее распаде на отдельные фрагменты, исследована недостаточно.

В последнее время это явление активно исследуется методами гидродинамического (ГД) [1] и молекулярно-динамического (МД) моделирования [2–3]. ГД-подход применим в широком диапазоне амплитуд неоднородности, однако имеет проблемы, связанные с определением модели разрушения и с отсутствием влияния поверхностного натяжения. В отличие от ГД-подхода, характеристики вещества в мо-

лекулярной динамике определяются только выбором межатомного потенциала взаимодействия, что позволяет избежать вышеуказанных проблем. Масштаб образца в МД-расчетах ограничен сверху размером порядка 1000 нм, который определяется доступной вычислительной мощностью и временем расчета. При достаточно большом количестве атомов в МД-моделировании реализуется гидродинамический режим, что позволяет масштабировать МД-расчеты на большие размеры, характерные для реальных поверхностей.

Для выяснения возможности такого масштабирования были проведены расчеты медных образцов, подобных тем, что использовались в экспериментальной работе [4]. Гидродинамическое моделирование проводилось в реальных масштабах эксперимента, а молекулярно-динамическое – с сохранением пропорций в масштабе, допустимом по вычислительным ресурсам. В качестве сравнительных характеристик рассматривались профили скорости, плотности, а также масса выброшенного вещества в зависимости от величины неоднородности. Также, аналогично ГД-работе [1], определены различные режимы пыления с молекулярно-динамической точки зрения.

На рис. 1 представлены результаты МД- и ГД-моделирования образования струи в медном образце с треугольным вырезом на передней границе в один и тот же момент приведенного времени $t^* = t \cdot c_s / L_y$, где c_s – скорость звука в меди, а L_y – ширина ГД/МД-ячейки с периодическими граничными условиями по оси y .

Рис. 1. ГД- и МД-моделирование формирования струи в меди под действием ударной волны с амплитудой 220 ГПа. По горизонтальной оси отложена безразмерная координата $x^* = x/L_y$, по вертикальной $y^* = y/L_y$. На ГД (a) и МД (b) картах изображено распределение плотности, а под ними соответствующие профили скорости струи. В пристеночной области наблюдается область кавитации в обоих расчетах

Литература

1. *Kullback B.A. [et al.]*. Quantification of ejecta from shock loaded metal surfaces // AIP Conf. Proc. 2012. V. 1426. P. 995–998.
2. *Durand O. and Soulard L.* Power law and exponential ejecta size distributions from the dynamic fragmentation of shock-loaded Cu and Sn metals under melt conditions // J. Applied Physics. 2013. V. 114. P. 194902.
3. *Dimonte G. [et al.]*. Ejecta source model based on the nonlinear Richtmyer-Meshkov instability // J. Applied Physics. 2013. V. 113. P. 024905.

4. *Buttler W.T. [et al.]. Unstable Richtmyer–Meshkov growth of solid and liquid metals in vacuum // J. Fluid Mech. 2012. V. 703. P. 60–84.*

УДК 531/534

Квазиодномерное моделирование физико-химических процессов в каналах ГПВРД

Р.К. Селезнев^{1,2,3}

¹ Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова,

² Институт проблем механики РАН, ³ Московский физико-технический институт
(государственный университет)

roman.seleznev@phystech.edu

В настоящее время актуальной задачей газовой динамики является моделирование физико-химических процессов в каналах гиперзвуковых прямооточных воздушно-реактивных двигателей (ГПВРД). В данной работе исследуется метод компьютерного моделирования горения в канале ГПВРД в квазиодномерной постановке.

Для решения горения в канале ГПВРД в квазиодномерной постановке используется следующая система уравнений [1, 2]:

$$\begin{aligned} \frac{dU}{dx} = & \frac{1}{\alpha} \left\{ -\frac{1}{A} \frac{dA}{dx} + \frac{1+\gamma M^2(1-\varepsilon)-(h_0/\hat{h})}{\dot{m}} \frac{d\dot{m}}{dx} + \right. \\ & \left. + \frac{1}{\hat{h}} \left[-\sum_i h_i \frac{dY_i}{dx} + \frac{1}{\dot{m}} \sum_i (h_i \frac{d\dot{m}_i}{dx})_{added} \right] - \right. \\ & \left. - \frac{1}{MW} \frac{dMW}{dx} + \left[\gamma M^2 - \frac{c_p(T_{aw}-T_w)}{\hat{h} \cdot \text{Pr}^{\frac{3}{2}} A} \right] \frac{2C_f}{D} \right\}; \end{aligned} \quad (1)$$

$$\frac{dT}{dx} = \frac{-1}{\hat{c}_p} \left[\begin{aligned} & \frac{2C_f c_p (T_{AW} - T_w)}{\text{Pr}^{\frac{2}{3}} D \cdot A} + \\ & + \frac{h_0}{\dot{m}} \frac{d\dot{m}}{dx} + U \frac{dU}{dx} + \\ & + \sum_i h_i \frac{dY_i}{dx} - \frac{1}{\dot{m}} \sum_i (h_i \frac{d\dot{m}_i}{dx})_{added} \end{aligned} \right]; \quad (2)$$

$$\frac{d\rho}{dx} = \rho \left[\frac{1}{\dot{m}} \frac{d\dot{m}}{dx} - \frac{1}{U} \frac{dU}{dx} - \frac{1}{A} \frac{dA}{dx} \right]; \quad (3)$$

$$\frac{dp}{dx} = -\gamma \rho M^2 \left[\frac{1}{U} \frac{dU}{dx} + \frac{1}{2} \left(\frac{4C_f}{D} \right) + \frac{1}{\dot{m}} \frac{d\dot{m}}{dx} \right]; \quad (4)$$

$$\frac{dMW}{dx} = -MW^2 \left(\sum_i \frac{1}{MW_i} \frac{dY_i}{dx} \right); \quad (5)$$

$$\frac{d\dot{m}}{dx} = \frac{\dot{m}_r}{L_{inj}} \left[\frac{cd\bar{x}^2 + (bd + cf - d)\bar{x} + bf}{\bar{x}(d\bar{x} + f)} \right]; \quad (6)$$

$$\frac{dY_i}{dx} = \frac{\dot{\omega}_i MW_i}{\rho U} + \frac{1}{\dot{m}} \frac{d\dot{m}_{i,added}}{dx} - \frac{Y_i}{\dot{m}} \frac{d\dot{m}}{dx}, \quad (7)$$

где $\alpha = 1/U (1 - \gamma M^2 + U^2/\hat{h})$; $\hat{h} = \hat{c}_p T$; $\hat{c}_p = \tilde{c}_p - \frac{1}{\dot{m}} \{ \sum_i \dot{m}_i (c_{pi} + \tilde{c}_{pi} T)_{added} \}$;
 $\tilde{c}_p = c_p + \sum_i T \tilde{c}_{pi} Y_i$;

$$T_{aw} = T \left[1 + \text{Pr}^{\frac{1}{3}} [(\gamma - 1) / 2] M^2 \right]; \quad C_f = \frac{0.664\sqrt{C^*}}{\sqrt{Re}}; \quad C^* = \left(\frac{T^*}{T} \right) \left(\frac{1+K/T}{T^*/T+K/T} \right);$$

$$K = 111 \text{ K}; \quad T^* = 0.5T_W + 0.28T + 0.22T_{AW}; \quad D = \frac{4A}{P_W}; \quad MW = \frac{1}{\sum_i \frac{Y_i}{MW_i}} \quad \varepsilon = U_i/U_\infty -$$

отношение скорости вдува в направлении потока к скорости потока (при перпендикулярном вдуве $\varepsilon = 0$); $h_0 = h + \frac{U^2}{2}$; $\bar{x} = \frac{x}{L_{inj}}$; $\dot{m}_r = \dot{m}_f \frac{a\bar{x}^b \exp(c\bar{x})}{d\bar{x}+f}$; $a = 1.1703$; $b = 0.62925$; $c = 0.42632$; $d = 1.41615$; $f = 0.32655$.

Полученные результаты находятся в хорошем соответствии с экспериментальными данными [3, 4].

Литература

1. *Starkey R.P. [et al.]*. Quasi-one-dimensional high-speed engine model with finite-rate chemistry // Journal of propulsion and power. 2012. V. 17, N 6.
2. *Birzer C.H., Doolan C.J.* Quasi-one-dimensional model of hydrogen-fueled scramjet combustors // Journal of propulsion and power. 2009. V. 25, N 6. P. 1220–1225.
3. *Boyce R.R. [et al.]*. Comparison of supersonic combustion between impulse and vitiation-heated facilities // Journal of Propulsion and Power. 2000. V. 16, N 4. P. 709–717.
4. *Goyne C.P. [et al.]*. Dual-mode combustion of hydrogen in a Mach 5, continuous-flow facility // Journal of Propulsion and Power. 2001. V. 17, N 6. P. 1313–1318.

УДК 004.942

GPU-ускорение расчета сил в молекулярных моделях на примере потенциалов для воды

В.С. Вечер¹, В.В. Стегайлов¹

¹ Объединенный институт высоких температур РАН
vecher@phystech.edu

Метод молекулярной динамики (МД) – один из наиболее мощных подходов современного компьютерного моделирования, позволяющий рассматривать поведение систем вплоть до миллионов атомов на масштабах вплоть до микросекунд. Изначально разработанный для применения в теоретической физике, метод нашел свое применение в теоретической химии, а позже – в биохимии и биофизике. Одна из самых важных задач теоретической биофизики – определение свойств белка по его структуре, важную роль в которой играют водородные связи. И, хотя подобного рода задачи вполне успешно решаются с применением метода МД [1], наличие в системе большого количества атомов требует использования быстрых алгоритмов, например, ускоренных на GPU.

Количество различных моделей потенциалов взаимодействия для воды весьма велико, и одни из самых популярных – трехточечные модели типа SPC и четырехточечная модель TIP4P. Трехточечная модель SPC [2] (и, как частный случай, модель SPC/E [3]) содержит в себе три заряженных центра, соответствующих трем атомам в молекуле воды, и взаимодействие Леннарда–Джонса с центром, соответствующим атому водорода. Преимущество данных моделей – простота самой модели и быстрота расчетов. Однако данная модель крайне плохо описывает фазовую диаграмму воды [4].

Для решения данной проблемы был разработан потенциал TIP4P [5]. Его принципиальное отличие от семейства трехточечных потенциалов – наличие четвертого безмассового отрицательного заряда, располагающегося на биссектрисе угла Н-О-Н,

улучшающего точность описания распределения электростатического поля вокруг молекулы. Применение подобной методики позволило улучшить поведение модели вблизи фазовых переходов, хотя и не смогло позволить корректно оценивать динамическую вязкость воды. Потенциал оказался весьма привлекательным и для задач биохимии и в настоящий момент реализован в ряде программных пакетов для МД (LAMMPS, GROMACS, CHARMM и др.)

Учитывая популярность идеи переноса части вычислений на GPU с целью ускорения вычислений, следовало бы ожидать реализации алгоритмов вычисления вышесказанных моделей на графическом акселераторе. Тем не менее в абсолютном большинстве программных пакетов реализовано ускорение вычисления лишь трехточечных потенциалов, а TIP4P – нет. Таким образом, принимая во внимание широкое применение TIP4P как в биомолекулярных расчетах, так и в физике, химии и материаловедении реализация ускоренного алгоритма на GPU имела бы достаточно большое практическое применение.

В докладе будет представлен анализ проблемы переноса вычисления четырехточного потенциала TIP4P на GPU и показаны возможные варианты ее решения.

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ 13-01-12070-офи_м.

Литература

1. *Karplus M., Kuriyan J.* Molecular dynamics and protein function // Proceedings of the national academy of sciences of USA. 2005. V. 102, N 19. P. 6679–6685.
2. *Berendsen H.J.C., Postma J.P.M., van Gunsteren W.F., Hermans J.* Interaction Models for Water in Relation to Protein Hydration // Intermolecular Forces. 1981. V. 14. P. 331–342.
3. *Berendsen H.J.C., Grigera J.R., Straatsma T.P.* The missing term in effective pair potentials // J. Phys. Chem. 1987. V. 91. P. 6269–6271.
4. *Vega C., Abascal J.L.F., Santz E., MacDowell L.G., McBride C.* Can simple models describe the phase diagram of water? // J. Physics: Condensed Matter. 2005. V. 17, N 45. P. 3283–3288.
5. *Jorgensen W.L., Chandrasekhar J., Madura J.D., Impey R.W., Klein M.L.* Comparison of simple potential functions for simulating liquid water // J. Chemical Physics. 1983. V. 79, N 2. P. 926–935.

Секция молекулярной физики

УДК 538.95

Атомистическое моделирование инициирования детонации импульсным сжатием твердого взрывчатого вещества

С.А. Мурзов^{1,2}, В.В. Жаховский¹

¹ Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова,

² Московский физико-технический институт (государственный университет)

semen.murzov@phystech.edu

Исследование эволюции ультракоротких ударных волн (УВ), произведенных фемтосекундным лазерным импульсом, в пленках микрометровых толщин может быть проведено напрямую методом молекулярной динамики (МД) путем расчета движения всех атомов образца в наносекундных временных интервалах. Подобное моделирование дает полную информацию о генерации и эволюции УВ, начиная с атомарного масштаба, и может послужить для анализа экспериментальных результатов, а также для планирования экспериментов по поиску специфических особенностей в отклике материала.

В работе проведен численный эксперимент по инициированию детонации в бесконечной тонкой пленке молекулярного кристалла модельного взрывчатого вещества (ВВ) под действием коротких одноосных ударных сжатий потенциальным поршнем. Межатомное взаимодействие и химические превращения в ВВ описываются модифицированной АВ-моделью [1, 2] использующей упрощенный REBO потенциал [2].

Рис. 1 показывает найденную область параметров времени воздействия и скорости поршня, где УВ переходит в самоподдерживающуюся детонационную волну. По окончании воздействия поршня последний изымается из системы и граница становится свободной, что дает механизм разгрузки, в результате воздействия коротким лазерным импульсом на свободный тонкий слой металла. Знание точки (P, V) адиабаты Гюгонио данного ВВ, соответствующей переходу в детонацию, позволяет оценить максимальное значение скорости поршня v_p^0 , при которой не возникает горение. Пользуясь результатами [2], получена оценка: $v_p^0 \approx 2.77$ км/с, что согласуется с полученными в МД-симуляциях данными. Дополнительные расчеты необходимы для определения перехода УВ в детонацию в серой зоне на рис. 1. Рассчитанная эволюция профиля давления в образце, позволяющая определить критическую толщину пленки ВВ для данного импульсного воздействия, представлена на рис. 2.

Рис. 1. Область параметров удара поршнем, необходимых для перехода УВ в детонацию в тонкой пленке ВВ. Для определения перехода УВ в детонационную волну в серой зоне необходимы дополнительные расчеты

Рис. 2. Эволюция профиля давления при переходе ударного импульса в волну детонации. Критическая толщина пленки ВВ для данного импульса около 45 нм

Литература

1. *Elerst M.L.* One dimensional molecular-dynamics simulation of the detonation in nitric oxide // *Phys. Rev. B.* 1989. **39**. 1457.
2. *Zhakhovsky V.V., Budzevich M.M., Landerville A.C., Oleynik I.I., White C.T.* Laminar, cellular, transverse, and multiheaded pulsating detonations in condensed phase energetic materials from molecular dynamics simulations // *Phys. Rev. E.* 2014. **90**. 033312.
3. *Зельдович Я.Б., Компанеев А.С.* Теория детонации. М.: Государственное изд-во технико-теоретической литературы, 1955. 268 с.

УДК 577.32

Динамика клеточных мембран и ее биологическая роль: результаты вычислительных экспериментов

*Р.Г. Ефремов*¹

¹ Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН
efremov@nmr.ru

Клеточные мембраны, включая входящие в их состав многочисленные мембранные и мембрано-активные пептиды, белки (МВ) и другие молекулы, являются одни-

ми из наиболее перспективных мишеней действия лекарств. Понимание фундаментальных физических закономерностей, определяющих структурно-динамические характеристики биомембран, необходимо для рационального конструирования нового поколения биологически активных молекул. Среди актуальных проблем, требующих изучения на молекулярном уровне, – динамическое поведение мембран, роль липидного окружения и других внешних факторов в регуляции работы МБ. Существенную помощь в решении этих задач призваны оказать методы компьютерного моделирования.

В работе дан обзор полученных в Лаборатории моделирования биомолекулярных систем ИБХ РАН результатов, связанных с анализом мембран и белок-мембранных систем сложного состава методами вычислительного эксперимента. В работе применены теоретические модели мембран различного уровня сложности, эффективные алгоритмы исследования конфигурационного фазового пространства молекул и высокопроизводительные вычисления. Корректность подхода подтверждена путем тестирования на ряде пептидов и белков, для которых имеются экспериментальные структурные данные. Обсуждаются перспективы предложенного подхода для рационального конструирования мембранных систем с заданными свойствами.

Работа поддержана Российским научным фондом, Российским фондом фундаментальных исследований, Программами Президиума РАН «Молекулярная и клеточная биология», «Основы фундаментальных исследований нанотехнологий и наноматериалов» и «Фундаментальные проблемы математического моделирования». В работе использовали вычислительные ресурсы Межведомственного суперкомпьютерного центра РАН.

УДК 538.911

Исследование фазовых переходов в нитриде урана методом атомистического моделирования

В.И. Цепляев^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Объединенный институт высоких температур РАН
vazyktc@mail.ru

Нитрид урана (UN) является перспективным топливом для атомных реакторов четвертого поколения. UN обладает большой температурой плавления и теплопроводностью, что открывает новые возможности перед конструкторами атомных реакторов. Однако на данный момент нитрид урана остается наименее изученным из перспективных ядерных топлив. В то же время метод атомистического моделирования является мощным инструментом исследования и способен дать необходимую информацию о физических свойствах вещества.

В данной работе при помощи атомистического моделирования исследуются фазовые переходы нитрида урана в широком диапазоне давлений и температурах. В частности, исследуется фазовый переход из кубической фазы низкого давления в ромбоэдрическую фазу высокого давления. По результатам работы были сделаны оценки, по которым установлено, что фазовый переход происходит при давлении около 32 ГПа, что хорошо согласуется с экспериментальным значением [1, 2]. Кроме того, выполнено моделирование плавления нитрида урана в широком интервале давлений. Результаты расчетов сравниваются с доступными экспериментальными данными.

Автор выражает благодарность С.В. Старикову за полезные обсуждения.

Литература

1. *Staub Olsen J., Gerward L., Benedict U.* A New High-Pressure Phase of Uranium nitride Studied by X-ray Diffraction and Synchrotron Radiation // *J. Appl. Cryst.* 1985. V. 18. P. 37.
2. *Le Bihan T., Idiri M., Heathman S.* New investigation of pressure-induced rhombohedral distortion of uranium nitride // *Journal of Alloys and Compounds.* 2003. V. 358. P. 120.

УДК 536.42

Атомистическое моделирование суперионного перехода в динитриде урана

М.А. Корнева^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Объединенный институт высоких температур РАН

marijakorneva@yandex.ru

Целью исследования является изучение суперионного фазового перехода и процесса плавления в динитриде урана UN₂. Термин *суперионный переход* описывает фазовое превращение в бинарной упорядоченной системе, когда при нагреве одна из подрешеток теряет упорядоченность, а вторая остается в условном кристаллическом состоянии. Полное плавление наступает при более высоких температурах. Вопрос о том, в каких структурах и при каких условиях происходит суперионный переход, остается открытым.

Одним из основных вопросов является принадлежность суперионного перехода к фазовым переходам первого или второго рода. Детальный анализ этой проблемы дан в работах [1, 2]. Большинство исследователей склоняются к тому, что суперионный переход нельзя называть переходом I рода, так как потеря порядка происходит непрерывно при нагреве за счет экспоненциального накопления дефектов (хотя температурный интервал этого перехода достаточно мал и его величина является предметом дискуссии). В то же время от фазового перехода II рода суперионный переход отличается сильным различием в энтропиях выше и ниже температуры перехода. Поэтому некоторые исследователи называют данное фазовое превращение *диффузионным переходом*, не используя терминологию фазовых переходов. Стоит также отметить, что существующие на данный момент феноменологические модели этого перехода исходят из эффекта взаимодействия дефектов друг с другом и подразумевают наличие коллективных локальных эффектов, как в переходах I рода. Остается открытым вопрос о поведении температуры перехода с увеличением давления и возможности описания этой зависимости уравнением Клапейрона–Клаузиуса (как переход I рода) или уравнением Эренфеста (как переход II рода).

В данной работе при помощи атомистического моделирования исследуются фазовые переходы в динитриде урана в широком диапазоне давлений и температур. Рассчитана зависимость числа дефектов в анионной подрешетке от температуры вплоть до температуры суперионного перехода. Исследована зависимость температуры исследуемых фазовых превращений от давления. В работе анализируется возможность описывать процесс суперионного перехода в рамках терминологии фазовых переходов первого и второго рода. Проведено сравнение полученных результатов с существующими феноменологическими теориями суперионных переходов

Автор выражает благодарность Старикову С.В. за полезные обсуждения.

Литература

1. *Yakub E., Ronchi C., Staic D.* Molecular dynamics simulation of premelting and melting phase transitions in stoichiometric uranium dioxide // *J. Chem. Phys.* 2007. V. 127. P. 094508.
2. *Криворотов В.Ф.* Новый подход в интерпретации энергетики активационных процессов в решетке суперионных проводников с собственным структурным беспорядком // *Журнал технической физики.* 2013. Т. 83. С. 82.

УДК 533.9.01

Диффузия и подвижность ионов в неполярной простой жидкости

М.А. Орехов^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Объединенный институт высоких температур РАН

mo2411@mail.ru

В рамках данной работы было выполнено исследование поведения иона в жидкости. Для этого использовалось молекулярное моделирование. В качестве модели жидкости было выбрано вещество с Леннард-Джонсовским потенциалом взаимодействия

$U(r) = 4\epsilon((\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^6)$, σ , ϵ – параметры. Для описания иона использовался потенциал вида: $U(r) = (\beta/r)^{12} - (\alpha/r)^6$. Рассмотрен случай бесконечно разбавленного раствора, изучалось поведение одного иона.

Проведено исследование системы при параметрах, соответствующих иону O_2^+ в Ag при температуре кипения и атмосферном давлении. При рассмотрении визуализации было обнаружено, что вокруг иона образуется кластер в форме тетраэдра.

Вычислена автокорреляционная функция скорости иона. На ней видны колебания. Они объясняются колебаниями кластера. Аналитически вычисленные значения собственных частот кластера хорошо совпадают с пиками на Фурье преобразовании автокоррелятора. В соответствии с формулой Грина–Кубо был вычислен коэффициент диффузии иона. Также коэффициент диффузии вычислялся исходя из соотношения Эйнштейна $\langle r^2 \rangle = 6Dt$ (r – смещение иона, D – коэффициент диффузии, t – время) и по подвижности из соотношения $D = kTB$. Подвижность в свою очередь определяется из соотношения $v = BF$ путём приложения к частице постоянной силы и вычисления средней скорости, с которой двигается ион. Полученные тремя способами значения D хорошо совпадают, что позволяет сделать вывод и достоверности данных результатов.

За счёт перехода к системы единиц, в которой масса атомов жидкости и оба параметра её потенциала равны единице, число параметров, полностью описывающих систему, снижено до 5: температура, плотность, 2 параметра потенциала иона, масса иона. С использованием двух последних методов была определена зависимость коэффициента диффузии от параметров системы в окрестности значений, использовавшихся в предыдущем пункте.

Было обнаружено, что зависимость от параметра β существенно меньше, чем от параметра α . Параметр β описывает ближнее взаимодействие, так как $1/r^{12}$ при малых r много меньше, чем $1/r^4$. Соответственно параметр α описывает дальнее взаимодействие, так как $1/r^4$ при больших r много больше, чем $1/r^{12}$. Таким образом, коэффициент диффузии мало зависит от ближнего взаимодействия и достаточно

сильно от дальнего. Это может быть объяснено тем, что ближнее взаимодействие происходит только с атомами кластера.

Зависимость коэффициента диффузии от массы также очень мала, что, очевидно, следует из того, что масса тетраэдра, образующего кластер, – 4, а масса иона, в окрестности которой проводилось исследование, – 0.8. Зависимость коэффициента диффузии и подвижности от температуры линейная. Зависимость от плотности в области соответствующей жидкости линейная, убывающая с ростом плотности.

Автор выражает благодарность Г.Э. Норману и А.В. Ланкину за постановку задачи.

Работа частично поддержана грантом РФФИ 13-08-01022-а и РФФИ 14-08-31587_мол_а.

УДК 539.2, 539.3

Атомистическое моделирование бора и карбида бора

П.А. Покаташкин¹

¹ Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова
p.a.pokatashkin@gmail.com

В настоящее время в связи со своей важностью в науке и промышленности активно изучаются различные виды твердой и сверхтвердой керамики. Среди них можно выделить бор, а также некоторые его химические соединения, например карбид бора. Бор и карбид бора характеризуются малой плотностью 2.46 г/см³ (2.52 г/см³), высокой твердостью по Викерсу 42 ГПа (37 ГПа). Карбид бора примечателен своим размягчением после предела упругости Гюгонио [1].

В настоящее время атомистическое моделирование часто используется для исследования различных микроскопических явлений. В ходе данной работы производились как первопринципные расчеты (расчеты проводились с использованием пакета VASP [2, 3]), так и молекулярно-динамические (расчеты производились с помощью пакета LAMMPS [4]). Молекулярная динамика позволяет производить расчеты с существенно большими пространственными и временными масштабами, однако требуются потенциалы межатомного взаимодействия. В ходе данной работы был также подобран потенциал вида angular dependent potential (ADP) для бора.

С помощью полученного ADP-потенциала исследовалось распространение ударных волн в монокристалле альфа-бора. Расчет производился для системы ~ 1.4 М атомов, с временным шагом 1 фс. Время расчета ~ 20 пс. Схематичное изображение моделируемой области представлено на рис. 1. При ударно-волновом нагружении инициируются деформации сдвига вдоль плоскости (01 $\bar{1}$ 1) (рис. 2), что согласуется с экспериментальными данными для карбида бора [5] (рис. 3).

Ab initio моделирование карбида бора привело к следующим результатам: обнаружены фазовые переходы в карбиде боре, связанные с изгибом «цепочки». См. рис. 4.

Рис. 1. Схематическое изображение моделируемой области в МД-расчетах исследования прохождения ударной волны

Рис. 2. Структура тонкого слоя (20 Å) после прохождения ударной волны. Скорость ударника 3 км/с. Наблюдается сдвиговая деформация вдоль направления $[10\bar{1}1]$

Рис. 3. Сдвиговая аморфизация в карбиде бора, [5]

Рис. 4. Изгиб цепочки в карбиде бора

Литература

1. *Vogler J., Reinhart W.D., Chhabildas L.C* Dynamic Behavior of Boron Carbide // *J. Appl. Phys.* 2004. 95(8) P. 4173–83.
2. *Kresse G., Furthmuller J.* Efficient iterative schemes for ab initio total-energy calculations using a plane-wave basis set // *Phys. Rev. B.* 1996. **54**. P. 11169.
3. *Kresse G., Joubert D.* From ultrasoft pseudopotentials to the projector augmented-wave method // *Physical Review B.* 1999. 3. **59**. P. 1758.
4. www.lammps.sandia.gov
5. *Reddy K.M., Liu P., Hirata A., Fujita T., Chen M.* // *Nature communications.* 2013. **4**.

УДК 533.9

Расстояние между пылевыми частицами в газовом разряде при криогенных температурах

В.С. Николаев^{1,2}, З.В. Бедрань^{1,2}, А.В. Тимофеев^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Объединенный институт высоких температур РАН

vladorussia@mail.ru

Пылевая плазма представляет собой ионизованный газ, содержащий частицы конденсированного вещества [1]. В последние годы ее исследованию уделяется большое внимание, так как она широко используется в различных технологиях напыления и влияет на процесс термоядерного синтеза в установках с магнитным удержанием. Особый интерес представляет тот факт, что неидеальность подсистемы пылевых частиц в такой плазме реализуется значительно легче, чем неидеальность электрон-ионной подсистемы, что делает возможным возникновение ближнего порядка и даже кристаллизации в системе пылевых частиц. Этот эффект проявляется при всех температурах, но особенно силен при приближении к криогенным условиям, однако на протяжении долгого времени экспериментальные установки не позволяли исследовать криогенную область в связи с высокой плотностью плазменно-пылевых структур и сложными условиями наблюдения. Впервые экспериментально упорядоченные системы пылевых частиц удалось наблюдать в середине 90-х годов в плазме высокочастотного разряда вблизи границы прикатодной области, а первые результаты в диапазоне температур 4,2–77 К были получены в работе Фортова [1], где наблюдались структуры полидисперсных частиц в разрядах, охлаждаемых жидким азотом (77 К), затем в работе Асиновского и др. [2] наблюдалось

плотное пылевое образование из полидисперсных частиц в разряде постоянного тока, охлаждаемом жидким гелием (4,2 К), а затем в работе Антипова [3] в разрядах, охлаждаемых жидким гелием и азотом, исследовались свойства плотных пылевых структур при сверхнизких температурах.

В данной работе исследуется поведение криогенной пылевой плазмы при температурах в диапазоне от 4,2 К до комнатных. Схема используемой в эксперименте установки приведена на рис. 1. Охлаждение газоразрядной трубки, помещенной в криостат, составленный из двух сосудов Дьюара, достигается потоком газообразного гелия, который пропускается через сосуд с жидким гелием при низкой температуре (эта методика позволяет быстрее достигать необходимой температуры в трубке и экономить на жидком гелии). В верхней части трубки находится контейнер, содержащий алмазную пыль размером приблизительно 10 мкм. Этот контейнер встряхивается электромагнитом, и пылевые частицы падают в трубку. На определенной высоте, на которой равнодействующая всех сил, действующих на каждую пылевую частицу (тяжести, электростатическая, термофоретическая и др.), обращается в ноль, сечение трубки освещается лазерным ножом, и полученная светлая область снимается через микроскоп на видеокамеру. Температура и давление в трубке измеряются при помощи термосопротивления и баратрона соответственно. Данные с приборов и видеокамеры подаются на экран монитор. Создан диагностический комплекс для анализа экспериментальных данных. Разработано несколько методик определения межчастичного расстояния на основе полученного видеофрагмента: в случае, если центры частиц различить сложно из-за их близости, измеряется общая длина линейной структуры и делится на количество частиц в ней; если частицы достаточно удалены, то измеряется расстояние между 20–30 парами частиц. Полученные результаты усредняются. Снята кривая зависимости межчастичного расстояния от температуры и проведено сравнение с формулой для ионного радиуса Дебая:

$$\lambda_D = \sqrt{kT/4\pi nq^2}.$$

где k – постоянная Больцмана, T – температура ионов, n , q – их концентрация и заряд соответственно.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

Литература

1. Фортон В.Е. [и др.]. Пылевая плазма // Успехи физических наук. 2004. № 174. С. 495–544.
2. Асиновский Е.И. [и др.]. Заряд и структуры пылевых частиц в газовом разряде при криогенных температурах // ЖЭТФ. 2008. № 133. С. 948.
3. Антипов С.Н. [и др.]. Плазменно-пылевые структуры в тлеющем разряде постоянного тока при криогенных температурах // ЖЭТФ. 2011. № 3. С. 554.

УДК 543.51

Разработка протокола мечения пептидов изотопом ^{18}O для решения количественных задач в протеомике

Е.В. Жданова^{1,2}

¹ Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
ekaterina.zhdanova@phystech.edu

Каталитические реакции мечения различных веществ стабильным изотопом ^{18}O являются широко используемыми в количественной масс-спектрометрии, однако общепринятого протокола нет. Это связано в первую очередь с неконтролируемым мечением и обратным обменом. Теоретические основы применения технологии к протеолитическим пептидам белков описаны в [1]. Была поставлена задача: на основе протокола изотопного мечения из [2], сравнивая с описанными в иностранной

литературе (например, [3, 4]) методами, разработать протокол, удовлетворяющий определенным требованиям. А именно:

- воспроизводимая точность (контролируемое мечение);
- обеспечение 100% двукратного мечения (большая разность m/z позволит использовать в рутинном применении приборы с менее высокой разрешающей способностью);
- оптимизация используемого количества реагентов и времени пробоподготовки (удешевление протокола, обеспечение рутинного использования).

В качестве оптимального протокола предложено использовать двустадийный метод: трипсинолиз исходного образца в обычной воде и обменная реакция в H_2^{18}O , катализируемая трипсином. В качестве исходного образца был выбран цитохром С (Cytochrome C from Bovine Heart, SIGMA-ALDRIC).

Были поставлены эксперименты с различным временем триптической реакции и реакции обмена. Реакция обмена происходила в кислой среде в присутствии трипсина. Был поставлен трипсинолиз в «тяжелой» воде. В итоге получен практически важный результат. Двустадийный процесс по оптимизированному протоколу обеспечивает высокую степень двукратного мечения. Отсутствует зависимость от времени трипсинолиза (одинаковые результаты для 3-часовой и 14-часовой реакции). Основные пептиды цитохрома после обменной реакции сместились по массовой шкале на 4 дальтона (однозарядные ионы, анализ с помощью MALDI-TOF). Интенсивность соответствующих пептидов, сдвинутых на 2 единицы, мала, что свидетельствует о пренебрежимо малых количествах однократно меченных пептидов.

Однако подобный протокол мечения эффективен для триптических образцов. С целью расширить класс пептидов, поддающихся мечению, было поставлено несколько экспериментов бескаталитического обмена и обмена в кислой среде. Для этого использовался нетриптический пептид Angiotensin II. Результат – замена четырех атомов кислорода – является интересным с теоретической точки зрения и требует более детального изучения механизмов кислотного катализа обменных реакций.

Литература

1. *Miyagi M., Sekhar Rao K.C.* Proteolytic ^{18}O Labeling Strategies for Quantative Proteomics // *Mass Spectrometry Reviews*. 2007. 26. P. 121–136.
2. *И.А. Агрон, Д.М. Автономов, А.С. Канонихин, И.А. Попов, С.А. Мельник, С.А. Мошковский, Е.Н. Николаев* Комбинация подходов точной массово-временной метки и мечения изотопом кислорода ^{18}O для количественного анализа протеома мочи человека // *Труды МФТИ*. 2011. Т. 3. № 2. С. 3–10.
3. *Murphy R.C., Clay K.L.* Synthesis and Back Exchange of ^{18}O Labeled Amino Acids for the use as Internal Standards with Mass Spectrometry // *Biomedical mass spectrometry*. 1979. V. 6. N 7. P. 310–314.
4. *Staes A., Demol H., Van Damme J., Martens L., Vanderkerckhove J., Gevaert K.* Global Differential Non-Gel Proteomics by Quantative and Stable Labeling of Tryptic Peptides with Oxygen-18 // *Journal of Proteome Research*. 2004. V. 3. P. 786–791.

УДК 533.9

Экспериментальное исследование генерации УФ-излучения ртутного разряда при давлениях буферного газа менее 1 Торр

*В.А. Левченко¹, Л.М. Василяк², Н.Н. Кудрявцев¹, С.В. Костюченко³,
Д.А. Собур³, П.В. Старшинов⁴, Ю.Е. Шунков^{3,4}*

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Объединенный институт высоких температур РАН, ³ Группа компаний «ЛИТ»,

⁴ Московский энергетический институт

msoff@mail.ru

Амальгамные газоразрядные лампы низкого давления (амальгамные ГРЛНД) в настоящее время широко используются при решении ряда задач, таких как очистка воды и воздуха, обработка поверхностей, дезинфекция и др. Такие источники имеют высокий КПД (30–45%) преобразования электрической энергии в УФ-излучение при достаточно высокой погонной мощности разряда (1,5–4 Вт/см) [1]. Данные лампы достаточно экологичны и безопасны, поскольку ртуть в холодной лампе находится в связанном состоянии в виде амальгамы, и лишь небольшая её часть выходит в разряд во время работы лампы. Наиболее распространены «безозоновые» ГРЛНД, при разработке которых велись работы по увеличению КПД генерации излучения с длиной волны 254 нм. Однако в спектре излучения ртути присутствует и другая резонансная линия с длиной волны 185 нм. Использование амальгамных ГРЛНД с излучением на двух резонансных линиях широко распространено при очистке воздуха от запахов за счет наработки озона и последующих фотохимических реакций разложения. Поэтому разработка амальгамных ГРЛНД с высоким КПД генерации излучения с длиной волны 185 нм представляет собой существенный интерес.

При разработке амальгамных ГРЛНД необходимо определить ряд параметров, существенно влияющих на эффективность генерации целевого излучения. В числе этих параметров находятся давление и состав смеси буферных газов, плотность тока разряда, состав амальгамы. В работе [2] была замечена тенденция к увеличению КПД генерации излучения с длиной волны 185 нм при давлениях буферной смеси менее 0,7 Торр, однако область давлений буферной смеси менее 0,5 Торр была изучена слабо, поскольку представляет малый практический интерес при разработке электродных ламп ввиду быстрого испарения оксидного покрытия вольфрамовых электродов и, как следствие, малому сроку службы ламп [3]. Тем не менее стоит отметить, что поиск оптимальных параметров разряда в области низких давлений буферной смеси может стать значительным толчком к развитию безэлектродных амальгамных ГРЛНД, лишенных вышеуказанного недостатка обычных электродных амальгамных ГРЛНД.

В настоящей работе исследовались зависимости КПД генерации двух резонансных линий ртутного разряда с длинами волн 254 нм и 185 нм от давления смеси буферного газа. Для этого были изготовлены образцы амальгамных ГРЛНД, выполненных из минерального кварца с защитным покрытием из оксида алюминия, прозрачных к излучению в исследуемом диапазоне. В качестве буферной смеси был выбран чистый аргон, давление изменялось в пределах от 0,05 до 2 Торр. Измерения были проведены на экспериментальном стенде, собранном на основе вакуумного монохроматора McPherson Model 218, позволяющем измерять спектр излучения лампы в области от 105 нм. В качестве источника паров ртути в разряде была взята стандартная индиевая амальгама, плотность разрядного тока составляла 0,7 А/см².

В результате исследований, как и ожидалось, был зарегистрирован монотонный рост интенсивности УФ-излучения с длиной волны 185 нм при уменьшении давления буферного газа. КПД генерации линии с длиной волны 185 нм вырос при уменьшении давления буферного газа с 2 до 0,05 Торр в 1,4 раза. Его максимальная величина составила $\sim 7,5\%$ при давлении буферного газа, равном 0,1 Торр. В то же время в работе [2] показано, что при использовании вместо чистых газов смеси неона с аргоном, можно достигнуть больших значений КПД генерации линии с длиной волны 185 нм.

КПД генерации излучения с длиной волны 254 нм (в оптимуме генерации данной линии) с понижением давления буферной смеси вырос с 25% до 32%. При этом в оптимуме генерации линии с длиной волны 185 нм, КПД генерации линии с длиной волны 254 нм находился в пределах 10–15%.

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности продолжения практических и теоретических исследований в области более легких смесей буферных газов.

Литература

1. *Рохлин Г.Н.* Разрядные источники света. М.: Энергоатомиздат, 1991. 720 с.
2. *Собур Д.А.* Исследование генерации вакуумного ультрафиолетового излучения ртутным разрядом низкого давления. диссертация на соискание уч. ст. к.ф.-м.н. М.: МФТИ, 2011.
3. Ультрафиолетовые технологии в современном мире / под ред. Ф.В. Карамзинова, С.В. Костюченко, Н.Н. Кудрявцева, С.В. Храменкома. Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2012. 392 с.

УДК 533.0.01

Моделирование конденсации в переохлажденном паре

Д.Ю. Ленёв^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Объединенный институт высоких температур РАН

lenevdy@mail.ru

Процессы образования, роста и испарения кластеров железа, углерода и воды исследуют в ряде экспериментов. Работа [1] посвящена методу Ti-Re LII (Time-Resolved Laser-Induced Incandescence). Он заключается в облучении образца коротким импульсом лазера и измерением спектра излучения образца. На основе полученного спектра определяется размер наночастиц. Ti-Re LII также использовался в [2] как один из методов измерения размеров наночастиц железа наряду с измерением спектра поглощения и методом электронной эмиссии. Рассмотрены (в том числе экспериментально) все стадии образования и роста наночастиц железа, вызванного фотолизом молекул $\text{Fe}(\text{CO})_5$: нуклеация (образование кластеров), коагуляция (слипание кластеров) и поверхностный рост (присоединение кластеров к более крупным образованиям). Было получено, что эффективность отвода энергии, влияющая на скорость процесса, зависит от коэффициента термической аккомодации.

В работе [3] рассмотрен обратный процесс – испарение железных и углеродных наночастиц, вызванное излучением лазера. Целью работы является одновременное применение метода Ti-Re LII и измерение поглощения лазерного излучения для анализа процесса испарения в зависимости от размера и условий формирования. Также определены границы применимости метода. В [4] описаны эксперименты,

основанные на адиабатическом расширении, эксперименты с использованием диффузионной камеры, камеры с ламинарным потоком и турбулентным смешиванием.

В работах [1] и [4] проведены также теоретические исследования: в [1] – зависимости коэффициента термической аккомодации от глубины потенциальной ямы (рис. 1), в [4] – влияние разного рода примесей на скорость нуклеации с акцентом на кинетику, проведено сравнение различных теорий и методов описания процесса (классическая теория нуклеации, кинетические теории, ММД (метод молекулярной динамики) и метод Монте-Карло, теория функционала плотности).

Для интерпретации результатов эксперимента авторам [1] и [2] требуется коэффициент термической аккомодации, так как этого требует метод Ti-Re LII. В [1] вводятся понятия коэффициента термической аккомодации, его нормальной и тангенциальной составляющих. В [2] при рассмотрении стадий образования и роста наночастиц железа вызванного фотолизом молекул $\text{Fe}(\text{CO})_5$ было выяснено, что эффективность отвода энергии, влияющая на скорость процесса, зависит от коэффициента термической аккомодации.

Авторы [1] привлекают ММД для вычисления этого коэффициента. Основа молекулярно-кинетического подхода – в выводе вероятностей прилипания атома к кластеру и испарения. В [5] рассмотрен случай образования кластеров железа, дано точное определение кластера и рассмотрена природа процесса (важную роль играет вращательная степень свободы). ММД используется для вычисления констант скорости и подтверждения предположения об участии FeCO в процессе. В [1] описано несколько потенциалов (Finnis-Sinclair, Sutton-Chen, Lennard-Jones, Morse (использован в работе)) и условия их применимости. В ней также применяется теория функционала плотности для определения энергий основного состояния, с помощью ММД вычисляется коэффициент термической аккомодации. В [4] в общих чертах описано получение потенциалов с помощью квантово-механических расчётов и дан обзор примеров использования ММД.

В настоящей работе метод молекулярной динамики используется для моделирования конденсации в переохлаждённом паре и вычисления коэффициента прилипания атома к кластеру. С помощью Ti-Re LII возможно подтвердить значения, полученные моделированием. Результаты могут быть использованы для вычисления размеров наночастиц и лучшего понимания процесса конденсации и нуклеации в переохлаждённом паре.

Выражаю благодарность Г.Э. Норману за предложенную тему и руководство.

Работа частично поддержана грантом РФФ 14-19-01295.

Рис. 1. Зависимость коэффициента термической аккомодации от глубины потенциальной ямы

Литература

1. *Daun K., Sipkens T.A., Titantah J.T., Karttunen M.* Thermal Accommodation Coefficients for Laser-Induced Incandescence Sizing of Metal Nanoparticles in Monatomic Gases // *J. Appl. Phys. B.* 2013. 8. P. 409–420.
2. *Eremin A.V., Gurentsov E.V., Priemchenko K.Y.* Iron particle growth induced by Kr-F excimer laser photolysis of $\text{Fe}(\text{CO})_5$ // *J. of Nanoparticle Research.* 2013. V. 15. 6. 1537.
3. *Eremin A., Gurentsov E., Mikheyeva E., Priemchenko K.* Experimental study of carbon and iron nanoparticle vaporisation under pulse laser heating // *Applied Physics B. Laser and Optics.* 2013. V. 112. I. 3. P. 421–432.
4. *Zhang R., Khalizov A., Wang L., Hu M., Xu W.* Nucleation and growth of nanoparticles in the atmosphere // *Chem. Rev.* 2012. 112. P. 1957–2011.
5. *Insepov Z.A., Karataev E.M., Norman G.E.* The kinetics of condensation behind the shock front // *Z. Phys. D. Atoms, Molecules and Clusters.* 1991. V. 20. P. 449–451.

УДК 539.196.3+544.032.732

Изучение химических сдвигов орто- и парадиазинов в водном растворе неэмпирическими методами квантовой химии и молекулярной динамики

Г.М. Галиуллина^{1,2,3}

¹ Казанский федеральный университет, ² Московский физико-технический институт (государственный университет), ³ Объединенный институт высоких температур РАН
gulnaz_g@inbox.ru

Изучение влияния динамических процессов на свойства молекул в конденсированных средах является актуальной проблемой. Квантово-химические расчеты оптимизированной структуры молекулярных кластеров как в рамках кластерной модели, так и с учетом континуальной модели среды, выполненные на оптимизированной геометрии всей молекулярной системы, не всегда позволяют описать реальную ситуацию, которая учитывала бы флуктуацию во времени молекул раствора. В данной работе были применены методы неэмпирической молекулярной динамики для изучения структур молекулярных кластеров производных диазина (рис. 1) с водой в зависимости от времени, температуры, количества молекул раствора и, как следствие, выявлено очевидное влияние этих параметров на магнитно-резонансные характеристики растворенной молекулы.

Важной квантово-химической проблемой является расчет оптимизированной геометрии молекулярного кластера. Для производных диазина были проведены расчеты таких геометрий в газовой фазе в окружении 25–28 молекул воды в рамках супермолекулярной модели. Ввиду сложности изучаемых молекулярных систем оптимизация проведена несколькими методами: методом молекулярной механики, полуэмпирическим методом AM1 и методом теории функционала плотности (DFT [1, 2]).

К рассматриваемым системам применены методы неэмпирической молекулярной динамики с целью изучения динамических процессов в растворе, состоящем из молекулы диазина в орто- и параположении в окружении воды в зависимости от времени и температуры.

Динамические симуляции были проведены с использованием программного пакета Vienna Ab-initio Simulation Package (VASP 5.2.2 [3]) методом DFT с использованием функционала PBE [4] в базисе плоских волн. Использовались псевдопотенциалы Projector-Augmented-Wave (PAW). Cutoff был выбран равным 500 эВ.

Для конфигураций, структура которых получена в процессе молекулярной динамики, проведены вычисления химических сдвигов методом калибровочно-инвариантных атомных орбиталей (GIAO).

Химический сдвиг в ЯМР – смещение сигнала ЯМР в зависимости от химического состава вещества, обусловленное экранированием внешнего магнитного поля электронами атомов. Если для системы составлен гамильтониан, учитывающий все магнитные взаимодействия в молекуле, то можно записать выражение для энергии системы, которое будет включать члены первого и второго порядка относительно возмущений – магнитного поля, магнитного момента ядра:

$$W = W_0 - \frac{1}{2}a_{\alpha\beta}E_{\alpha}E_{\beta} - \frac{1}{2}\chi_{\alpha\beta}H_{\alpha}H_{\beta} - \mu_{\alpha}H_{\beta} + \sigma_{\alpha\beta}\mu_{\alpha}H_{\beta},$$

где $\sigma_{\alpha\beta}$ – тензор магнитного экранирования.

На константу экранирования влияют все параметры, определяющие электронную плотность вокруг данного ядра, и в первую очередь – природа соседних ядер и характер связи с ними. Именно из-за этого так важен учет влияния динамических

процессов сольватной оболочки на магнитное экранирование ядер растворенной молекулы.

Проведено сравнение экспериментальных значений химических сдвигов [5, 6] с результатами вычисления методами калибровочной инвариантности в рамках метода DFT с применением функционалов PBE и V3LYP для молекулы в газовой фазе.

Рис. 1. Орто- (пиридазин) и пара- (пиримидин) производные молекулы диазина

Литература

1. *Hohenberg P., Kohn W.* Inhomogeneous Electron Gas // *Phys. Rev. B.* 1964. V. 136. P. 864–871.
2. *Kohn W., Sham L.* Self-Consistent Equations Including Exchange and Correlation Effects // *Phys. Rev. A.* 1965. V. 140. P. 1–5.
3. *Materials Design 2014 Medea Version 2.14.* Angel Fire, NM: Materials Design.
4. *Ceperley D.M., Alder B.J.* Exchange – correlation potential and energy for density-functional calculation // *Phys. Rev. Lett.* 1980. V. 45. P. 566–569.
5. *Laikov D.N.* Fast evaluation of density functional exchange-correlation terms using the expansion of the electron density in auxiliary basis sets // *Chem. Phys. Lett.* 1997. V. 281. P. 151–156.
6. *Gordon A.J., Ford R.A.* The chemist's companion. New York: J. Wiley, 1972. 541 p.

УДК 53.09

Влияние внутреннего градиента магнитного поля в пористых средах на скорость спада свободной индукции

*О.В. Кищенко¹, Л.И. Меньшиков¹, А.В. Максимычев¹,
А.М. Перепухов¹, Д.А. Александров¹*

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
aleksandr-iv@mail.ru

Метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР) – это неразрушающий метод анализа, который позволяет исследовать пористые среды (например, нефтяные коллекторы) в их естественном состоянии посредством изучения поведения флюида, заполняющего поры. С другой стороны, методы ЯМР позволяют изучать флюиды, заполняющие поры, без необходимости извлечения их из порового пространства. За последние 20 лет методы изучения пористых сред с помощью ЯМР получили большое развитие. ЯМР-анализаторы, помещаемые внутрь нефтяной скважины, активно используются в нефтеразведке.

Метод аттестации пористых сред, основанный на измерениях времён продольной (T_1) и поперечной (T_2) ЯМР-релаксации ядер ^1H флюида, заполняющего поровое

пространство, является одним из самых распространённых методов ЯМР, применяемых для изучения пористых сред. В релаксационном методе распределение пор по размерам получают из спектра времён релаксации (T_1 или T_2), полагая, что скорость релаксации пропорциональна отношению площади поверхности поры к её объёму (S/V) [1, 2]. Другим релаксационным параметром системы ядерных спинов является время спада сигнала свободной индукции после воздействия радиочастотного импульса (T_2^*). Скорость спада свободной индукции зависит от скорости поперечной релаксации и неоднородности постоянного магнитного поля (ΔB_0) [3]:

$$\frac{1}{T_2^*} = \frac{1}{T_2} + \gamma \frac{\Delta B_0}{2}, \quad (1)$$

где γ – гиромагнитное отношение ядер ^1H . В случае пористых сред, заполненных жидкостью, значительный вклад в неоднородность магнитного поля внутри пор оказывает разница магнитных восприимчивостей ($\Delta\chi$) твердого материала пористой среды и жидкости, заполняющей поры [3].

В данной работе на основании классической векторной модели макроскопической намагниченности, получена физическая модель, связывающая скорость спада свободной индукции с разницей магнитных восприимчивостей материала пор и жидкости, частотой ν_0 прецессии ядер ^1H и объёмной долей твердых гранул (ξ):

$$\frac{1}{T_2^*} = \frac{1}{T_2} + \frac{8\pi^2}{3} \sqrt{\frac{2}{5}} |\Delta\chi| \nu_0 \sqrt{\xi}. \quad (2)$$

Экспериментальное подтверждение данного соотношения получено с использованием спектрометра ЯМР высокого разрешения Varian Inova 500 с частотой лармовской прецессии для протонов 500 МГц. На рис. 1 приведена зависимость разности скоростей поперечной релаксации ($1/T_2$) и спада свободной индукции ($1/T_2^*$) ядер ^1H воды в пористой среде, образованной стеклянными шариками, в широком диапазоне изменения объёмной доли гранул ξ (рис. 1).

Тангенс угла наклона данной зависимости составляет $a_{\text{эксп}} = (1,8 \pm 0,5) \cdot 10^3 \text{ с}^{-1}$, что удовлетворительно согласуется с теоретическим значением $a_{\text{теор}} = 2,3 \cdot 10^3 \text{ с}^{-1}$, рассчитанным с использованием соотношения (2).

Рис. 1. Зависимость разности скоростей поперечной релаксации и спада свободной индукции ядер ^1H воды в пористой среде, образованной стеклянными шариками, от объёмной доли твердых гранул ξ

Литература

1. NMR Logging Principles and Applications / ed. by G.R. Coates, L. Xiao, M.G. Prammer. Houston: Halliburton Energy Services, 1999. 234 p.
2. *Перепухов А.М., Кишенков О.В., Гуденко С.В., Максимычев А.В., Александров Д.А., Меньшиков Л.И., Ткаченко С.И.* Особенности протонной ЯМР-релаксации углеводородов и воды в поровом пространстве силикатов // Химическая физика. 2014. Т. 33, № 5. С. 30–38.
3. *Grunewald E., Knight R.* The effect of pore size and magnetic susceptibility on the surface NMR relaxation parameter T_2^* // Near Surface Geophysics. 2011. V. 9. P. 169–178.

УДК 53.09

Анализ размеров пор в силикатных пористых средах методами диффузионного затухания во внутренних магнитных полях и ЯМР-релаксации

*А.М. Перепухов¹, О.В. Кишенков¹, Л.И. Меньшиков¹,
А.В. Максимычев¹, Д.А. Александров¹*

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
aleksandr-iv@mail.ru

В последние годы большое развитие получили методы изучения пористых сред (например, нефтяных коллекторов) с помощью ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Среди различных методик аттестации пористых сред с помощью ЯМР наиболее информативными являются релаксационные измерения [1] и метод диффузионного затухания во внутренних полях (ДЗВП, DDIF) [2].

В релаксационном методе распределение пор по размерам получают из спектра времён релаксации (T_1 или T_2) протонов жидкости, заполняющей поры, полагая, что скорость релаксации пропорциональна отношению площади поверхности поры к её объёму (S/V) [1]:

$$\frac{1}{\tau_{1,2}} \approx \rho_{1,2} \frac{S}{V}, \quad (1)$$

где ρ_1 и ρ_2 – коэффициенты продольной и поперечной релаксации, которые зависят от физико-химических свойств жидкости и материала поры.

Метод ДЗВП основан на изучении затухания намагниченности ядер ^1H поровой жидкости вследствие диффузии молекул в неоднородном магнитном поле. Неоднородность внутреннего поля обусловлена разностью магнитных восприимчивостей твердого порообразующего материала и заполняющей жидкости. Метод ДЗВП [2] позволяет определять характерный размер пор d , заполненных исследуемой жидкостью с известным коэффициентом самодиффузии D , по времени затухания τ :

$$d = \pi\sqrt{D\tau}. \quad (2)$$

Ранее было показано, что основным механизмом релаксации намагниченности протонов в поровой жидкости является диполь-дипольное взаимодействие ядерных спинов с парамагнитными центрами на поверхности твердых гранул. Были получены калибровочные коэффициенты ρ_1 и ρ_2 для модельной пористой среды, состоящей из чистых стеклянных шаров [1].

В данной работе показано, что наличие дополнительных парамагнитных примесей на поверхности гранул ускоряет поверхностные релаксационные процессы. В

пористой среде, сформированной из стеклянных шаров, поверхность которых модифицирована осаждением парамагнитной соли CuSO_4 (рис. 1), скорость поперечной релаксации протонов декана увеличилась примерно в два раза.

Измерения размеров пор в модельной среде из стеклянных шаров методом ДЗВП с использованием спектрометра ЯМР высокого разрешения Varian Inova 500 (рабочая частота для протонов 500 МГц) показали, что результаты измерения характерного размера пор d методом ДЗВП не зависят от парамагнитных свойств поверхности пористой среды.

Рис. 1. Микрофотографии стеклянных шаров со средним диаметром 57 мкм: *а* – чистые, *б* – с поверхностью, модифицированной осаждением CuSO_4

Литература

1. *Перепухов А.М., Кишенков О.В., Гуденко С.В., Максимычев А.В., Александров Д.А., Меньшиков Л.И., Ткаченко С.И.* Особенности протонной ЯМР- релаксации углеводородов и воды в поровом пространстве силикатов // *Химическая физика*. 2014. Т. 33, № 5. С. 30–38.
2. *Song Y.Q.* Using Internal Magnetic Fields to Obtain Pore Size Distributions of Porous Media // *Concept in Magnetic Resonance. Part A*. 2003. V. 18A. P. 97.

УДК 538.913

Моделирование термического распада RDX-методами молекулярной динамики с использованием потенциала ReaxFF

Г.М. Галиуллина^{1,2}, В.В. Стегайлов^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Объединенный институт высоких температур РАН

gulnaz_g@inbox.ru

Молекулярный уровень понимания химии конденсированного вещества – центральная проблема многих областей химии и материаловедения. Особенно сложным является понимание декомпозиции и последующих реакций высокоэнергетических (ВЭ) материалов за счет экстремальных условий и сложности химических процессов. Недавние достижения в экспериментальных методах, таких как ультрабыстрая спектроскопия и интерферометрия, начинают предоставлять информацию молекулярного уровня о разложении ВЭ материалов. Однако молекулярная динамика (МД) остается единственной техникой, которая способна охарактеризовать

множество фундаментальных проблем, где все еще недостает детального понимания, таких как начальные химические шаги разложения, детальный химический путь реакции молекулярной структуры продуктов.

Моделирование небольших химических соединений можно проводить методами квантовой механики (*ab initio*), однако для более крупных систем целесообразно использовать методы классической МД. Для корректного описания сложных химически реактивных систем разработан потенциал ReaxFF (Reactive Force Field) [1, 2].

Форма МД-потенциала ReaxFF подобна используемой во многих неактивных силовых полях, где энергия системы состоит из различных энергетических вкладов:

$$E_{syst} = E_{bond} + E_{over} + E_{under} + E_{val} + E_{pen} + E_{tors} + E_{conj} + E_{vdW} + E_{Coulomb},$$

где вклады E_{bond} , E_{over} , E_{under} характеризуют ковалентные, E_{val} , E_{pen} – трехчастичные, E_{tors} , E_{conj} – четырехчастичные взаимодействия, а вклады E_{vdW} , $E_{Coulomb}$ – соответственно энергии кулоновского и ван-дер-ваальсового взаимодействий.

Принципиальное отличие потенциала ReaxFF от классических потенциалов силовых полей заключается в использовании не жесткого метода связывания, а метода порядков связей. Порядок связи характеризует кратность связи между конкретной парой атомов в соединении и выражается формулой

$$BO'_{ij} = \exp \left[p_{bo,1} \cdot \left(\frac{r_{ij}}{r_0} \right)^{p_{bo,2}} \right] + \exp \left[p_{bo,3} \cdot \left(\frac{r_{i,j}^\pi}{r_0} \right)^{p_{bo,4}} \right] + \exp \left[p_{bo,5} \cdot \left(\frac{r_{i,j}^{\pi\pi}}{r_0} \right)^{p_{bo,6}} \right].$$

Реализация потенциала ReaxFF имеется в программном пакете LAMMPS [3], но для каждой конкретной системы требуется предварительная оптимизация многочисленных параметров этого потенциала. Данными оптимизации являются геометрические характеристики молекул (расстояния между атомами, валентные углы, двугранные углы), колебательные частоты, эффективные заряды атомов и энергии связи соединений, а также какие-либо другие характеристики, которые можно вычислить методами молекулярной динамики, а затем сравнить с данными оптимизирующего набора.

В работе [4] проведена оптимизация параметров молекулярно-динамического потенциала ReaxFF для молекулы RDX (рис. 1), основанная на методе однопараметрического поиска глобального минимума в многоэкстремальной задаче [5].

В докладе будут представлены результаты расчетов колебательных характеристик и механизмов декомпозиции для одиночных молекул RDX и соответствующих молекулярных кристаллов.

Рис. 1. Молекула RDX (гексоген, циклотриметилентринитрамин)

Литература

1. *van Duin A.C.T., Dasgupta S., Lorant F., Goddard W.A.* ReaxFF: A Reactive Force Field for Hydrocarbons // *Journ. of Physical Chemistry A*. 2001. V. 105. P. 9396–9409.
2. *Chenoweth K., van Duin A.C.T., Goddard W.A.* ReaxFF reactive force field for molecular dynamics simulations of hydrocarbon oxidation // *The Journal of Physical Chemistry A*. 2008. V. 112. P. 1040–1053.
3. Программный пакет LAMMPS. URL: <http://lammps.sandia.gov>
4. *Strachan A. [et al.]*. Thermal decomposition of RDX from reactive molecular dynamics // *The Journal of Physical Chemistry*. 2005. V. 122. P. 054502 (1–10).
5. *van Duin A.C.T., Jan M.A., de Graaf B.* Delft molecular mechanics: a new approach to hydrocarbon force fields. Inclusion of a geometry-dependent charge calculation // *Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions*. 1994. V. 90, N 19. P. 2881–2895.

УДК 538.93

Расчет коэффициентов переноса простых и сложных сред: сравнительный анализ методов Грина–Кубо и Эйнштейна–Гельфанда

Е.М. Кирова^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Объединенный институт высоких температур РАН

kirova@phystech.edu

Важной проблемой в исследовании свойств сложных сред при помощи компьютерного моделирования является отсутствие единого подхода к вычислению динамических свойств и несогласованность различных методов расчета. В работе излагается универсальный алгоритм расчета коэффициентов переноса двумя способами. Будет рассмотрен метод получения коэффициента диффузии и вязкости через автокорреляционные функции (формулы Грина–Кубо), а также через соотношения Эйнштейна. Кроме того, дано описание моделей систем частиц, включая простейшую систему с потенциалом Леннарда–Джонса, а также пылевую плазму и ионные жидкости. В работе описан алгоритм для оптимального расчета коэффициентов переноса с использованием технологии параллельного программирования.

Ниже приведены основные выражения для коэффициентов переноса.

Для коэффициента самодиффузии:

$$D_s = \frac{1}{3} \int_0^\infty dt \langle v_i(0) \cdot v_i(t) \rangle,$$

для коэффициента сдвиговой вязкости:

$$\eta = \frac{V}{k_B T} \int_0^\infty dt \langle P_{xy}(0) \cdot P_{xy}(t) \rangle,$$

где v_i – скорость частицы i , P_{xy} – недиагональный элемент тензора давлений, который определяется по формуле

$$P_{xy} = \sum_i \frac{p_i^x p_i^y}{m_i} - \sum_{i>j} (x_i - x_j) \frac{\partial u_{ij}}{\partial y_j}.$$

В работе приведено сравнение значений коэффициентов переноса для системы с потенциалом Леннарда–Джонса, а также для пылевой плазмы и ионных жидкостей, полученных с помощью различных методов расчета. Молекулярно-динамическое моделирование было выполнено при помощи программного пакета LAMMPS. Программы для вычисления коэффициентов диффузии и сдвиговой вязкости были написаны на языке C++.

Выражаю благодарность Г.Э. Норману за предложенную тему и руководство. Работа частично поддержана грантами РФФИ 13-08-01022а и 14-08-31587мол_а.

Литература

1. *Зубарев Д.Н.* Неравновесная статистическая термодинамика. М.: Наука, 1971. 417 с.
2. *Полухин В.А., Ухов В.Ф., Дзугутов М.М.* Компьютерное моделирование динамики и структуры жидких металлов. М.: Наука, 1981. 324 с.
3. *Норман Г.Э., Стегайлов В.В.* Стохастическая теория метода классической молекулярной динамики // Математическое моделирование. 2012. Т. 24, № 6. С. 3–44.
4. *Chang Bae Moon, Gueong Keun Moon, Song Hi Lee.* Equilibrium and Non-equilibrium Molecular Dynamics Simulations of Thermal transport coefficients of liquid argon // Korean Chem. Soc. 1991. V. 12, N 3. P. 309–315.
5. *Ashurst W.T., Hoover W.G.* Argon Shear viscosity via a Lennard-Jones Potential with equilibrium and non-equilibrium molecular dynamics // Physical review letters. 1973. V. 31, N 4. P. 206–209.
6. *Рудяк В.Я., Белкин А.А.* Моделирование коэффициентов переноса наножидкостей // Наносистемы: физика, химия, математика. 2010. Т. 1, № 1. С. 156–177.

УДК 538.9

Проявления аномальной диффузии в сплавах U–Mo

Т.С. Костюченко¹, А.Ю. Куксин¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
tatiana.s.kostyuchenko@gmail.com

Сплавы урана и молибдена являются перспективным ядерным топливом из-за большой плотности в них урана и высокой теплопроводности. Диффузионные процессы играют важную роль в поведении материалов при реакторном облучении, поэтому активно исследовались для урана и его сплавов [1, 2].

Измерения коэффициента самодиффузии демонстрируют аномально высокую диффузионную подвижность в γ -U по сравнению с большинством объемно-центрированных кубических решеток (ОЦК) металлов. Однако механизмы аномальной диффузии до сих пор не ясны. В данной работе рассматриваются проявления диффузии по межузельному и вакансионному механизмам в γ -фазе урана и на контакте уран–молибден.

Коэффициент самодиффузии определяется концентрацией и подвижностью дефектов. Для расчета равновесной концентрации дефектов проведен расчет энтальпии образования дефектов в чистом γ -урани. В ячейке размером $4 \times 4 \times 4$ периода ОЦК решетки создавались дефекты. Система приводилась в равновесное состояние при постоянном давлении, после чего из объемов (энергий) систем с дефектом и без оценивались объем и энтальпия образования одного дефекта. Расчеты показали, что знаки объемов образования вакансий и междоузлий различны, что приводит к возрастанию вклада междоузлий в самодиффузию при сжатии.

Также в работе проводилось моделирование взаимной диффузии в U–Mo «напрямую». Рассматривался контакт двух материалов. Для приведения системы к равновесному состоянию с минимальными напряжениями производилось плавление решетки урана при 1500 К, а затем охлаждение до 1100 К, сопровождавшееся кристаллизацией. При этом кристаллическая решетка урана изменяла свою ориентацию относительно решетки молибдена, вблизи контакта в U образовывались дислокации. Также в модели присутствовала свободная поверхность со стороны урана, которая служила источником дефектов. На основе описанной молекулярно-динамической (МД) модели были определены преобладающие в процессе взаимной диффузии дефекты. Все расчеты проводились на основе пакета программ для МД моделирования LAMMPS. Использовались потенциалы межчастичного взаимодействия [3]. Работа выполнена при финансовой поддержке по программе РАН «Фундаментальные проблемы математического моделирования» (координатор ак. В.Б. Бетелин).

Литература

1. Федоров Г.Б., Смирнов Е.А. Самодиффузия в γ -уране // *Металлургия и металловедение чистых металлов*. М. : Атомиздат, 1967. Вып. 6. С. 181–188.
2. Huang K., Keiser Jr. D.D., Sohn Y. Interdiffusion, Intrinsic Diffusion, Atomic Mobility, and Vacancy Wind Effect in γ (bcc) Uranium-Molibdenum Alloy, *Metalurgical and Materials Transactions A*. 02 October 2012. DOI: 10.1007/s11661-012-1425-9.
3. Smirnova D.E., Starikov S.V., Stegailov V.V. Interatomic potential for uranium in a wide range of pressures and temperatures // *J. Phys.: Condensed Matter*. 2012. V. 24. P. 015702.

УДК 538.95

Моделирование метастабильных состояний расплава железа при растяжении

Н.Ю. Лопаницына¹, А.Ю. Куксин²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Объединенный институт высоких температур РАН

lopanitsyna@phystech.edu

В последнее время интенсивно исследуются возможности наноструктурирования поверхностей под воздействием субпикосекундных лазерных импульсов. В частности, в экспериментах [1] при облучении алюминия наблюдалось образование последовательных нанопичков с регулярными интервалами между ними, что было интерпретировано как проявление развития неустойчивости при спиновальном распаде расплава.

В настоящей работе на основе молекулярно-динамического моделирования на примере железа исследуются характеристики метастабильного растянутого расплавленного состояния и анализируются процессы, происходящие при зарождении множества полостей. Все расчеты проводились с использованием пакета программ LAMMPS, применялся многочастичный потенциал взаимодействия для системы Fe–Ni [2].

На основе метода, описанного в [3], проведен расчет скорости зарождения полостей в зависимости от температуры и плотности расплава железа. Рассчитано давление, которое выдерживает расплав железа при растяжении при температурах

2000–4000 К. Проведена проверка применимости классической теории нуклеации для описания частоты зарождения полостей в расплаве. Для этого дополнительно были рассчитаны некоторые термодинамические характеристики: тепловое расширение и поверхностное натяжение расплава железа, которые неплохо согласуются с экспериментальными данными [4]. Проведено сравнение модели на основе классической теории нуклеации непосредственно с прямым динамическим расчетом в системе большого размера, т.е. с моделированием процесса растяжения при наложении волн разрежения вблизи свободной поверхности. При исследовании было выяснено, в каком режиме происходит распад: в режиме спиnodального распада или в режиме нуклеации.

Работа выполнена при финансовой поддержке по программе РАН «Фундаментальные проблемы математического моделирования» (координатор акад. В.Б. Бетелин).

Литература

1. *Ионин А.А. [и др.]*. Наномасштабная кавитационная неустойчивость поверхности расплава вдоль штрихов одномерных решеток нанорельефа на поверхности алюминия // Письма в ЖЭТФ. 2011. Т. 94. С. 289–292.
2. *Bonny G., Pasianot R.C., Malerba L.* Fe-Ni Potential // Modelling Simul. Mater. Sci. Eng. 2009. 17.
3. *Норман Г.Э., Стегайлов В.В.* Гомогенная нуклеация в перегретом кристалле. Молекулярно-динамический расчет // Доклады Академии наук. 2002. Т. 386, № 3. С. 1–5.
4. *Филлипов К.С.* Плотность и поверхностное натяжение расплавов железа, никеля и Fe–Cr–Ni-сплава, полученных из металла с различной исходной структурой // Физика и химия обработки материалов. 2011. № 1. С. 94–97.

УДК 538.931

Релаксация и кинетические параметры супрамолекулярных жидкостей

Н.Д. Кондратюк^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Объединенный институт высоких температур РАН

kondratyuk@phystech.edu

Старение трансформаторного масла – важная экономическая проблема, так как оно используется в качестве изоляционной системы в большинстве современных трансформаторов и постоянно нуждается в обслуживании. Параметры, при которых происходит пробой, уже детально изучены, но теоретической модели на молекулярном уровне до сих пор нет. Основной задачей данной работы является создание реалистичной модели триаконтановой жидкости, которая впоследствии предоставит возможность исследовать предпробойное состояние вещества.

Системы подобного рода ранее рассматривались только в приближении объединенного атома [1]. В данной работе использовался потенциал DREIDING [2], который позволяет более аккуратно рассмотреть внутримолекулярное взаимодействие. Расчеты производились в пакете молекулярного моделирования LAMMPS [3].

Критериями выхода системы на равновесие являлись постоянство температуры и стремление моментов скоростей атомов системы $\langle v^k \rangle = \int_0^\infty v^k f(v) dv$, v – абсолютная скорость атома, $f(v)$ – распределение по скоростям, к теоретически предсказан-

ным значениям с определенной точностью [4]. Было получено, что время изменения конфигурации системы много больше, чем время максвеллизации. Также рассматривается релаксация геометрических параметров, отвечающих за конфигурацию молекул.

Был рассчитан коэффициент вязкости для отрелаксировавшей системы через формализм Грина–Кубо $\eta_{\alpha\beta} = \frac{1}{V k_B T} \int_0^\infty \langle P_{\alpha\beta}(0) P_{\alpha\beta}(t) \rangle dt$, V – объем системы, T – температура, $P_{\alpha\beta} = \frac{\sum_k^N m_k v_{k\alpha} v_{k\beta}}{V} + \frac{\sum_k^N r_{k\alpha} f_{k\beta}}{V}$ – поперечная компонента тензора вязких напряжений, $v_{k_i}, r_{k_i}, f_{k_i}$ – i -е составляющие скорости, координаты и силы k -й частицы соответственно, усреднение проводится по всем частицам, интегрирование ведется по времени. Наблюдались сильные осцилляции автокорреляционной функции (рис. 1), которые объясняются колебаниями атомов в молекулах, но не сложностью самих молекул [5]. Для подтверждения этого факта были построены автокорреляционные функции для жидкого аргона и для элементарного алкана – метана. В случае метана появлялись характерные осцилляции автокорреляционной функции (рис. 2), т.к. скорости при колебаниях атомов в молекулах метана дают вклад в вычисление $P_{\alpha\beta}$, для аргона же функция имела классический вид (рис. 3).

Исследуется сходимость рассчитанного коэффициента вязкости для триаконтановой системы к экспериментальному значению [6] с увеличением размеров системы.

Был рассчитан коэффициент диффузии методом Эйнштейна–Смолуховского по формуле $\langle \Delta r^2 \rangle = 6Dt$, $\langle \Delta r^2 \rangle$ – среднеквадратичное смещение частицы, t – время. В связи с тем, что молекулы в системе длинные, исследуется наличие эффекта аномальной диффузии, то есть нелинейного эффекта в зависимости среднеквадратичного отклонения от времени [6].

Выражаю благодарность Г.Э. Норману за предложенную тему и руководство, М.С. Апфельбауму [7], А.В. Ланкину и В.В. Стегайлову за обсуждения. Работа частично поддержана грантами РФФИ 13-08-01022 а и 14-08-31550 мол_а. Расчёты проведены на суперкомпьютере «МВС-100К».

Рис. 1. Вид нормированной автокорреляционной функции для триаконтана

Рис. 2. Вид нормированной автокорреляционной функции для метана

Рис. 3. Вид нормированной автокорреляционной функции для аргона

Литература

1. *Huajie Feng, Wei Gao [et al.]*. MD simulation of self-diffusion and structure in some n-alkanes over a wide temperature range at high pressures // *J. Mol. Model.* 2013. V. 19. P. 73–82.
2. *Mayo S.L., Olafson B.D., Goddard III W.A.* Dreiding: A Generic Force Field for Molecular Simulations // *J. Phys. Chem.* 1990. V. 94. P. 8897–8909.
3. <http://lammps.sandia.gov/>
4. *Morozov I.V., Norman G.E., Smyslov A.A.* Volumetric Relaxation in Simple Liquid: Molecular Dynamics Simulation // *High Temperature.* 2008. V. 46, N 6. P. 768–774.
5. *Gordon P.A.* Influence of Simulation Details on Thermodynamic and Transport Properties in Molecular Dynamics of Fully Flexible Molecular Models // *Molecular Simulation.* 2003. V. 29(8). P. 479–487.
6. *Banks D.S., Fradin C.* Anomalous Diffusion of Proteins Due to Molecular Crowding // *Biophysical Journal.* 2005. V. 89. P. 2960–2971.
7. *Apfelbaum M.S., Apfelbaum E.M.* One model of electric conduction and electric field distributions in a liquid insulator // *Journal of Electrostatics.* 2001. V. 50. P. 129–142.

УДК 538.913

Атомистическая модель структуры нанопористого углерода

*Е.С. Яковлев*¹, *В.В. Стегайлов*^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Объединенный институт высоких температур РАН

yakovlev@phystech.edu

Углерод известен многообразием своих аллотропических модификаций. Нанопористый углерод (НПУ) представляет собой переходную форму между аморфным углеродом и графитом. Данная форма углерода представляет большой интерес в связи с применениями в качестве электродов для батарей и суперконденсаторов. Однако методы описания структуры НПУ и методы ее создания пока недостаточно развиты. Атомистическое моделирование является важным инструментом для развития подобных подходов.

Существует несколько методов получения структуры нанопористого углерода [1–3] в атомистических моделях. В данной работе используется метод закалки, основанный на молекулярно-динамическом моделировании процесса быстрого охлаждения газообразного или жидкого углерода в разупорядоченную пористую твердую структуру [1, 2]. В данной работе используется реакционный межатомный потенциал AIREBO. Вычисления проводятся с помощью пакета LAMMPS. Число атомов от 4000 до 42592. Средняя плотность 1 г/см³.

В рамках метода закалки получены конечные пористые структуры и произведен их всесторонний анализ. Для разных скоростей закалки посчитаны радиальная функция распределения, количество ближайших соседей, произведен расчет свободной поверхности, объема пор, кумулятивной функции распределения и функции распределения пор. Предварительное сравнение распределения пор по размерам в моделировании и эксперименте [4] подтверждает адекватность построенной модели.

С целью подготовки к расчетам систем большего размера был проведен анализ вычислительных затрат для подобных моделей на суперкомпьютере МСЦ МВС-100К.

Литература

1. *Shi Y.* A mimetic porous carbon model by quench molecular dynamics simulation // *Journal of Chemical physics*. 2008. N 128. P. 234707.
2. *Palmer J.C.* [et al.]. Modeling the structural evolution of carbide-derived carbons using quenched molecular dynamics // *Carbon*. 2010. N 48. P. 1116–1123.
3. *Palmer J.C., Gubbins K.E.* Atomistic models for disordered nanoporous carbons using reactive force fields // *Microporous and Mesoporous Materials*. 2012. N 154. P. 24–37.
4. *Shkolnikov E.I., Vitkina D.E.* Nanoporous Structure Characteristics of Carbon Materials for Supercapacitors. Limited Evaporation Technique // *Thermophysical Properties of Materials*. 2010. N 48. P. 815–822.

УДК 538.913

Барьеры миграции дефектов в γ -уране: сравнение межатомных потенциалов

К.С. Фиданян^{1,2}, В.В. Стегайлов^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Объединенный институт высоких температур РАН

karencho616@yandex.ru

Перемещение дефектов в кристаллической решетке урана представляет интерес с точки зрения радиационного материаловедения, поскольку изменение механических свойств материалов связано с накоплением в решетке дефектов.

В исследовании диффузии важную роль играют барьеры перескока частицы из одного локального минимума потенциальной энергии в другой. Они связаны с коэффициентом диффузии D уравнением Аррениуса: $D = D_0 \cdot \exp[-E_a/k_bT]$, где E_a – энергетический барьер скачка, D_0 – предэкспоненциальный фактор.

Проведен расчет величины барьеров миграции одиночной вакансии в решетке гамма-урана. Исследованы скачки вакансии по трем основным кристаллографическим направлениям с использованием различных потенциалов межатомного взаимодействия, описанных в статьях [1]–[3].

Исследование барьеров диффузии проводилось методом Nudged Elastic Band («метод упругой ленты») [4]. Суть метода в многократном параллельном моделировании одной и той же системы с небольшими отличиями в каждой реализации и внесением в потенциал взаимодействия дополнительных членов, связывающих эти реализации между собой.

Показано существенное различие в барьерах диффузии вакансии по различным направлениям, наличие предпочтительных направлений миграции. С помощью трехмерных карт потенциальной энергии проиллюстрированы различия между различными моделями межатомных взаимодействий.

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ 13-08-01428а.

Рис. 1. Значения барьера диффузии по различным кристаллографическим направлениям

Рис. 2. Значения барьера диффузии при использовании различных потенциалов взаимодействия: а) по направлению $\langle 100 \rangle$; б) по направлению $\langle 110 \rangle$; в) по направлению $\langle 111 \rangle$

Литература

1. Smirnova D.E., Starikov S.V., Stegailov V.V. Interatomic potential for uranium in a wide range of pressures and temperatures // J. Phys.: Cond. Matter. 2012. 24. 015702.
2. Beeler B. [et al.]. Atomistic properties of γ -uranium // J. Phys.: Cond. Matter. 2012. 24. 075401.
3. Smirnova D.E., Kuksin A.Yu., Starikov S.V. [et al.]. A ternary EAM interatomic potential for U–Mo alloys with xenon // Modelling Simul. Mater. Sci. Eng. 2013. 21. 035011.
4. Henkelman G., Jynsson H. A climbing image nudged elastic band method for finding saddle points and minimum energy paths // J. Chem. Phys. 2000. 113. P. 9901–9904.

УДК 533.9

Плазменно-пылевые структуры в тлеющем разряде постоянного тока при криогенных и комнатных температурах

З.В. Бедрань^{1,2}, В.С. Николаев^{1,2}, А.В. Тимофеев^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Объединенный институт высоких температур РАН

zbedran@yandex.ru

Пылевая плазма – ионизированный газ, содержащий частицы субмикронных размеров твёрдого вещества. Пыль и пылевая плазма широко распространены в космосе. Они присутствуют в планетных кольцах, хвостах комет, в межпланетных и межзвездных облаках [1]. Пылевая плазма обнаружена вблизи искусственных спутников земли и космических аппаратов [2], в термоядерных установках с магнитным удержанием [2].

Рассмотрим силы, действующие на пылевые частицы со стороны газоплазменной среды. Уравнение движения частицы пылевой компоненты даётся следующим выражением:

$$m\ddot{r} = F_{\text{тр.}} + F_{\text{терм.}} + F_{\text{эл.}} + F_{\text{ион.увлеч.}} + F_{\text{вз.отталк.}}$$

1. Сила трения о нейтралы. На движущуюся частицу действует сила сопротивления со стороны окружающей среды. При этом следует различать два режима, определяемых величиной числа Кнудсена: $Kn = l_n/a$ – отношения длины свободного пробега атомов или молекул нейтрального газа к характерному размеру частиц. Чаще всего реализуется режим, при котором $u \ll vTn$, тогда выражение для силы трения имеет вид

$$F_n = -\frac{8\sqrt{2\pi}}{3}\gamma a^2 n_n T_n \frac{u}{v_{Tn}},$$

где n_n и T_n – концентрация и температура нейтралов, а γ – коэффициент порядка единицы, определяемый особенностями взаимодействия нейтралов с поверхностью частицы [3].

2. Термофоретическая сила. Если в нейтральном газе имеется градиент температуры, то на пылевую частицу будет действовать сила, направленная в обратном градиенту направлении. Выражение для этой силы может быть представлено в виде

$$F_{th} = -\frac{4\sqrt{2\pi}}{15} \frac{a^2}{v_{Tn}} \varkappa_n \nabla T_n,$$

где $\varkappa_n$ – коэффициент теплопроводности газа [2].

3. Электростатическая сила. При наличии в плазме электрического поля напряженности на заряженную проводящую частицу действует сила

$$F_e = Z_d e E \left[1 + \frac{(a/\lambda_D)^2}{3(1 + a/\lambda_D)} \right],$$

где λ_D – ионный дебаевский радиус экранирования [3].

4. Сила ионного увлечения. При наличии средней относительной скорости между ионами (электронами) и пылевой частицей возникает сила, связанная с передачей импульса от плазменных частиц пылевой. Выражение для силы ионного увлечения в общем случае даётся формулой

$$F_I = m_i n_i \int v f_i(v) \sigma_i^{tr}(v) v dv,$$

где $f_i(v)$ – функция распределения ионов по скоростям, а $\sigma_i^{tr}(v)$ – транспортное сечение для столкновений ионов с пылевой частицей [3].

5. Сила взаимного отталкивания пылевых частиц. В общем случае выражение для силы, действующей на частицу со стороны других частиц, очевидно, выглядит так:

$$F_{\text{вз. отталк.}} = -dU_{\text{эл.}}(r)/dr,$$

где в случае применения экранированного кулоновского потенциала

$$U_{\text{эл.}} = \frac{Z_d^2 e^2}{r} \exp\left(-\frac{r}{\lambda_D}\right),$$

где Z_d – заряд рассматриваемой частицы, λ_D – ионный дебаевский радиус [2].

В работе исследуется пылевая плазма от комнатной до криогенной температур. В ходе эксперимента получены видеозаписи, на которых представлены сечения под углом 45° пылевых образований в плазме. По этим данным, путём подсчёта количества пылевых частиц, попавших в сечение, определяется среднее межчастичное расстояние по горизонтали и вертикали. В случае определения вертикальных расстояний средняя линейная плотность корректируется для учёта направления освещения пылевой структуры лазерным ножом. Особое внимание средним межчастичным расстояниям уделено по причине явной зависимости $F_{\text{вз. отталкивания}}$ от радиуса Дебая. Так как $\lambda_D \sim \sqrt{T_{\text{ион.}}}$, следовательно, силы изменяются при изменении температур, значит, изменяются и средние межчастичные расстояния. Путём количественного анализа изменений сделаны выводы о правильности теоретических представлений о силах, действующих на частицу, и необходимости учёта дополнительных факторов и явлений.

Литература

1. *Цытович В.Н., Винтер Д.* Пыль в установках управляемого термоядерного синтеза // УФН. 1998. Т. 168. С. 899.
2. *Фортон В.Е., Храпак А.Г., Храпак С.А., Молотков В.И., Петров О.Ф.* Пылевая плазма // УФН. 2004. Т. 174. № 5. С. 495–544.
3. *Антимов С.Н. [и др.].* Плазменно-пылевые структуры в тлеющем разряде постоянного тока при криогенных температурах // ЖЭТФ. 2011. № 3.

УДК 538.9

Компьютерное материаловедение

*А.В. Янилкин*¹

¹ Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова
aleyanilkin@gmail.com

В докладе представлен обзор работ в области компьютерного материаловедения, проводимых в Центре фундаментальных и прикладных исследований (ЦФПИ) ФГУП ВНИИА. В связи с широким распространением и успешным применением атомистического моделирования возникают предпосылки для использования этих методов для решения прикладных задач. В работе рассмотрены методы атомистического моделирования на основе квантовой и классической молекулярной динамики, кинетического Монте-Карло и кластерной динамики, динамики дислокаций для решения следующих задач.

Механические свойства материалов. Для описания поведения материалов в условиях ударно-волновых воздействий, с одной стороны, необходимо знать упругое поведение материала как в случае гидростатического сжатия, так и одноосного деформирования, с другой, определяющие соотношения для пластической деформации. В первом случае на сегодняшний момент широко используются квантово-механические расчеты. Пластическая деформация, связанная с дислокационной структурой, успешно описывается атомистическим моделированием и дислокационной динамикой.

Энергетические материалы (ЭМ). Модели поведения ЭМ важны для прогнозирования их стабильности и отклика на различного рода воздействия. В связи с высокой плотностью запасенной энергии высвобождение этой энергии при распаде энергетических материалов происходит за короткие времена. Поэтому экспериментальное исследование ограниченную информацию. В этом случае успешно применяются методы атомистического моделирования, которые дают информацию не только о кинетике химических процессов разложения, но и об их механизмах. Последнее важно для поиска возможных модификаций ЭМ.

Радиационное материаловедение. Практически все конструкции и изделия ВНИИА находятся под действием того или иного вида облучения. В качестве примера можно привести детекторы излучения или мишени нейтронных трубок. Деградация этих изделий начинается с образования дефектов и их эволюции на атомном уровне. И поэтому вполне естественно использовать методы атомистического моделирования для описания этих процессов.

Взаимодействие лазерного излучения с веществом. Отдельно проводятся исследования модификации поверхности ультракоротким лазерным импульсом. Для рассмотрения всего процесса необходимо уметь описывать поведение материала на различных стадиях эволюции: двухтемпературная стадия, ударно-волновая стадия, стадия разлета и кристаллизации.

В качестве заключения доклада приводится обсуждение проблем взаимодействия фундаментальных исследований на атомном масштабе и прикладных разработок, которые в большинстве случаев выражаются в виде приборов, изделий, конструкций на макроскопическом масштабе. Обсуждаются вопросы многомасштабного моделирования.

УДК 548.562

Атомистическое моделирование гидратов водорода при высоких давлениях

Г.С. Смирнов^{1,2}, В.В. Стегайлов^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Объединенный институт высоких температур РАН

grsmirnov@gmail.com

Газовые гидраты – кристаллические соединения включения, в которых молекулы газа заключены в полостях из молекул воды [1]. Существует несколько клатратных и льдоподобных структур, отличающихся структурой решетки, механическими и термодинамическими свойствами. Тип структуры определяется молекулами-гостями, температурой и давлением. Фазовая диаграмма системы $H_2 + H_2O$ представляет значительный интерес из-за возможности хранения и транспортировки водорода в гидратах. Чистые гидраты водорода формируются при высоких дав-

лениях, хотя добавление ингибиторов, например, тетрагидрофурана или метана, позволяет значительно уменьшить давление.

В экспериментальных работах [2, 3] наблюдалась новая фаза в системе водород–вода при высоких давлениях. Однако структура данной фазы осталась неясной, были предложены три различные расшифровки данной структуры. Её формирование также подтверждено методами молекулярной динамики [4]. В докладе также анализируется диффузия молекул водорода в рассмотренных структурах.

Работа поддержана грантом РФФИ 14-08-31550 мол_а.

Литература

1. *Sloan E.D., Koh C.A.* Clathrate Hydrates of Natural Gases. Boca Raton: CRC Press, 2008. 752 p.
2. *Efimchenko V.S. [et al.]*. New phase in the water-hydrogen system // J. Alloy. Compd. 2011. V. 509. P. S860–S863.
3. *Strobel T.A., Somayazulu M., Hemley R.J.* Phase Behavior of H₂ + H₂O at High Pressures and Low Temperatures // J. Phys. Chem. C. 2011. V. 115. P. 4898–4903.
4. *Smirnov G.S., Stegailov V.V.* Toward Determination of the New Hydrogen Hydrate Clathrate Structures // J. Phys. Chem. Lett. 2013. V. 4. P. 3560–3564.

УДК 533.9

Термоэлектронная эмиссия из ионизованных лазером нанокластеров

Р.Г. Быстрый^{1,2}

¹ Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,

² Объединенный институт высоких температур РАН

broman.meld@gmail.com

Общеизвестно, что одним из важнейших свойств плазмы является квазинейтральность – равенство объемных плотностей положительных и отрицательных зарядов. Однако для ионизованных лазером нанокластеров это не так [1]. Явление термоэлектронной эмиссии создает ток с поверхности кластера, а с учетом того, что полное число ионов и электронов в таком кластере невелико (10–106), система очень быстро становится неквазинейтральной. Поэтому у кластера появляется нескомпенсированный положительный заряд. Его величина влияет на все процессы, происходящие в кластере: определяет скорость расширения такой плазмы (так называемый «Кулоновский взрыв»), изменяет вероятности ионизации и рекомбинации, изменяет распределение электронной плотности, а следовательно, и оптические свойства объекта [1–3]. В этой работе предлагается модель термоэлектронной эмиссии из нанокластеров. Вывод основных уравнений модели подобен выводу уравнения Ричардсона–Дешмана, но учитываются геометрические и физические особенности кластеров. Например, в данном случае нельзя пренебрегать тем, что ток эмиссии уменьшает температуру кластера. В работе уделяется большое внимание границам применимости модели. Предложенная модель хорошо совпадает с независимыми молекулярно-динамическими расчётами [4]. Также эта модель качественно объясняет результаты эксперимента [5].

Литература

1. Крайнов В.П., Смирнов М.Б. Эволюция больших кластеров под действием ультракороткого сверхмощного лазерного импульса // Успехи физических наук. 2000. Т. 170, № 9. С. 969–990.
2. Крайнов В.П., Смирнов Б.М., Смирнов М.Б. Фемтосекундное возбуждение кластерных пучков // Успехи физических наук. 2007. Т. 177, № 9. С. 953–981.
3. Fennel T. [et al.]. Laser-driven nonlinear cluster dynamics // Reviews of modern physics. 2010. V. 82, N 2. P. 1793.
4. Reinholz H. [et al.]. Size Dependence of Minimum Charge of Excited Nano-Plasmas // Contributions to Plasma Physics. 2013. V. 53, N 4–5. P. 263–269.
5. Rajeev R. [et al.]. Non-Maxwellian electron-energy distribution from cluster nanoplasmas // Physical Review A. 2013. V. 87, N 5. P. 053201.

УДК 544.012

Атомистическое моделирование плавления графита

Н.Д. Орехов¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
nikita.orekhov@gmail.com

Несмотря на активное изучение фазовой диаграммы углерода, существующие на данный момент знания о поведении кривой плавления графита достаточно противоречивы (см., например, [1]). В первую очередь это является следствием высокой тугоплавкости графита и связанной с этим необходимостью осуществления экспериментальных измерений при температурах, превышающих 4000 К, и давлениях ориентировочно до 20 ГПа.

В данной работе с помощью метода классической молекулярной динамики (МД) исследована кинетика двух конкурирующих процессов в перегретом кристалле графита: гетерогенного плавления на границе кристалл–расплав и гомогенного плавления за счет спонтанного образования зародышей жидкой фазы. В моделировании использовалось около 10 000 атомов углерода, поведение которых описывалось эмпирическим многоатомным потенциалом AIREBO [2]. Расчеты показали неожиданно медленную разительно отличающуюся от металлов кинетику распространения фронта плавления в графите: $v_{front}/v_{th} \sim 10^{-4}$ при $\Delta T/T \sim 0.1$. Для описания процесса гомогенного зародышеобразования были проведены расчеты времени жизни метастабильного перегретого графита, но уже для бездефектного кристалла (и в отсутствие контакта кристалла с жидкой фазой).

Нагрев образца в реальном эксперименте можно характеризовать определенной скоростью, которую в дальнейшем анализе примем постоянной $\dot{T}(t) = \text{const}$. В случае ультракоротких импульсных экспериментов скорость нагрева может составлять более 10^9 К/с. Обнаруженная в расчетах чрезвычайно медленная кинетика плавления графита позволяет предположить, что при достаточно быстром нагреве температуры, существенно превышающие T_m , могут быть достигнуты до момента образования объема жидкой фазы, необходимого для детектирования начала процесса плавления.

Численный анализ полученных зависимостей показал, что механизм гомогенной нуклеации ограничивает возможность нагрева образца выше 4900–5000 даже при $\dot{T} \sim 10^{12}$ К/с. Эта верхняя оценка совпадает со значениями температуры плавления графена [3] и с наиболее высокими экспериментальными температурами плавления

графита. В то же время при $T < 4500$ скорость гомогенной нуклеации уже незначительна, что с учетом медленного характера протекания гетерогенного плавления делает возможным существенный перегрев кристалла графита на временах порядка миллисекунды.

Полученные результаты являются существенным аргументом в пользу того, что при $\dot{T} > 10^5 - 10^6$ К/с фактически детектируемые в экспериментах по импульсному нагреву «температуры плавления графита» являются в действительности температурами, при которых наблюдается распад перегретого метастабильного графита, и, таким образом, не являются в точном смысле слова термодинамическими температурами плавления. При высоких скоростях нагрева детектируемые в эксперименте температуры T_m^d определяются температурой плавления отдельных графеновых слоев.

Литература

1. *Savvatimskiy A.I.* Measurements of the melting point of graphite and the properties of liquid carbon (a review for 1963-2003) // *Carbon*. 2005. V. 43. P. 1115–1142.
2. *Stuart S.J., Tutein A.B., Harrison J.A.* A reactive potential for hydrocarbons with intermolecular interactions // *J. Chem. Phys.* 2000. V. 112. P. 6472.
3. *Zakharchenko K.V., Fasolino A., Los J.H., Katsnelson M.I.* Melting of graphene: from two to one dimension // *J. Phys. Condens. Matter*. 2011. V. 23. P. 202202.

УДК 544.45

Моделирование химических превращений в тэне с помощью ReaxFF

О.В. Сергеев¹, А.В. Янилкин^{1,2}

¹ Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова,

² Московский физико-технический институт (государственный университет)

`seoman@yandex.ru`

Взрывчатые вещества (ВВ), в частности тэн (пентаэритриттетранитрат, $C_5H_8N_4O_{12}$), характеризуются способностью быстро высвободить большой объем запасенной химической энергии. Это их свойство широко используется в различных областях науки и техники. Вместе с тем высокая скорость протекания процессов термического разложения приводит к тому, что экспериментально определить механизмы и кинетику происходящих реакций в настоящее время невозможно. В связи с этим большой интерес представляют методы, которые могут описать превращения в конденсированных ВВ без заранее известных экспериментальных скоростей реакции. В данной работе мы используем метод классической молекулярной динамики с реакционным потенциалом взаимодействия ReaxFF [1], который позволяет описать образование и разрыв химических связей. ReaxFF основан на понятии порядка связи – числа, характеризующего силу связи между атомами. Зависимость порядка связи от межатомного расстояния связывает динамику атомов с химическими процессами.

Молекулярно-динамические расчеты выполнены в пакете LAMMPS [2]. Используется параметризация ReaxFF, разработанная для моделирования реакций в тэне при сильном ударно-волновом нагружении [3].

Проведены непосредственные расчеты скорости распространения горения в монокристалле тэна вдоль направления $\langle 100 \rangle$ при различных значениях внешнего

давления от 3 до 30 ГПа. Показано, что скорость горения линейно возрастает с ростом давления [4].

Также проведены расчеты кинетических кривых накопления продуктов в монокристалле тэна при нормальной плотности для различных значений начальной температуры. Рассматриваются отдельные часто встречающиеся реакции, делаются предположения о механизмах, обеспечивающих наблюдаемую кинетику горения.

Результаты сравниваются с экспериментальными данными.

Литература

1. *van Duin A.C.T., Dasgupta S., Lorant F., Goddard III W.A.* ReaxFF: A Reactive Force Field for Hydrocarbons // *J. Phys. Chem. A.* 2001. V. 105(41). P. 9396–9409.
2. *Plimpton S.* Fast Parallel Algorithms for Short-Range Molecular Dynamics // *J. Comp. Phys.* 1995. V. 117, N 1. P. 1–19.
3. *Budzien J., Thompson A.P., Zybin S.V.* Reactive Molecular Dynamics Simulations of Shock Through a Single Crystal of Pentaerythritol Tetranitrate // *J. Phys. Chem. B.* 2009. V. 113. P. 13142–13151.
4. *Сергеев О.В., Янчикин А.В.* Молекулярно-динамическое моделирование движения фронта горения в монокристалле тэна // *Физика горения и взрыва.* 2014. Т. 50, № 3. С. 87–97.

Секция перспективных углеродных материалов и технологий

УДК 539.2 : 549.211

Исследование движения металлических включений в объеме синтетических алмазов при высоком давлении и температуре в поле температурного градиента

П.И. Ячевская^{1,2}, С.А. Терентьев¹, М.С. Кузнецов¹

¹ Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов,

² Московский физико-технический институт (государственный университет)

polina.yachevskaya@gmail.com

В настоящее время достаточно сложно получить кристаллы алмаза методом НРНТ без включений. Чистота кристаллов главным образом влияет на его потребительские свойства, так как они применяются в оптике, электронике, при получении высоких давлений в алмазных наковальнях. Целью данной работы является изучение влияния градиента температур в процессе эксперимента, величины абсолютной температуры и кристаллографического направления, вдоль которого идет диффузионное перемещение включений, на скорость перемещения и форму включений в кристаллах алмаза.

В данной работе были изучены несколько образцов синтетических кристаллов алмаза НРНТ с металлическими включениями. Кристаллы были обработаны в форме параллелепипеда, чтобы иметь возможность изучать движение и изменение формы включений в объеме. Рассчитанная величина температурного градиента в образцах алмаза, которые помещались в ячейку высокого давления, была около 5–10 град./мм. Длительность экспериментов от 2 до 16 часов. Эксперименты со всеми образцами проводились несколько раз. Похожие эксперименты по барометрическому отжигу были проведены в работе [1] с алмазными пластинами.

Было получено, что объем (размеры) включений, температура, температурный градиент и кристаллографическое направление образцов в температурном градиенте влияют на скорость движения включений. Также происходило изменение формы металлических включений (рис. 1). Максимальная скорость движения включений достигала 150 мкм/ч.

Рис. 1. Движение металлических включений в объеме НРНТ алмаза

Литература

1. *Чепуров А.А.* Экспериментальное исследование кристаллизации алмаза в системах металл–силикат–углерод и металл–оксид–углерод: дис. канд. геол.-мин. наук: 04.00.20 / Чепуров Алексей Анатольевич. Новосибирск, 2000. 141 с.

УДК 536.424.1 : 547.62

Прямые и обратные фазовые переходы из наноалмаза в луковичные структуры углерода

*Д.П. Евдокимов^{1,2}, А.Н. Кириченко², В.Д. Бланк², В.Н. Денисов^{3,2},
Б.А. Кульницкий²*

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов, ³ Институт спектроскопии РАН

yevdokimovdenis@gmail.com

Углеродные луковичные структуры были обработаны под давлением до 43 ГПа и при сдвиговой деформации до 200° в алмазной камере высокого давления. Подвергнутые обработке образцы были исследованы с помощью просвечивающей электронной микроскопии и спектроскопии комбинационного рассеяния в УФ и видимом свете. Углеродные луковичные структуры стабильны при давлениях до 30 ГПа и сдвиговой деформации 40°. Увеличение сдвиговой деформации при давлениях вы-

ше 30 ГПа приводит к образованию аморфного углерода. Сдвиговая деформация при 43 ГПа приводит к переходу луковичных структур в алмазоподобный углерод.

УДК 539.3

Измерения твердости и модуля упругости в процессе сканирования топографии поверхности

И.И. Маслеников^{1,2}, *А.А. Русаков*^{3,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов,

³ Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

igor567@gmail.com

В настоящее время существует достаточно много методик, позволяющих получать карты механических свойств поверхности контактными методами. Здесь прежде всего можно упомянуть о соответствующих режимах, реализованных в атомно-силовых микроскопах (АСМ) [1, 2] и наноинденторах [3, 4]. В отличие от последних, измерение модуля упругости АСМ происходит при значительно меньших силах, находящихся в наноньютоновом диапазоне. Данное обстоятельство зачастую требует учета адгезионных сил, что усложняет анализ получаемых данных и приводит к зависимости результата от выбранной модели. С другой стороны, при увеличении усилия при сканировании, в следствии того, что кантилеверы АСМ достаточно острые, следует ожидать появления пластической деформации образца [5] и искажения получаемого результата. Наноинденторы сканируют поверхность более тупыми остриями и при больших усилиях, что позволяет использовать чисто упругие модели для анализа и получать более определенный результат. Естественно, что недостатком подобных измерений является уменьшение разрешения получаемых карт механических свойств.

В работе рассматривается возможность нахождения механических карт свойств поверхности с использованием сканирующего наноиндентора НаноСкан-3D [6]. Для получения карты упругих свойств поверхности предложена аналитическая модель, учитывающая затупление индентора. На основе данных зависимостей получены выражения, позволяющие выявить значения модуля упругости из информации о средней силе, амплитуде и частоте колебаний зонда в полуконтактном режиме сканирования. Данная модель использована для обработки экспериментальных данных.

При больших контактных силах взаимодействия индентора с образцом получено выражение, позволяющее вычислять значение твердости в процессе сканирования или углубления образца в индентор. Метод требует априорной информации о модуле упругости E :

$$H = \frac{F}{\pi} \left(\frac{f_0}{\Delta f} \frac{E}{k_0} \right)^2.$$

Здесь F и Δf – измеряемые во время сканирования сила и сдвиг резонансной частоты колебаний, f_0 и k – резонансная частота колебаний свободного зонда и его динамическая жесткость. Модель проверена экспериментально как для режимов сканирования, так и для получения зависимости указанной выше величины от глубины. Пример карты твердости для структуры, представляющей слой платины (150 нм) на стекле, приведен на рис. 1.

Рис. 1. Карта твердости, полученная на границе нанесения платины на стекло

Литература

1. *Sweers K., Werf K., Bennink M., Subramaniam V.* Nanomechanical properties of α -synuclein amyloid fibrils: a comparative study by nanoindentation, harmonic force microscopy, and Peakforce QNM // *Nanoscale Res. Lett.* 2011. V. 6, N 1. 270 p.
2. *Schön P., Bagdi K., Molnár K., Markus P., Pukánszky B., Vancso G.J.* Quantitative mapping of elastic moduli at the nanoscale in phase separated polyurethanes by AFM // *Eur. Polym. J.* 2011. V. 47, N 4. P. 692–698.
3. *Cuy J.L., Mann A.B., Livi K.J., Teaford M.F., Weihs T.P.* Nanoindentation mapping of the mechanical properties of human molar tooth enamel // *Arch. Oral Biol.* 2002. V. 47, N 4. P. 281–291.
4. *Syed Asif S., Wahl K.J., Colton R.J., Warren O.L.* Quantitative imaging of nanoscale mechanical properties using hybrid nanoindentation and force modulation // *J. Appl. Phys.* 2001. V. 90, N 3. 1192 p.
5. *Dokukin M.E., Sokolov I.* Quantitative mapping of the elastic modulus of soft materials with HarmoniX and PeakForce QNM AFM modes // *Langmuir.* 2012. V. 28, N 46. P. 16060–16071.
6. *Useinov A., Gogolinskiy K., Reshetov V.* Mutual consistency of hardness testing at micro-and nanometer scales // *Int. J. Mater. Res.* 2009. V. 2009, N 7. P. 968–972.

УДК 537.533.35 539.383 546.26

Исследования методами ПЭМ и СХПЭЭ структур, полученных из $C_{60}+CS_2$ в результате различной термобарической обработки

*Е.В. Тюкалова^{1,2}, И.А. Пережогин^{1,2}, Б.А. Кульницкий^{1,2},
В.Д. Бланк^{1,2}, М.Ю. Попов^{1,2}, М.В. Алексеев¹*

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов

tyukalova@phystech.edu

В настоящей работе методами просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) и спектроскопии характеристических потерь энергии электронов (СХПЭЭ, EELS)

исследовали образцы C_{60} с добавками CS_2 , полученные в различных условиях термобарической обработки в камере высокого давления типа алмазных наковален. Цель работы заключалась в получении и исследовании структур на основе C_{60} , поскольку C_{60} — перспективный материал для создания сверхтвердых материалов. Электронно-микроскопические исследования проводились на ПЭМ JEOL JEM-2010, оснащенный EELS-спектрометром GIF Quantum.

Была проведена серия экспериментов, в которых исходный фуллерит C_{60} помещался в камеру типа алмазных наковален и подвергался высоким давлениям со сдвиговыми деформациями либо высоким давлениям и температурам. Особенности распределения давления и сдвига по радиусу камеры приводили к тому, что образец содержал одновременно кристаллические и разупорядоченные фазы. Кристаллические фазы представляют собой слегка искаженные фрагменты исходной ГЦК-решетки фуллерита (рис. 1). Они отличаются небольшим уменьшением межплоскостных расстояний и искажениями соответствующих углов. Показанный на рис. 1 фрагмент соответствует искаженной ГЦК-структуре с параметром $a \approx 1.35$ нм. По всей видимости, это связано с полимеризацией молекул C_{60} . Превращения, связанные с уменьшением параметров решетки и ее искажением в результате термобарической обработки, были исследованы в [1, 2]. Они объясняются соединением молекул между собой.

Структура разупорядоченных фаз представлена на рис. 2. Судя по изображениям высокого разрешения, полученным нами, она унаследовала некоторые элементы симметрии от ГЦК-решетки фуллерита. Межплоскостное расстояние соответствует 0.35 нм. Микродифракция и фурье-анализ показал, что системы плоскостей, показанные на рис. 2, разориентированы друг относительно друга на углы 70° – 85° .

На рис. 3 представлены EELS-спектры образцов. Спектр C_{60} , полученного при давлении после сдвига 12–17 ГПа (рис. 3а), очень близок к спектру ГЦК-решетки исходного фуллерита C_{60} (рис. 3б). В свою очередь, спектры с образцов, полученных при давлении 25–30 ГПа со сдвигом (рис. 3с) и при давлении 5 ГПа и температуре 1300 К (рис. 3д), практически идентичны. При этом пики этих спектров имеют те же положения, что и у спектров на рис. 3а,б, однако отличаются относительной интенсивностью от исходного фуллерита. Например, в спектрах (а) и (б) абсолютный максимум находится на 300 эВ, в то время как в (с) и (д) максимум смещен к 292 эВ. В соответствии с литературными данными небольшие пики около 287 эВ свидетельствуют о присутствии молекул C_{60} [3].

Таким образом, основываясь на ПЭМ- и EELS-исследованиях, мы можем заключить, что в результате термобарической обработки $C_{60}+CS_2$ образуются новые структуры со слегка искаженной структурой ГЦК-фуллерита, а также разупорядоченные структуры. Так же во всех образцах присутствует молекулярный C_{60} . Но структура, показанная на рис. 2, существенно отличается от ГЦК-структуры фуллерита.

Рис. 1. Изображение высокого разрешения фрагментов искаженной ГЦК-структуры фуллерита. Ось зоны [110]. Межплоскостное расстояние немного отличается в различных областях изображения. Угол между плоскостями не везде соответствует 70.5°

Рис. 2. Изображение высокого разрешения разупорядоченных фаз. Межплоскостное расстояние 0.346 нм. Угол между плоскостями варьируется в пределах $70^\circ-85^\circ$

Рис. 3. EELS-спектры: а) $C_{60}+CS_2$, полученный при давлении после сдвига 12–17 ГПа; б) необработанный (исходный) фуллерит, полученный экспериментально; в) $C_{60}+CS_2$, полученный при давлении после сдвига 25–30 ГПа; д) $C_{60}+CS_2$, полученный при нагревании до 1300 К и давлении 5 ГПа

Литература

1. Blank V.D., Kulnitskiy B.A., Zhigalina O.M., Tatyana E.V. Distortion of an fcc-structure upon thermobaric treatment of C_{60} // Crystallography Reports. 1997. V. 42. P. 588–591.
2. Blank V.D., Kulnitskiy B.A., Dubitsky G.A., Alexandrou I. The structures of C_{60} -phases, formed by thermobaric treatment: HREM-studies // Fullerenes, nanotubes and carbon nanostructures. 2005. V. 13. P. 167–177.
3. Papworth A.J., Kiely C.J., Burden A.P., Silva S.R.P., Amaratunga G.A.J. Electron-energy-loss-spectroscopy characterization of the sp^2 -bonding fraction within carbon thin films // Journal of Applied Physics. 2004. V. 95. P. 5509–5514.

УДК 538.93

Модификация границ наноструктурированных SiGe-термоэлектриков

Д.А. Овсянников¹, М.Ю. Попов^{1,2}, С.Г. Буга^{1,3}, В.В. Аксененков¹,
Е.В. Татьяна¹, В.Д. Бланк^{1,2}

¹ Технологический институт сверхтвёрдых и новых углеродных материалов,

² Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,

³ Московский физико-технический институт (государственный университет)

dao.tisnum@gmail.com

В данной работе приведены результаты по получению и исследованию новых нанокompозитных термоэлектрических материалов на основе Ge/SiGe. Были исследованы транспортные свойства наноструктурированных термоэлектрических сплавов с модифицированными границами-включениями второй фазы. Обнаружен эффект изменения транспортных свойств путем модификации границ наноструктурированных термоэлектриков. В качестве модифицирующих включений в нанокompозите Ge- C_{60} присутствовал и фуллерен C_{60} , располагающийся по границам зерен германия, и 1–5 нм нанокристаллы SiC, а также нанокристаллы B_4C в SiGe-нанокompозите, также расположенные по границам зерен SiGe.

Наличие таких включений приводит к увеличению коэффициента Зеебека в области высоких температур 600–1200 К. Термоэлектрическая ZT-эффективность таких материалов возрастает по сравнению с наноструктурированными термоэлектриками на основе Si-Ge без модифицирующих включений второй фазы в 1,5–2 раза.

При исследовании наноструктурированных материалов было обнаружено, что Ge меняет тип проводимости с *n*- на *p*-тип в результате наноструктурирования. Также в наноструктурированных термоэлектриках наблюдается увеличение температурного диапазона работ термоэлектрического материала, а также смещение максимума в ZT в область высоких температур.

Сравнение транспортных свойств нанокompозитов с различными модифицирующими добавками указывает на схожие механизмы воздействия модифицирующих добавок на энергетическую структуру полупроводника.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках базовой части государственного задания НИТУ «МИСиС» и ГК № 14.577.21.0090 с использованием оборудования центра коллективного пользования ФГБНУ ТИСНУМ.

УДК 539.32

Теоретическое исследование эффекта сверхжесткости в алмазных нанополикристаллах

С.В. Ерохин^{1,2}, П.Б. Сорокин^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Технологический институт сверхтвёрдых и новых углеродных материалов
sverohin@tisnum.ru

Ультратвёрдые материалы привлекают особый интерес в современном материаловедении, так как их создание значительно расширит границы применимости приборов и инструментов на их основе, позволит проводить эффективную обработку сверхтвёрдых материалов, что может привести к появлению нового раздела науки и техники. Отсутствие теоретических предсказаний атомной структуры таких материалов и объяснения физического происхождения ультратвёрдости затрудняет исследование этой области, при этом имеющиеся экспериментальные данные [1–5] явно указывают на возможность получения ультратвёрдых углеродных материалов.

В данном докладе представляем теоретическую модель ультражесткого нанополикристаллического алмаза. Используя эмпирический потенциал Бреннера, проанализировали поликристаллы с размерами кристаллитов до 10 нм; рассчитали зависимость объемного модуля от среднего размер кристаллита и установили диапазон размеров, в которых структуры становятся более жесткими, чем объемный алмаз. Мы получили, что происхождение высокой жесткости структуры связано с тем, что при изотропной деформации поликристалла в ней наблюдается анизотропная деформация отдельных кристаллитов, что приводит к увеличению объемного модуля упругости всей структуры.

Рис. 1. Пример исследованного алмазного нанополикристалла. Серым и чёрным цветом отмечены атомы зёрен и межзёренных границ соответственно. Параметры модели: размер периодической ячейки — $55 \times 55 \times 55 \text{ \AA}^3$, количество атомов в ячейке $\sim 29\,000$

Литература

1. *Tanigaki K.* Observation of higher stiffness in nanopolycrystal diamond than monocrystal diamond // *Nature communications*. 2013. V. 4. P. 2343.
2. *Sumiya H.* Indentation hardness of nano-polycrystalline diamond prepared from graphite by direct conversion // *Diamond and Related Materials*. 2004. V. 13. P. 771–1776.
3. *Sumiya H.* Hardness and deformation microstructures of nano-polycrystalline diamonds synthesized from various carbons under high pressure and high temperature // *Journal of Materials Research*. 2007. V. 22. P. 2345–2351.
4. *Dubrovinskaia N.* Nanocrystalline diamond synthesized from C60 // *Diamond and Related Materials*. 2005. V. 14. P. 16–22.
5. *Irifune T.* Materials: Ultrahard polycrystalline diamond from graphite // *Nature*. 2003. V. 421. P. 599–600.

УДК 620.178.162.4

Измерение трибологических свойств покрытий и композиционных материалов на субмикронном и нанометровом масштабах

*К.С. Кравчук*¹

¹ Технологический институт сверхтвёрдых и новых углеродных материалов
kskrav@gmail.com

Традиционными способами улучшения трибологических свойств изделия является нанесение на их поверхность прочных защитных покрытий или модификация поверхности и приповерхностного слоя. Важной задачей, стоящей перед промышленностью, является уменьшение глубины упрочненных слоёв и создание всё более тонких покрытий без ухудшения потребительских качеств изделия. Обязательным условием для решения данной задачи является создание новых средств и методов исследования объектов на субмикрометровом и нанометровом масштабах линейных размеров.

Целью данной работы являлась разработка комплекса экспериментальных методов исследования механических и трибологических свойств материалов на субмикронном и нанометровом масштабах линейных размеров и их реализация на сканирующем нанотвердомере «НаноСкан-4D».

Для выполнения исследований был разработан датчик с возможностью измерения боковой и нормальной силы. Данный датчик позволяет вычислять силу трения наконечника о материал и проводить измерения твёрдости по отпечатку царапины [1].

Разработаны методы проведения испытаний на износ для инденторов разной геометрии (рис. 1) [2, 3]. Выбор формы, материала наконечника и траектории движения подбирается из соображений приближения условий испытания к условиям реальной эксплуатации исследуемого объекта. Использование пирамидальных наконечников позволяет проводить несколько разнородных испытаний за один измерительный цикл. При движении трёхгранного пирамидального индентора по квадратной траектории происходит износ материала сторонами наконечника с разными углами атаки. Разный угол атаки соответствует различным режимам износа: при движении гранью вперёд – ближе к микрорезанию, при движении ребром вперёд – ближе к пластическому выдавливанию.

Проведено экспериментально-теоретическое исследование свойств покрытия на основе оксидов, полученных карбоксилатным методом [4]. На каждом образце проводились серии испытаний с различным количеством циклов износа и с различными силами прижима наконечника. Рельеф области испытания исследовался методами СЗМ. По изменению рельефа поверхности оценивался износ покрытий (углубление и наличие глубоких трещин в области износа).

Проведено численное моделирование распределения напряжений на покрытиях и подложке при фрикционном нагружении. Представлен сравнительный анализ двух разных покрытий и приведено объяснение разной устойчивости образцов к образованию сколов (как путем анализа напряжений, так и в результате интерпретации структурных особенностей материала). Для одного из образцов получен диапазон максимальных значений растягивающих напряжений, который можно рассматривать как пороговый, выше которого происходит скалывание покрытий, при меньших значениях происходит изнашивание с постепенным углублением канавки.

Рис. 1. СЗМ-изображение рельефа поверхности покрытия после испытания на износ: а) трение сферическим наконечником, возвратно-поступательное движение; б) пирамидальный наконечник, движение по квадрату

Литература

1. Lvova N., Kravchuk K., Shirokov I. Algorithms for Dynamic Hardness Measurements by Scratch Testing in the Submicron and Nanometer Scale // *Advanced Materials Research*. 2014. V. 853. P. 619–624.
2. Усейнов А., Кравчук К., Львова Н. Измерение износостойкости сверхтонких наноструктурированных покрытий // *Наноиндустрия*. 2011. № 4. С. 46–50.

3. *Усейнов А.С., Кравчук К.С., Русаков А.А.* Комплексное исследование физико-механических и трибологических свойств сверхтонких гальванических покрытий // Мир гальваники. 2011. № 3(19). С. 48–53.
4. *Useinov A., Kravchuk K., Torskaya E., Mezrin A.* Friction of thin multi-component oxide films: experiments and modeling // World Tribology Congress 2013 Torino, Italy. 2013.

УДК 538.971

Исследование влияния параметров процесса Н-терминирования поверхности монокристалла алмаза на коэффициент вторичной электронной эмиссии

В.Ю. Садовой¹, В.С. Бормашов^{2,1}, С.А. Терентьев¹, А.П. Волков¹, Д.В. Тетерук¹

¹ Технологический институт сверхтвёрдых и новых углеродных материалов,

² Московский физико-технический институт (государственный университет)

sadovoy.vladimir@gmail.com

В последнее время широкозонные полупроводники, такие как монокристалл алмаза, привлекают к себе большой интерес как материалы с высокой квантовой эффективностью благодаря наличию у них отрицательного сродства к электрону (ОЭС). Наличие данного эффекта говорит о том, что дно зоны проводимости лежит выше уровня вакуума, таким образом, низкоэнергетичные электроны могут быть эмитированы в вакуум без потерь полной энергии. Кроме того, использование метода газофазного осаждения для роста монокристалла алмаза активно ведет к уменьшению производственных затрат и, соответственно, цены конечного продукта. Факты, указанные выше, позволяют нам широко использовать алмаз для создания перспективной электроники с выдающимися характеристиками.

В данной работе были исследованы зависимости коэффициента вторичной электронной эмиссии (КВЭ) от параметров процесса Н-терминирования (процесс осаждения водорода на поверхность алмаза), а именно строились графики зависимости КВЭ от энергии первичного пучка электронов для различных пластин монокристалла алмаза с отличающимися параметрами подготовки самих пластин. Схема эксперимента подробно описана в [1].

На графике № 1 показана зависимость КВЭ от энергии первичного пучка электронов при различных температурах процесса Н-терминирования. Из графика видно, что при увеличении температуры процесса растёт и КВЭ на одинаковых ускоряющих напряжениях. Был сделан вывод о проведении процесса Н-терминирования при максимально возможных температурах.

На графике № 2 показана зависимость КВЭ от энергии первичного пучка электронов при различной энергии плазмы в CVD-установке при проведении процесса Н-терминирования. Было установлено большее влияние температуры процесса подготовки, нежели энергии плазмы.

Таким образом, были установлены параметры подготовки образцов монокристалла алмаза с целью максимизации КВЭ.

Рис. 1. Зависимость КВЭ электронов от энергии первичного пучка электронов при различной температуре процесса Н-терминирования. Номера 1–5 служат исключительно для идентификации алмазных пластин

Рис. 2. Зависимость КВЭ электронов от энергии первичного пучка при различной энергии плазмы в CVD-установке при проведении процесса Н-терминирования. Номера 1, 2, 6–8 служат исключительно для идентификации алмазных пластин

Литература

1. Садовой В.Ю. [и др.]. Исследование коэффициента вторичной электронной эмиссии монокристалла алмаза // Ежемесячный научный журнал «Prospero». 2014. № 1. С. 34.
2. Shih A. [et al.]. Secondary electron emission from diamond surfaces // J. Appl. Phys. 1997. V. 82.

3. *Dvorkina V.V. [et al.]*. Secondary electron emission from CVD diamond films // *Diamond and Related Materials*. 2003. V. 12. P. 2208–2218.
4. *Takeuchi D. [et al.]*. Recovery of negative electron affinity by annealing on (111) oxidized diamond surfaces // *Diamond and Related Materials*. 2009. V. 18. P. 206–209.

УДК 679.8

Современный подход к изучению анизотропии интенсивности шлифования алмаза

*М.А. Доронин*¹

¹ Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов
ahileska90@mail.ru

Несмотря на развитие современных методов обработки алмаза (лазерная, ультразвуковая, термохимическая и др.), традиционный метод механической полировки алмаза с использованием ограниченного диска является и достаточно производительным, и одновременно обеспечивающим минимальную шероховатость обрабатываемой поверхности алмаза на уровне порядка 1 нанометра.

В ряде случаев при создании элементов активной электроники, рентгеновской оптики и однокристалльного режущего инструмента требуется точное позиционирование кристалла с целью ориентации необходимых кристаллографических плоскостей относительно поверхностей конечного изделия, например, $\{100\}$, $\{110\}$, $\{111\}$, $\{334\}$, $\{10,1,1\}$, $\{889\}$ и др.

Особенности обработки алмаза в данных кристаллографических плоскостях отличаются от ранее исследованных [1–7], а значит, появляется необходимость в дополнительном изучении обработки алмаза.

Рентгеноструктурный метод Лауэ с использованием современных полупроводниковых детекторов и программного обеспечения делает возможным быструю съемку, получение и сопоставление практической картины рассеивания с теоретической. Это позволяет определить кристаллографические индексы физической плоскости на поверхности изделия с погрешностью до $\pm 0,5^\circ$. Кроме этого, использование современного оборудования механической обработки позволяет позиционировать обрабатываемое изделие с погрешностью также менее чем $\pm 0,5^\circ$.

Главной задачей такого подхода к методике изучения является получение точных данных износа алмаза в зависимости от кристаллографической плоскости, на основании которых появится возможность построить трехмерную модель анизотропии интенсивности шлифования алмаза.

В отличие от традиционных методов изучения, результатом является получение целостной картины износа алмаза как в пределах одной плоскости, так и в пределах всего объема кристалла.

Кроме этого, полученные данные будут иметь большое прикладное значение в области обработки алмаза: удастся получить обширную практическую базу направлений обработки алмаза в разных кристаллографических плоскостях с высокой точностью, что позволит создать и оптимизировать режимы обработки с последующим внедрением в производственный процесс обработки на предприятии.

Литература

1. *Tolkowsky M.* Research on the abrading, grinding or polishing of diamond. D. Sc. Thesis. University of London, 1920.

2. *Pastewka L., Moser S., Gumbsch P., Moseler M.* Anisotropic mechanical amorphization drives wear in diamond // *Nature Materials*. 2011. N 10. P. 34–38.
3. *Епифанов В.И.* [и др.]. *Технология обработки алмазов в бриллианты*. М.: Высш. шк., 1987. 355 с.
4. *Wilks J., Wilks E.* *Properties and applications of diamond*. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1991.
5. *Hird J.R., Field J.E.* A wear mechanism map for the diamond polishing process // *Wear*. 2005. N 25. P. 18–25.
6. *Ralchenko V.G., Pimenov S.M.* *Handbook of Industrial diamonds and Diamond Films*. New York: Marcel Dekker, 1998.
7. *Бочаров А.М.* *Исследование технологических процессов обработки монокристаллов алмаза*. Смоленск: Кристалл, 1998. 318 с.

УДК 537.311.4, 621.382

Создание омических контактов к синтетическому алмазу типа IIb с различным содержанием бора

А.В. Голованов^{1,2}, *В.С. Бормашов*², *А.П. Волков*², *С.А. Тарелкин*²,
*Д.В. Тетерук*², *Н.В. Лунарев*², *С.Г. Буга*^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов

anton.golovanov@phystech.edu

Благодаря своим уникальным свойствам алмаз — очень перспективный материал для электроники. Важным этапом в реализации новой технологии материалов является разработка хороших омических контактов.

Формирование контактов с низким сопротивлением к любому широкозонному материалу является трудной задачей из-за большого потенциального барьера на границе между металлом и полупроводником.

Существует, однако, несколько методик создания омических контактов к алмазу р-типа [1–3]. В одном из наиболее распространенных подходов тонкая пленка переходного металла (как правило, титана) осаждается на поверхность алмаза. Отжиг при высокой температуре приводит к образованию слоя карбида на границе раздела. Этот слой способствует хорошей адгезии контакта, а также понижает высоту потенциального барьера на границе. Для хорошей свариваемости контактов необходимо использовать многослойную структуру с благородными металлами, такими как золото и платина. Процедура отжига твердого тела, однако, очень чувствительна к состоянию поверхности и требует высокого вакуума. В этой работе предложено использовать в качестве омического контакта к легированному бором алмазу простой платиновый контакт.

Для проверки качества контактов сравнивалось удельное сопротивление контактов из Ti/Pt и Pt к синтетическому алмазу р-типа с содержанием бора от 10^{14} см⁻³ до 10^{19} см⁻³. Исследовались контакты к О- и Н-терминированной алмазной поверхности, а с отжигом и без. Для измерения удельного контактного сопротивления методом длинной линии использовалась круговая геометрия контактов. Для проверки свариваемости и адгезии контактов к ним приваривались 40-мкм золотые проволочки методом ультразвуковой пайки.

Было обнаружено, что после отжига Pt контакт обладают хорошей однородностью, адгезией к алмазной поверхности, низким контактным сопротивлением к сильнолегированному алмазу и обеспечивают более надежные и воспроизводимые

результаты, чем обычная система из Ti/Pt. Удельное сопротивление контактов проявляет сильную зависимость от концентрации бора (и, таким образом, от ширины потенциального барьера на границе металл-алмаз), в то время как подготовка поверхности (высота барьера) влияет на сопротивление слабо. Для создания хороших омических контактов к слаболегированному алмазу требуется локально повышать плотность носителей заряда под контактом (например, использовать ионную имплантацию).

Работа проводилась в рамках проекта RFMEFI57414X0074.

Литература

1. *Chen Y., Ogura M., Yamasaki S., Okushi H.* Ohmic contacts on p-type homoepitaxial diamond and their thermal stability // *Semicond. Sci. Technol.* 2005. V. 20. P. 860.
2. *Looi H.J., Pang L.Y.S., Whitfield M.D. [et al.]*. Engineering low resistance contacts on p-type hydrogenated diamond surfaces // *Diam. Relat. Mat.* 2000. V. 9. P. 975–981.
3. *Teraji T., Koizumi S., Koide Y.* Ohmic contact for p-type diamond without postannealing // *Journal of Applied Physics.* 2008. V. 104. P. 016104.

УДК 669

Получение высокопрочного и пластичного материала на основе вольфрама

М.И. Жарченкова^{1,2}, *С.А. Перфилов*¹, *А.А. Поздняков*¹, *В.Д. Бланк*^{1,2}

¹ Технологический институт сверхтвёрдых и новых углеродных материалов,

² Московский физико-технический институт (государственный университет)

zharchenkova.tisncm@gmail.com

Перспективы развития машино- и приборостроения во многом определяются широким применением специальных сплавов, имеющих повышенный уровень эксплуатационных свойств. Целью данной работы являлось получение высокопрочного и пластичного сплава на основе вольфрама методом порошковой металлургии.

Вольфрам обладает самой высокой температурой плавления, минимальным коэффициентом линейного расширения, высокими значениями упругости, прочности и радиационной стойкости. Поэтому вольфрам находит широкое применение в современной технике, как в виде чистого металла, так и в сплавах [1].

В качестве элементов связки были выбраны железо, никель, кобальт, молибден и фуллерен. Были изготовлены образцы следующих составов: 91 w% W-6 w% Ni-3 w% Co (ВНК); 90 w% W-10 w% (Fe, Ni, Co, Mo) (ВМСС) и 90 w% W-10 w% (Fe, Ni, Co, Mo, фуллерен C₆₀) (ВМССФ).

ВМСС является сплавом вольфрама, в котором используется связка на основе мартенситно-стареющей стали (МСС). МСС получили широкую область применения благодаря сочетанию высоких прочностных и пластичных свойств. Содержание молибдена, никеля и кобальта в таких сталях существенно повышает интенсивность упрочнения при старении (выделение упрочняющих интерметаллидных фаз) и теплостойкость матрицы. При увеличении содержания углерода в процессе изготовления в качестве упрочняющей фазы выступают карбиды легирующих элементов [2].

Показано, что долговременное смешивание порошков исходных компонентов (4 суток) и спекание в жидкой фазе (1455 °С, 1 час) позволит добиться наибольшей плотности образцов и равномерного распределения легирующей добавки по всему его объёму. А двухстадийный отжиг в среде водорода (350 °С, 1 час; 550 °С, 1 час) с

последующим старением в муфельной печи (500 °С, 2 часа) помогает восстановить окислы вольфрама и упрочнить образцы [3, 4].

Также в работе были изучены физико-механические свойства полученных материалов. Показано, что при равномерном добавлении связки на основе МСС повышается прочность, твёрдость и пластичность исходного материала по сравнению с аналогами в 2–3 раза, а процесс рекристаллизации замедляется в 3 раза.

Методом рентгенофазового анализа установлено, что упрочнение материала происходит благодаря выделению карбидных ($\text{Co}_6\text{W}_6\text{C}$, $\text{Fe}_6\text{W}_6\text{C}$) и интерметаллидных (Co_7W_6) фаз в связке. Добавление углерода в виде фуллерена C_{60} не вызывает образования хрупких карбидов вольфрама (WC , W_2C) в сплаве, но на 7 % повышает плотность образцов. В сплаве ВНК, наоборот, присутствие карбидов нежелательно, а упрочнению и повышению пластичности, по нашему предположению, способствует образование твёрдого раствора кобальта и вольфрама на основе никеля с увеличенным параметром решётки, составляющим 2,0930 Å.

Сканирующая электронная микроскопия показала, что разрушение в сплавах ВНК и ВМССФ проходит по границе зёрен. В сплаве ВМСС осуществляется транскристаллитный характер разрушения, который сильнее препятствует распространению трещин при разрушении.

У образцов состава ВМСС четырёхзондовым методом было измерено удельное сопротивление. Сравнение свойств с другими материалами, из которых изготавливают кантилеверы, выявило, что данный сплав можно использовать, как в конструкционных целях, так и для различных электродов, в том числе, проводов, нитей накаливания, катодов микроскопов, зондов для сканирующей зондовой микроскопии или для высокотемпературных измерений электрофизических свойств материалов.

Литература

1. *Савицкий Е.М., Бурханов Г.С.* Редкие металлы и сплавы. Физико-химический анализ и металловедение. М.: Наука, 1980. 255 с.
2. *Гольдштейн М.И., Грачев И.С., Векслер Ю.Г.* Специальные стали: учебник для вузов. М.: Металлургия, 1985. 408 с.
3. *Bose A., Sims D., German R.M.* Test temperature and strain rate effects on the properties of a tungsten heavy alloy // Metallurgical Transactions. 1988. V. 19A. P. 487–493.
4. *Skogland P.* Constitutive modeling and mechanical properties of a tungsten heavy metal alloy. 2002. FOI-R-0723-SE, ISSN 1650-1942, scientific report. 21 p.

УДК 538.911

Разработка макета полевого транзистора с барьером Шоттки на основе синтетического монокристалла алмаза

*В.В. Плюснин^{1,2}, В.С. Бормашов², С.А. Тарелкин², А.В. Голованов^{1,2},
А.П. Волков², М.С. Кузнецов², С.Г. Буга^{1,2}, С.А. Терентьев²,
В.Д. Бланк², Д.В. Тетерук²*

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Технологический институт сверхтвёрдых и новых углеродных материалов

viktor.plusnin@phystech.edu

В последние 10 лет бурно развивается область алмазной полупроводниковой электроники. Обладая уникальным сочетанием высокого коэффициента диэлектрической проницаемости, высокой теплопроводности, химической инертности и радиа-

ционной стойкости, алмаз является перспективным материалом для изготовления мощных высокочастотных транзисторов [1].

Несмотря на наличие большого числа работ по созданию экспериментальных образцов полевых транзисторов [2, 3], для массового производства и внедрения алмазных полупроводниковых структур в радиоэлектронные изделия необходимо решить целый комплекс научных и технологических проблем. Целью данной работы являлась разработка работоспособного макета полевого транзистора с барьером Шоттки (ПТШ) на основе синтетического алмаза и определение наиболее критичных технологических операций, влияющих на его характеристики.

Для нахождения и исследования критичных параметров, влияющих на характеристики устройства, была разработана численная модель в среде COMSOL Multiphysics. На основании данной модели были рассчитаны оптимальные геометрические и материальные параметры макета транзистора, такие как концентрация легирующей примеси и толщина эпитаксиальной алмазной пленки.

Далее было исследовано влияние предварительной подготовки поверхности алмаза на физические свойства получаемого интерфейса металл-полупроводник. Экспериментально показано, что обработка в водородной и кислородной плазме изменяет поверхностный потенциал алмаза, что может быть полезно в случае получения качественных омических и Шоттки контактов. Используя имеющиеся наработки по созданию алмазных структур, был разработан следующий технологический маршрут изготовления макетов ПТШ:

а) подготовка диэлектрических подложек из НРНТ алмаза типа Ib ориентации {100}, которая включала резку кристалла алмаза на пластины, механическую многостадийную полировку на круге с переменным размером абразива и отмывку.

б) рост методом осаждения из газовой фазы тонкого (10 мкм) эпитаксиального алмазного слоя прецизионно легированного бором на уровне $5 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$.

в) формирование областей стока, истока (омический контакт) и области затвора (контакт Шоттки) с помощью обработки рабочей поверхности эпитаксиального слоя в водородной или кислородной плазме и последующего напыления металлизации из платины.

г) нанесение защитного диэлектрического покрытия из оксида алюминия толщиной 1 мкм с помощью реактивного магнетронного напыления для уменьшения паразитных утечек по поверхности образца.

Всего было разработано и изготовлено 4 варианта конструкции макетов полевого транзистора с различными расстояниями между стоком/истоком, шириной и длиной затвора, а также размером областей стока/истока. Внешний вид одного из макетов представлен на рис. 1. Как видно из рисунка, на одном кристалле располагается сразу несколько тестовых структур для проверки повторяемости получаемых характеристик.

Измерение электрических характеристик макетов ПТШ проводилось с использованием системы Keithley SCS-4200 на зондовой станции Cascade Microtech M150 (рис. 2). Типовые выходные характеристики изготовленных макетов ПТШ на постоянном токе при различных напряжениях на затворе представлены на рис. 3. Сравнивая токи утечки на рис. 4 с током стока, можно утверждать, что его изменение обусловлено эффектом управления проводимостью канала электрическим полем. Подробное описание полученных результатов и анализ характеристик изготовленных макетов будут представлены в докладе.

Рис. 1. Оптическое изображение макета ПТШ с обозначениями контактов

Рис. 2. Измерение характеристик отдельных транзисторных структур на зондовой станции

Рис. 3. Набор типовых выходных характеристик макета ПТШ на постоянном токе

Рис. 4. Утечка через затвор при измерениях выходных характеристик ПТШ

Литература

1. *Kohn E., Denisenko A.* Concepts for diamond electronics // *Thin Solid Films*. 2007. V. 515. P. 4333.
2. *Pietzka C. [et al.]*. Analysis of diamond surface channel field-effect transistors with AlN passivation layers // *Journal of Applied Physics*, 2013. V. 114, № 11. P. 114503.
3. *Lui J.W. [et al.]*. Normally-off HfO₂-gated diamond field effect transistors // *Applied Physics Letters*, 2013. V. 103, № 9. P. 092905.

Секция технологий добычи трудноизвлекаемых ископаемых

УДК 665.662.37

Перспективные направления облагораживания и деметаллизации тяжелых нефтей и нефтяных остатков с повышенным содержанием ценных металлов

Р.Н. Магомедов¹, Т.А. Марютина¹, А.З. Попова¹, Е.Ю. Савонина¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

Magomedov.rn@cet-mipt.ru

В связи с выработкой месторождений легкой нефти в России и растущим потреблением нефти и нефтепродуктов доля трудноизвлекаемых тяжелых и высоковязких нефтей, вовлекаемых в переработку, будет неизбежно возрастать [1]. С увеличением плотности нефти в ней увеличивается содержание тяжелых фракций, асфальтенов, гетероатомов и металлов. Металлы являются, с одной стороны, ценными попутными компонентами, содержание которых в нефтях и остатках их переработки может быть сопоставимо и даже превышать их содержание в рудных источниках, а с другой стороны, одной из главных проблем переработки тяжелого нефтяного сырья, связанной с необратимым отравлением катализаторов крекинга и гидроконверсии в результате адсорбции металлов на поверхности [2, 3]. Как следствие, содержание металлов является одним из основных критериев, определяющих требования к процессам облагораживания и переработки тяжелого нефтяного сырья.

Так как плотность нефти непосредственно связана с элементным соотношением Н/С, для ее облагораживания необходимо увеличить это соотношение либо добавив водород, либо уменьшив содержание углерода. Эти два описанных маршрута лежат в основе классификации технологий облагораживания тяжелого нефтяного сырья, которые основываются на процессах удаления богатых углеродом полиароматических соединений, включающих сольвентную деасфальтизацию (СДА) и термические деструктивные процессы газификации, коксования, висбрекинга и каталитического крекинга, и добавления водорода, включающих некаталитический процесс гидровисбрекинга и каталитические гидропроцессы [2].

Технологии, основанные на каталитических процессах добавления водорода, позволяют получать высококачественные и стабильные нефть и нефтепродукты с высоким выходом вследствие гидрирования и/или крекинга непредельных и гетероатомных соединений с одновременным удалением металлов и гетероатомов. Однако процессы гидроконверсии ввиду жестких условий, сложности реакторного блока и потребления водорода требуют высоких капитальных и операционных затрат. Помимо этого при переработке тяжелых нефтей с высоким содержанием асфальтенов и металлов конверсия сырья в процессах гидрокрекинга ограничивается (< 50%), что связано с высокой скоростью образования отложений, уменьшением срока службы и большим расходом дорогостоящего катализатора. В свою очередь термические деструктивные процессы требуют значительно меньших капитальных

и операционных затрат, но при их проведении снижается выход и качество дистиллятных фракций, содержащих значительное количество олефинов и ароматических углеводородов и требующих проведения дальнейших процессов гидроочистки [2, 4].

Процессы СДА основываются на экстракции более легких фракций, коагуляции и осаждении асфальтенов. Процесс СДА не требует больших затрат на его реализацию и позволяет регулировать выход и качество конечного продукта (деасфальтизата) изменением состава растворителя, его растворяющей способности и избирательности, определяемых температурой и давлением процесса. При экстракции не происходит конверсии сырья, снижения качества и стабильности деасфальтизата за счет образования непредельных соединений. В отличие от деструктивных процессов СДА проводится при относительно низких температурах и небольших затратах энергии, в особенности при регенерации растворителя в сверхкритических условиях. Более того, аппараты для реализации процесса СДА отличаются относительной технологической простотой и легкостью масштабирования при соблюдении определенных простых критериев [4, 5]. Образующийся асфальтит может использоваться как сырье процесса газификации с выработкой энергии в виде водорода и/или пара и последующим выделением ценных металлов из золошлаковых остатков (ЗШО).

В докладе будут представлены краткая характеристика, основные показатели и данные о технологическом оформлении процессов облагораживания и деметаллизации тяжелого нефтяного сырья. Будет проведено сопоставление существующих технологий, отмечены их преимущества, недостатки и применимость в зависимости от типа и свойств сырья, а также показаны возможные маршруты выделения ценных металлов нефти в каждом конкретном случае. Особое внимание будет уделено процессам экстракции и перспективам разработки новых технологий облагораживания и выделения ценных металлов на их основе.

Литература

1. Данилова Е. Тяжелые нефти России // The Chemical Journal. Декабрь 2008. С. 34–37.
2. Ancheyta J. Modeling of Processes and Reactors for Upgrading of Heavy Petroleum. RC Press, Taylor & Francis Group, 2013. XXIII. 524 p.
3. Шпирт М.Я. [и др.]. Принципы получения соединений ценных металлов из горючих ископаемых // Химия твердого топлива. 2013. № 2. С. 3–14.
4. Rana M.S. [et al.]. A review of recent advances on process technologies for upgrading of heavy oils and residua // Fuel. 2007. V. 86. P. 1216–1231.
5. Lee J.M. [et al.]. Separation of solvent and deasphalted oil for solvent deasphalting process // Fuel Processing Technology. 2014. V. 119. P. 204–210.

УДК 533.9.01

Моделирование образования газовых пузырей под действием СВЧ-разряда в жидком *n*-гептане

А.В. Татаринов¹, Ю.А. Лебедев¹, И.Л. Эпштейн¹, А.Р. Мухамадиева²

¹ Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

lebedev@ips.ac.ru

Неравновесная плазма, находящаяся в контакте и внутри жидкости, является объектом интенсивного исследования в последнее десятилетие [1]. Интерес вызван

возможными интересными применениями этого типа разряда в науке и технологиях. СВЧ-энергия тоже используется для генерации плазмы. Особый интерес приобретает плазма, создаваемая внутри газовых пузырей в жидкости. Показано, что такая разрядная система существенно неравновесна и является эффективным средством проведения плазмохимических реакций.

Настоящая работа продолжает исследования в этой области в ИНХС РАН [2–4] и посвящена первому этапу моделирования этого типа разряда, связанному с описанием образования паровых пузырей в *n*-гептане при внешнем атмосферном давлении и генерации плазмы на конце центрального проводника коаксиальной линии под действием СВЧ-энергии.

Моделируемая задача может быть представлена в следующем виде: в стакан, заполненный *n*-гептаном, с помощью коаксиальной линии вводится СВЧ-энергия. На ее конце возникает плазма и происходит образования паровой области. Положение границ между жидкой и газовой фазой меняется со временем. Для анализа процесса образования и кипения пузыря использовалась двумерная осесимметричная модель, включающая в себя систему уравнений Навье–Стокса для двухфазного дозвукового потока несжимаемой жидкости и сжимаемого газа, уравнение теплопроводности, уравнение Максвелла для СВЧ-поля и уравнения баланса для концентрации электронов и для концентрации гептана в газовой фазе. Моделирование проводилось при помощи программы Comsol 3.5a.

Расчеты позволяют проследить эволюцию картины течения. В начальный момент внутри каверны задан небольшой пузырек перегретого газа. Сценарий дальнейшего процесса сильно зависит от падающей СВЧ-мощности. Возможны режимы, когда пузырек пропадает, раздувается и остается на месте или переходит в столб перегретого пара. В небольшом промежуточном диапазоне мощностей возможен режим периодического образования пузырей и их дальнейшего всплывания. На рис. 1 показана картина течения в различные моменты времени для этого случая. Диаметр получающихся пузырей сравним с диаметром каверны. В нашем случае он составляет несколько миллиметров. Скорость всплывания пузырей составляет около метра в секунду. Скорость движения жидкости намного меньше и составляет около сантиметра в секунду. Плазма горит только внутри каверны, в непосредственной близости к центральному электроду. При всплывании пузыря плазма внутри него отсутствует. Это объясняется тем, что СВЧ-поле сосредоточено вблизи торца центрального электрода и очень резко падает вне его. При мощности 500 Вт величина СВЧ-поля на торце электрода достигает 10 000 В/см. Температура в этой области, обусловленная поглощением СВЧ-энергии в плазме и эндотермической реакцией разложения гептана, составляет примерно 1300–1400 К. Эта величина согласуется с определенной экспериментально [4]. Максимальная концентрация электронов составляет примерно 10^{10} см⁻³.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ, проект № RFMEF157514X0060.

Рис. 1. Картина течения в разные моменты времени при падающей мощности 500 Вт (слева направо): 0.01, 0.02, 0.03, 0.06, 0.09, 0.12, 0.13 с.

Литература

1. *Bruggeman P., Leys C.* Non-thermal plasmas in and in contact with liquids // *J. Phys. D: Appl. Phys.* 2009. 42. P. 053001.
2. *Buravtsev N.N., Konstantinov V.S., Lebedev Yu.A., Mavlyudov T.B.* Microwave discharge in liquid heptane // *Microwave Discharges: Fundamentals and Applications* / ed. By Yu.A. Lebedev. Yanus-K, 2012. P. 167–170.
3. *Лебедев Ю.А., Константинов В.С., Яблоков М.Ю., Щеголихин А.Н., Сурин Н.М.* СВЧ-плазма в жидком *n*-гептане: исследование продуктов плазмохимических реакций // *Химия высоких энергий.* 2014. Т. 48. С. 496–49.
4. *Lebedev Yu.A., Epstein I.L., Shakhatov V.A., Yusupova E.V., Konstantinov V.S.* Spectroscopy of Microwave Discharge in Liquid C7–C16 Hydrocarbons // *High Temperature.* 2014. V. 52. P. 319-327.

УДК 537.635

Численное моделирование влияния поверхностных эффектов на спектр времен релаксации насыщенных пористых материалов

К.Л. Клименок^{1,2}, А.Ю. Демьянов¹, О.Ю. Динариев¹

¹ Московский научный центр «Шлюмберже», ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
 klimenok.kl@gmail.com

Физическими предпосылками эффективного применения ядерно-магнитных исследований нефтегазовых месторождений являются прямая связь измеряемых эффектов с количеством водородосодержащей жидкости и уникальная чувствительность на молекулярном уровне к ее подвижности. Эти особенности метода позволяют оценивать структуру и свойства продуктивных пластов, в том числе распределение пор по размерам, характер смачиваемости (гидрофильность, гидрофобность), фильтрационную неоднородность, текущую и остаточную нефтенасыщенность, состав и состояние насыщающих их флюидов [1]. Таким образом, измерение ЯМР-релаксации и диффузии становится важным экспериментальным инструментом для определения характеристик нефтесодержащих пород [2], а развитие надежных подходов к интерпретации результатов требует комплексного понимания

поведения ядерной намагниченности флюидов в условиях сложной геометрии, таковой, как пористая среда.

В работе представлена численная модель ЯМР-релаксации и диффузии для цифровой модели пористой среды, насыщенной многокомпонентными многофазными флюидами. В основу модели положено обобщенное уравнение Блоха (с учетом релаксации и диффузии), которое решается явным консервативным методом. Времена релаксации выделяются из кривой падения намагниченности системы путем численного решения обратного преобразования Лапласа. Численное моделирование может быть использовано для оценки физических параметров системы посредством сравнения расчетных данных с экспериментом.

Литература

1. *Slichter C.P.* Principles of magnetic resonance. Berlin: Springer Verlag, 1980.
2. *Song Y.-Q.* Focus on the physics of magnetic resonance on porous media // New Journal of Physics. 2012. V. 14. N 055017.

УДК 665.662.3

Перспективы использования сверхкритических флюидов в процессах переработки тяжелого нефтяного сырья

А.З. Попова¹, Т.А. Марютина¹, Е.Ю. Савонина¹, Р.Н. Магомедов¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
popova.az@cet-mipt.ru

Сверхкритические флюиды были предложены в семидесятые годы прошлого столетия в качестве экстрагентов и растворителей для широкого спектра технологических процессов с целью достижения показателей энергосбережения и экологической безопасности. Свойства флюидов в сверхкритическом состоянии дают возможность принципиальным образом изменять технологию многочисленных процессов добычи и переработки нефти, а также нефтехимических производств [1–12].

Основными направлениями применения сверхкритических флюидов в нефтепереработке являются деасфальтизация, деметаллизация, очистка нефтезагрязненных земель, очистка газов, парафина, масляных фракций и т.д. Основной задачей при этом является выбор оптимального растворителя, определяющего эффективность технологического процесса, качество и конкурентоспособность извлекаемого продукта. Наибольший интерес и распространение в силу своих преимуществ получил сверхкритический диоксид углерода [4–6].

Наиболее внедряемым процессом с применением сверхкритических флюидов в нефтепереработке является процесс РОЗЕ, в котором узлы регенерации растворителя переводятся на сверхкритический режим работы, позволяющий избежать процессы испарения и конденсации при регенерации растворителя и тем самым существенно сократить энергозатраты [7].

Известны способы очистки нефтяного сырья от воды, солей, механических примесей и металлов с помощью сверхкритических флюидов [2–6]. Создана технологическая схема установки подготовки нефти к переработке с новой альтернативной секцией обессоливания и обезвоживания с использованием в качестве растворителя сверхкритического диоксида углерода [6]. Показана эффективность применения двухфазного растворителя – сверхкритический диоксид углерода – ионная жидкость – для очистки тяжелого нефтяного сырья от смолисто-асфальтеновых веществ [5].

Особый интерес для деасфальтизации тяжелого нефтяного сырья представляет вода в суб- и сверхкритическом состояниях [9–12]. Вода в субкритическом состоянии также является перспективным растворителем для выделения битума из материнских пород и его очистки от металлов [11, 12].

Сверхкритическая флюидная экстракция является перспективным подходом для деметаллизации тяжелого нефтяного сырья. Исследования в данной области являются актуальными, поскольку тяжелые нефти и природные битумы можно рассматривать в качестве альтернативного источника ценных металлов. Для повышения эффективности извлечения ценных металлов из тяжелого нефтяного сырья возможно применение в сверхкритических экстракционных системах комплексообразующих реагентов.

В докладе описаны технологии, основанные на использовании сверхкритических флюидов, внедренные в процессы нефтепереработки. Будет дан краткий обзор существующих способов очистки нефтяного сырья методом сверхкритической флюидной экстракции, будут отмечены преимущества сверхкритических технологий. Кроме того, приведены наиболее эффективные по литературным данным экстракционные системы для извлечения ценных металлов из тяжелого нефтяного сырья.

Литература

1. Гумеров Ф.М. [и др.]. Перспективы использования суб- и сверхкритических экстрагентов для извлечения металлов из битумов и высоковязких нефтей // Бутлеровские сообщения. 2004. Т. 5, № 1. С. 9–15.
2. Филенко Д.Г. [и др.]. Применение сверхкритических флюидов в нефтепереработке и нефтехимии // Межотраслевой научно-технический журнал «Оборонный комплекс — научно-техническому прогрессу России». 2012. № 2. С. 34–40.
3. Дадашев М.Н. [и др.]. Сверхкритическая экстракция в нефтепереработке и нефтехимии // Химия и технология топлив и масел. 2000. № 1. С. 13–16.
4. Самедова Ф.И. [и др.]. Очистка нефтей и их тяжелых остатков от асфальтенов и металлов сверхкритической флюидной экстракцией с использованием диоксида углерода // Сверхкритические флюиды. Теория и практика. 2008. Т.3, № 2. С. 52–57.
5. Самедова Ф.И. [и др.]. Деасфальтизация тяжелого нефтяного остатка с использованием двухфазной системы «сверхкритический CO₂ — ионная жидкость» // Сверхкритические флюиды. Теория и практика. 2013. Т.8, № 4. С. 53–61.
6. Самедова Ф.И. [и др.]. Обезвоживание и обессоливание нефтей на установках ЭЛОУ-АВТ НПЗ с использованием сверхкритического диоксида углерода // Сверхкритические флюиды. Теория и практика. 2011. Т.6, № 1. С. 13–18.
7. Султанов Ф.М. Энергосберегающая технология сольвентной деасфальтизации нефтяных остатков: дисс.... на соиск. уч. степ. д. т. н. Уфа, 2010. 331 с.
8. Al-Sabawi M. [et al.]. Effect of modifiers in n-pentane on the supercritical extraction of Athabaska bitumen // Fuel Processing Technology. 2011. V. 92. P. 1929–1938.
9. Brough S.A. [et al.]. Low temperature extraction and upgrading of oil sands and bitumen in supercritical fluid mixtures // Chem Commun. 2010. V. 46. P. 4923–4925.
10. Goto M. [et al.]. Removal of nickel and vanadium from heavy oils using supercritical water // Journal of the Japan Petroleum Institute. 2014. V. 57, N 1. P. 18–28.
11. Akinluaa A. [et al.]. Subcritical water extraction of trace metals from petroleum source rock // Talanta. 2010. N 81. P. 1346–1349.

12. *Rudyk S. [et al.]*. Upgrading and extraction of bitumen from Nigerian tar sand by supercritical carbon dioxide // *Applied Energy*. 2014. V. 113. P. 1397–1404.

УДК 622.276.6

Обзор микробиологических методов повышения нефтеотдачи пласта

*В.А. Яворский*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
bioeditor@mail.ru

Одной из важных задач, стоящих перед предприятиями нефтегазового добывающего комплекса РФ, является повышение нефтеотдачи пластов для существующих скважин. Эта проблема является весьма актуальной, поскольку большинство крупных месторождений России, в том числе в Западной Сибири, вступили в позднюю стадию разработки, обводненность добываемой продукции составляет более 80%, а запасы в новых месторождениях преимущественно относятся к категории трудноизвлекаемых в связи с повышенной вязкостью (тяжелые нефти и битумы), сложным геологическим строением (Баженова свита) или сложными условиями добычи (арктический шельф).

К третичным методам увеличения нефтеотдачи (МУН) относят химические, газовые, тепловые и микробиологические. Под микробиологическими методами понимают изменение реологических свойств нефти путем введения в пласт продуктов жизнедеятельности бактерий или их производство бактериями в самом пласте. Отметим, что микробиологические методы являются самыми безопасными с экологической точки зрения и могут применяться в том числе для добычи тяжелых нефтей.

В данной работе проведен литературный обзор работ, посвященных микробиологическим МУН, даны характеристики микрофлоре некоторых нефтяных месторождений РФ.

Литература

1. *Назина Т.Н.* Микроорганизмы нефтяных пластов и использование их в биотехнологии повышения нефтеотдачи // Диссертация на степень доктора биологических наук. 2000.
2. *Назина Т.Н., Турова Т.П., Полтораус А.Б., Новикова Е.В., Иванова А.Е. [и др.]*. Физиологическое и филогенетическое разнообразие термофильных спорообразующих углеводородокисляющих бактерий из нефтяных пластов // *Микробиология*. 2000. Т. 69, № 1. С. 113–119.

Секция физики высокотемпературных процессов

УДК 544.023.522, 544.023.57

Исследование электрохимических характеристик суперконденсаторов с угольными электродами, изготовленными из разных сортов древесины
М.А. Журилова^{1,2}, Е.И. Школьников², И.В. Янилкин², А.А. Саметов², Д.Е. Вервикишко²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Объединенный институт высоких температур РАН

mega.zhurilova@mail.ru

Суперконденсаторы относятся к перспективным электрохимическим системам. Несмотря на небольшие значения удельной энергоемкости (до 8 Вт·ч/кг), суперконденсаторы обладают высокой удельной мощностью (2–15 кВт/кг) [1].

Большие мощности суперконденсатора обусловлены тем, что запасенная энергия в СК хранится в двойном слое. Огромная удельная поверхность активированных углей (до 2000 м²/г) и малые расстояния между заряженными областями в двойном слое (несколько ангстрем) обеспечивают большую удельную емкость суперконденсатора (до 400 Ф/г в расчете на массу угля) [2].

В работе в качестве сырья для активированных углей были использованы коммерческие карбонизированные угли из березы и ольхи. Перед активацией данные угли были помолоты в планетарной мельнице. Однако помол ольхи для водного электролита был более грубым (средний размер частиц угля 15–20 мкм) по сравнению с березовым углем (средний размер частиц угля 5–10 мкм). Затем угли были активированы в печи при температуре в диапазоне 600–750 °С вместе с активирующим компонентом — щелочью NaOH.

СК был изготовлен из двух пористых угольных электродов (толщиной 150–400 мкм), разделенных пористым сепаратором. В качестве токосъема использовались пластинки терморасширенного графита (150 мкм). Электроды и сепаратор были пропитаны электролитом. В данной работе в качестве электролитов использовались серная кислота (4.9 М) и 1М тетраметиламмоний–тетрафторборат, растворенный в ацетонитриле. Для водного электролита активация угля производилась при отношении масс щелочь/уголь, равном 1.5, для неводного электролита — 2.

Исследования показали (рис. 1), что суперконденсаторы с угольными электродами из ольхи и березы имеют схожие зависимости основных параметров СК (удельная емкость, внутреннее сопротивление, пористость электродов) от температуры активации угля. Однако для СК как с неводным, так и с водным электролитом емкости угля, активированного при 700 °С, из березы выше, чем у угля из ольхи.

Из экспериментов было установлено, что для СК с водным электролитом и на ольхе и на березе с ростом температуры падает их удельная емкость. Кроме того, коэффициент (отношение массы электролита в электроде к массе угля) пропитки от

температуры при увеличении температуры повышается, т.е. увеличивается объем пор угля. Сопротивление же при варьировании температуры активации практически не изменяется. Однако СК с электродами из березового угля обладали гораздо меньшим внутренним сопротивлением по сравнению с электродами из ольхи. Возможно, это связано с более грубым помолом для угля из ольхи.

Для СК с неводным электролитом внутренние сопротивления СК с электродами из березового угля и из ольхи имеют близкие значения (помол углей был одинаковый). Однако внутреннее сопротивление СК с березовыми углями для всего диапазона температур активации было ниже по сравнению с ольховыми вариантами. Зависимости удельной емкости как для березового угля, так и для угля из ольхи от температуры активации довольно сложные. Тем не менее есть общая тенденция (как и для углей на водном электролите) уменьшения удельной емкости угля при увеличении температуры активации.

Выводы. Эксперименты показали, что наиболее оптимальная (с точки зрения емкости, сопротивления и пористости углей) температура активации углей для обоих электролитов – 600°C. Полученные угли из березы и ольхи имеют близкие характеристики.

Рис. 1. Зависимость емкости угля от температуры активации для разных исходных материалов (береза и ольха) в СК с водным и неводным электролитом

Литература

1. Вольфкович Ю.М, Сердюк Т.М. Электрохимические конденсаторы // Электрохимическая энергетика. 2001. Т. 1, № 4. С. 14–28.
2. Supercapacitor. Materials, Systems, and applications / ed. by Françoise Beguin, Elizabeta Frackowiak. Weinheim: WILEY-VCH, 2013. 560 с.

УДК 538.911

Изучение структуры сплава U–Mo с различным содержанием молибдена. Молекулярно-динамическое моделирование

Л.Н. Колотова^{1,2}¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),² Объединенный институт высоких температур РАН

lada.kolotova@gmail.com

Уран является ключевым компонентом ядерного топлива для реакторов нового поколения на быстрых нейтронах. Несмотря на большой объем экспериментальных и теоретических исследований по фазовой диаграмме, структуре и кинетике фазовых переходов в системе уран–молибден, выполненных в 1950–70-х годах — интерес к исследованию свойств металлических топлив и оптимизации дизайна топливных структур (например, дисперсное топливо) сохраняется. Во многом он поддерживается стремлением к переходу на низкообогащенное плотное топливо для исследовательских реакторов.

В данной работе была исследована структура квазиравновесной тетрагональной фазы U–Mo, образованной при кристаллизации расплава при постоянном объеме. Для анализа подрешеток урана и молибдена в сплаве рассчитывались парно-корреляционная функция и угловая функция распределения. Были получены значения параметров решетки сплава уран–молибден ($a = b$ и c) для различных концентраций молибдена. Они хорошо согласуются с экспериментальными данными [1, 2] и подтверждают анизотропию решетки при малых концентрациях молибдена и ее отсутствие при концентрации молибдена больше 20–25 атомных процентов.

Результаты также показывают, что разделение тетрагональной фазы на анизотропную и изотропную (кубическую) не вполне правомерно. Анизотропия является следствием локального расположения атомов урана в структуре сплава U–Mo. При увеличении концентрации молибдена анизотропия исчезает не за счет изменения положений атомов урана, а за счет накопления «центров стабилизации изотропии» — атомов молибдена.

Литература

1. Tkach I. [et al.]. Characterization of cubic γ -phase uranium molybdenum alloys synthesized by ultrafast cooling // J. Alloys and Comp. 2012. V. 534. P. 101.
2. Kim-Ngan [et al.]. Cubic γ -phase U–Mo alloys synthesized by splat-cooling // Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 2013. V. 4. P. 035006.

УДК 538.935

Переносные и оптические свойства алюминия в двухтемпературном случае: первопринципный расчет и полуэмпирическая аппроксимация

Д.В. Князев^{1,2,3}, *П.Р. Левашов*^{2,3}¹ Институт теоретической и экспериментальной физики, ² Московский физико-технический институт (государственный университет), ³ Объединенный

институт высоких температур РАН

d.v.knyazev@yandex.ru

Эта работа посвящена исследованию переносных и оптических свойств плотной плазмы алюминия в двухтемпературном режиме. Знание этих свойств вещества

необходимо для моделирования экспериментов по фемтосекундному лазерному нагреву.

В этой работе мы получаем переносные и оптические свойства вещества с помощью первопринципного расчета. Первопринципный расчет основан на квантовом молекулярно-динамическом моделировании, методе функционала плотности и формуле Кубо–Гринвуда.

Прежде всего мы исследовали влияние технических параметров на результат. Для этого мы меняли различные технические параметры и изучали возникающие изменения в результатах. Таким образом, оценивалась погрешность результатов. Для жидкого алюминия при $\rho = 2,249 \text{ г/см}^3$, $T = 1273 \text{ К}$ была получена оценка погрешности в 20% [1]. Наши результаты находятся в хорошем соответствии с похожими расчетами других авторов [2], справочными [3] и экспериментальными данными [4].

Сначала переносные и оптические свойства в двухтемпературном случае были получены с помощью первопринципного расчета.

Затем на основе первопринципного расчета была построена полуэмпирическая аппроксимация. Для статической электропроводности и теплопроводности были получены выражения $\sigma_{1DC} \sim 1/T_i^{0.25}$ и $K \sim T_e/T_i^{0.25}$ соответственно. Такие аппроксимации справедливы для жидкого алюминия при нормальной плотности $\rho = 2.70 \text{ г/см}^3$ и $3 \text{ КК} \leq T_i \leq T_e \leq 20 \text{ КК}$.

Мы выяснили, что также наши первопринципные результаты хорошо описываются моделью Друде с эффективным временем релаксации $\tau \sim T_i^{-0.25}$. Мы сравнили наши результаты с результатами других авторов. Все они в низкотемпературном случае сводятся к модели Друде с различными выражениями для времен релаксации. В некоторых работах [5–7] для времени релаксации используется твердотельное выражение $\tau \sim T_i^{-1}$. Это выражение не подтверждается нашими результатами. В других работах [8, 9] для времени релаксации используются выражения, которые с ростом температуры уменьшаются медленнее, чем $\tau \sim T_i^{-1}$. Эти результаты находятся в лучшем согласии с нашими данными.

Более подробное изложение результатов этой работы представлено в статье [10].

Литература

1. *Knyazev D.V., Levashov P.R.* Ab initio calculation of transport and optical properties of aluminum: Influence of simulation parameters // *Comput. Mater. Sci.* 2013. V. 79. P. 817–829.
2. *Recoules V., Crocombette J.-P.* Ab initio determination of electrical and thermal conductivity of liquid aluminum // *Phys. Rev. B.* 2005. V. 72. P. 134206.
3. *Физические величины / под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова.* М.: Энергоатомиздат, 1991. 1234 с.
4. *Rhim W.-K., Ishikawa T.* Noncontact electrical resistivity measurement technique for molten metals // *Rev. Sci. Instrum.* 1998. V. 69. P. 3628–3633.
5. *Ivanov D.S., Zhigilei L.V.* Combined atomistic-continuum modeling of short-pulse laser melting and disintegration of metal films // *Phys. Rev. B.* 2003. V. 68. P. 064114.
6. *Anisimov S.I., Rethfeld B.* On the theory of ultrashort laser pulse interaction with a metal // *Proc. SPIE.* 1997. V. 3093. P. 192.
7. *Lee Y.T., More R.M.* An electron conductivity model for dense plasmas // *Phys. Fluids.* 1984. V. 27. P. 1273.

8. *Иногамов Н.А., Петров Ю.В.* Теплопроводность металлов с горячими электронами // ЖЭТФ. 2010. V. 137. P. 505–529.
9. *Povarnitsyn M.E., Andreev N.E., Apfelbaum E.M., Itina T.E., Khishchenko K.V., Kostenko O.F., Levashov P.R., Veysman M.E.* A wide-range model for simulation of pump-probe experiments with metals // Appl. Surf. Sci. 2012. V. 258. P. 9480.
10. *Knyazev D.V., Levashov P.R.* Transport and optical properties of warm dense aluminum in the two-temperature regime: Ab initio calculation and semiempirical approximation // Phys. Plasmas. 2014. V. 21. P. 073302.

УДК 544.452

Влияние форкамеры на формирование газовой детонации в узких каналах

Г.Ю. Бивол¹, С.В. Головастов¹

¹ Объединенный институт высоких температур РАН
grigorij-bivol@yandex.ru

Форкамерный способ инициирования детонации объединяет в себе метод прямого инициирования и переход горения в детонацию. Этот способ актуален для инициирования детонации в узком канале, т.е. в таком канале, диаметр которого меньше или соизмерим с размером детонационной ячейки. Переход медленного горения в детонацию в таких каналах без форкамеры осуществить практически невозможно из-за теплоотвода на стенки и существенного влияния пограничного слоя [1]. Так как величина критической энергии прямого инициирования детонации сильно зависит от времени выделения [2], то энергии, запасенной в форкамере, может быть недостаточно для прямого инициирования из-за медленной скорости горения.

Целью данной работы было определение преддетонационного расстояния в пропан-бутано-кислородных и ацетилено-кислородных смесях в открытых каналах субкритического диаметра при форкамерном способе инициирования детонации.

На рис. 1 представлены зависимости преддетонационного расстояния в пропан-бутано-кислородной смеси и в ацетилено-кислородной смеси от ER. При одинаковом ER преддетонационное расстояние в ацетилено-кислородных смесях на 30–40 % меньше, чем в пропан-бутано-кислородных смесях.

Экспериментально исследован процесс перехода горения в детонацию в канале субкритического диаметра в пропан-бутано-кислородных и ацетилено-кислородных смесях. Определены размеры форкамеры и состав топливной смеси, при которых осуществляется либо переход горения в детонацию в канале, либо прямое инициирование на входе в узкий канал.

Рис. 1. Преддетонационное расстояние в зависимости от ER для квазистационарного инициирования детонации: 1 – ацетилен–кислород, 2 – пропан–бутан–кислород

Литература

1. Hsu Y.C., Chao Y.C. An experimental study on flame acceleration and deflagration-to-detonation transition in narrow tubes // Proc. of the 22nd International Colloquium on the Dynamics of Explosions and Reactive Systems. Minsk, Belarus, 2009.
2. Levin V.A., Markov V.V., Osinkin S.F. Simulation of detonation initiation in a combustible mixture of gases by an electric-discharge // Khimicheskaya fizika. 3(4). (1984). P. 611–614.

УДК 544.653.3, 544.478.13

Газодиффузионные катоды на основе N-допированных углеродных материалов

Н.Н. Антонова^{1,2}, Е.С. Давыдова^{3,2}, А.С. Илюхин², Е.И. Школьников²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Объединенный институт высоких температур РАН, ³ Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН

NataliaAntonova93@mail.ru

Разработка газодиффузионных катодов на основе неплатиновых катализаторов для топливных элементов представляет большой интерес, поскольку такие топливные элементы могут стать источниками тока с высокими удельными характеристиками и сравнительно невысокой стоимостью (по сравнению с топливными элементами на основе платины). В частности, такие газодиффузионные катоды могут использоваться в воздушно-цинковых элементах [1] либо в воздушно-алюминиевой батарее, разрабатываемой для электромобиля [2–3].

В данной работе в качестве неплатиновых катализаторов для газодиффузионных катодов исследовались углеродные материалы, допированные азотом. N-допирование заключалось в совместном пиролизе различных саж и тетраметоксифенилпорфирина Co (ТМФПС_{Co}). В лаб. 3.2.1 ОИВТ РАН были синтезированы два варианта катализаторов — 15 мас.% ТМФПС_{Co}/Ketjenblack EC-300 и 10 мас.% ТМФПС_{Co}/Vulcan XC72. Так же для сравнения результатов были исследованы коммерческий катализатор 40 мас.% Pt/C (ЕТЕК) и коммерческий активированный уголь (КАД).

Газодиффузионные катоды прессовали из 3-х слоев: Ni сетки толщиной 500 мкм, газодиффузионного слоя толщиной 400 мкм и активного слоя, содержащего катализатор. Активные слои формовали раскаткой, при этом варьировали материал катализатора и толщину слоя в интервале от 150 до 400 мкм. Методом лимитированного испарения [4] были измерены изотермы адсорбции бензола и определены суммарный удельный объем пор и распределение объема по радиусу пор для исследованных материалов. Методом вольтамперометрии были измерены поляризационные кривые восстановления O_2 . Измерения проводили в трехэлектродной ячейке в 8M NaOH при 60 °C в атмосфере очищенного от CO_2 воздуха (расход ~ 10 л/ч).

Было показано, что плотность ρ активных слоев тем выше, чем меньше толщина δ . Для активных слоев на основе 15 мас.% ТМФПСо/Ketjenblack EC-300 ρ изменяется от 0,24 до 0,34 г/см³ при уменьшении δ от 270 до 150 мкм; слои на основе 10 мас.% ТМФПСо/Vulcan XC72 при $\delta \sim 220$ мкм имеют плотность 0,44 г/см³ (полученное значение согласуется с ранее полученными результатами [5]); слои из угля КАД обладают наибольшей плотностью, которая возрастает от 0,72 до 0,82 г/см³ при снижении δ от 380 до 180 мкм. Согласно результатам, полученным методом лимитированного испарения, суммарный объем пор с характеристическим размером до 250 мкм составляет: 3,7 см³/г для активных слоев из 15 мас.% ТМФПСо/Ketjenblack EC-300; 2,8 см³/г для активных слоев из 10 мас.% ТМФПСо/Vulcan XC72 и 0,6 см³/г — для КАД. Таким образом, плотность исследованных активных слоев коррелирует с удельным объемом пор и определяет степень равнодоступности каталитической поверхности по толщине электрода. В интервале $\delta = 150 \div 270$ мкм удельная активность 15 мас.% ТМФПСо/Ketjenblack EC-300 относительно постоянна и составляет ~ 26 А/г при $E = -0,25$ В Ag/AgCl, в то время как активность КАД монотонно снижается. Таким образом, на основе полученных результатов можно сделать следующие выводы: 1) пористая структура активного слоя во многом определяется пористостью материала носителя (в данном случае саж Ketjenblack EC-300 и Vulcan XC72); 2) каталитически активная трехфазная граница распределена по толщине активного слоя, начиная от границы активный слой/запорный слой; 3) для каждого типа катализаторов восстановления O_2 необходимо проводить оптимизацию активного слоя для наиболее эффективного использования активной массы.

Литература

1. Neburchilov V., Wang H., Martin J.J., Qu W. A review on air cathodes for zinc-air fuel cells // J. Power Sources. 2010. V. 195. P. 1271–1291.
2. [Электронный ресурс]. URL: http://www.greencarreports.com/news/1083111_phinergy-1000-mile-aluminum-air-battery-on-the-road-in-2017/page-2
3. Шейндлин А.Е., Жук А.З., Клейменов Б.В., Панкина Ю.В., Судариков И.О., Бузоверов Е.А. Комбинированная энергоустановка транспортного назначения на основе воздушно-алюминиевого электрохимического генератора // Известия Академии наук. 2011. № 5. С. 45–55.
4. Школьников Е.И., Виткина Д.Е. Особенности нанопористой структуры углеродных материалов для суперконденсаторов. Метод лимитированного испарения // Теплофизика высоких температур. 2010. Т. 48, № 6. С. 854–861.
5. Давыдова Е.С. Влияние толщины слоя неплатинового катализатора на основе тетраметоксифенилпорфирина кобальта на селективность процесса электрохимического восстановления O_2 // Электрохимия. 2013. Т. 49, № 8. С. 819–827.

УДК 536.521.3

Методика определения температуры фазового перехода твердое тело–жидкость в экспериментах с лазерным нагревом

П.С. Вервикишко^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Объединенный институт высоких температур РАН

miptbusiness@gmail.com

Метод лазерного нагрева широко применяется в теплофизических экспериментах благодаря возможности предотвратить контакт исследуемого объекта с нагревателем или тиглем, реализуя тем самым так называемое плавление в собственном тигле. Данное преимущество особенно важно для высокотемпературных материалов, так как изменение химического состава исследуемого образца в результате химической реакции с тиглем может существенно повлиять на результат температурных измерений. Суть метода заключается в нагреве части образца лазерным импульсом, температура на периферии образца остается достаточно низкой для химического взаимодействия с держателем. Температура нагретой поверхности зачастую определяется методом оптической пирометрии, а точка фазового перехода – по характерному плато на термограмме на стадии охлаждения жидкости и кристаллизации. Плато на термограмме образуется благодаря выделению теплоты при кристаллизации жидкости, однако симметричной картины при нагреве и переходе из твердой в жидкую фазу не наблюдается. Отсутствие плато на этапе нагрева вызвано рядом факторов. В основном это происходит из-за поверхностного нагрева, вызванного диссипацией энергии лазерного излучения. В момент появления жидкой фазы масса расплава ничтожно мала и тепловой эффект от плавления не наблюдается. Затем масса расплава нарастает, но плато на термограмме не наблюдается, так как температура поверхности жидкой фазы также растет. В ряде случаев определение температуры появления жидкой фазы крайне важно, особенно если в результате нагрева свойства образца могут измениться, в таком случае совпадение точек плавления и кристаллизации является подтверждением корректности полученных результатов. Появление жидкой фазы на поверхности образца можно регистрировать методом скоростной киносъемки. При достаточно большой скорости записи (более 10 000 кадров в секунду) приращение температуры поверхности за время одного кадра несущественно, а момент времени появления жидкой фазы можно определить с высокой точностью. Если при этом пятно визирования пирометра совпадает с центром расплава, то можно определить температуру, соответствующую появлению жидкой фазы.

В качестве исследуемого материала был выбран тантал. Яркостная температура плавления тантала на длине волны 0,653 мкм составляет 2846 К [1]. В работе представлены результаты применения метода высокоскоростной киносъемки плавления, приводится оценка динамики роста ванны расплава, а также сопоставление кадров киносъемки и термограммы с указанием характерных точек появления жидкой фазы и окончания кристаллизации.

Литература

1. *Cezairliyan A., McClure J.L., Coslovi L., Righini F., Rosso A.* Radiance temperature of tantalum at its melting point // High Temperatures – High Pressures. 1976. V. 8(1). P. 103–111.

УДК 533.9.01

Аналитическая модель расчёта сил, действующих на вакуумную стенку камеры токамака при развитии винтовой неустойчивости

Д.В. Миронов^{1,2}, *В.Д. Пустовитов*^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

dennymironov@gmail.com

Задача связана с оценкой сил, действующих на проводящие структуры в токамаке ИТЭР при срывах разрядов [1–5]. В работе [3] был предложен аналитический подход для вычисления силы на стенку, возникающей при развитии винтовой неустойчивости в токамаках. Выражения были получены в рамках модели магнитно-тонкой стенки, которая широко используется в исследованиях устойчивости винтовых мод с резистивной стенкой (resistive wall mode, RWM), см. детали и ссылки в [6–8]. В дополнение к стандартным ограничениям этой модели в [3] тороидальный ток в плазме считался однородным. Также вычисления были выполнены с использованием «укороченной» формулы для силы на стенку.

В представляемой работе аналитически рассчитывается та же самая сила, о которой шла речь в [3], но с целым рядом отличий как в постановке задачи, так и в процедуре вычислений. В частности, при постановке в расчет включено дополнительное слагаемое, которое в исходной формуле в [3] было отброшено. Здесь доказано, что оно должно быть учтено в рассматриваемом случае. Также не налагается никаких ограничений на параметры плазмы и рассматриваются не только медленные моды [3, 5], но и быстрые. Хотя во всех других отношениях процедура расчетов следует той же логике, что и в [3], первое усовершенствование по существу изменяет окончательный результат по сравнению с [3]. Второе расширяет диапазон применимости предсказаний, позволяя включать в задачу реалистические профили тока. Кроме того, предложенный метод расчета позволяет учитывать еще один новый элемент — вращение моды.

Полученное выражение дает зависимость силы от инкремента моды, которая радикально отличается от предложенной в [3] (и позднее подтвержденной теми же авторами в [5]). В докладе объясняются эти и другие различия результатов, а также последствия обнаруженных разногласий. Обсуждаются, в частности, следующие шаги в теории и сравнение предсказаний модели с экспериментальными наблюдениями.

Литература

1. ITER Physics Expert Group on Disruptions, Plasma Control, and MHD and ITER Physics Basis Editors // Nucl. Fusion. 1999. 39. 2251.
2. Hender T.C. [et al.]. // Nucl. Fusion. 2007. 47. S128.
3. Strauss H.R., Paccagnella R., Breslau J. // Phys. Plasmas. 2010. 17. 082505.
4. Zakharov L.E., Galkin S.A., Gerasimov S.N. // Phys. Plasmas. 2012. 19. 055703.
5. Strauss H.R., Paccagnella R., Breslau J., Sugiyama L., Jardin S. // Nucl. Fusion. 2013. 53. 073018.
6. Chu M.S., Okabayashi M. // Plasma Phys. Controlled Fusion. 2010. 52. 123001.
7. Pustovitov V.D. // Phys. Plasmas. 2012. 19. 062503.
8. Pustovitov V.D. // Plasma Phys. Rep. 2012. 38. 697.

УДК 536.422, 53.096

Определение молекулярного состава паров тугоплавких веществ и выхода летучих компонент материалов методом масс-спектрометрии с лазерным нагревом

А.М. Фролов^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Объединенный институт высоких температур РАН

matotz@gmail.com

Существующие в настоящее время методы определения состава паров веществ и содержания летучих компонент в образцах обладают ограничением по применению в области высоких температур. Связано это прежде всего с использованием традиционных методов нагрева: при нагреве контактными методами не удается достичь температур выше температуры плавления материала ячейки, в которой находится образец. С другой стороны, есть вероятность попадания в камеру масс-спектрометра материалов, входящих в состав нагревательной ячейки, а не в состав исследуемого образца. В данной работе исследована возможность применения альтернативного метода времяпролетной масс-спектрометрии, сопряженной с лазерным нагревом в следующих приложениях:

- исследование паров тугоплавких веществ для определения их состава при высоких температурах (более 2500 К), а также динамики его изменения,
- исследование динамики вылета летучих компонент из неоднородных образцов сложного состава при нагреве за время порядка 1–10 секунд в диапазоне температур 600–2000 К.

Данный метод удобен для быстрого, разрешенного по времени масс-спектрометрического исследования молекулярного состава газов. Высокая частота снятия отдельных спектров (до 50 кГц) позволяет либо проводить анализ динамики интенсивного испарения вещества за короткое время, либо набирать достаточное количество спектров за более длительное время для усреднения в случае низкой концентрации летучих компонент. Использование лазерного нагрева позволяет, во-первых, достичь высоких температур без разрушения ячейки с образцом, во-вторых, добиться высокой скорости нагрева образца (около 1 мс) с возможностью варьировать параметры нагрева.

В данной работе представлены результаты исследования динамики вылета летучих углеводородов из углерод-углеродных материалов и результаты исследования состава паров углерода при температуре свыше 3000 К.

УДК 539.211

Эволюция рельефа поверхности под действием диффузионного потока точечных дефектов

И.И. Новоселов^{1,2}, *А.В. Янилкин*^{1,2}

¹ Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова,

² Московский физико-технический институт (государственный университет)

novoselov92ivan@gmail.com

Воздействие радиации на металлы и сплавы может значительно изменять их эксплуатационные характеристики, вызывая распухание, охрупчивание, ползучесть [1]. Наряду с перечисленными эффектами облучение вызывает изменение рельефа поверхности образца. Учет данного эффекта может быть необходим для более точ-

ного прогнозирования изменения характеристик изделий, подверженных воздействию радиации.

Одним из механизмов модификации поверхности является пыление (sputtering) [2]. В этом случае формирование поверхностных неоднородностей происходит главным образом за счет локального нагрева и распыления материала образца. Пыление играет значительную роль при воздействии на поверхность пучка ионов [3]. Однако изменение рельефа возможно также и без непосредственного взаимодействия поверхности с налетающими частицами, например, за счет выхода дефектов из объема образца.

Свободная поверхность наряду с межзеренными границами и дислокационной подсистемой является стоком точечных дефектов [4]. Вакансии и междоузлия, образующиеся в объеме образца под действием облучения, стремятся выйти на поверхность, что приводит к локальному изменению рельефа. Пусть время облучения — τ , диффузионный поток дефектов на поверхность — J , атомный объем — Ω . Тогда если произведение $\tau \cdot J \cdot \Omega$ порядка характерного размера поверхностных неоднородностей, то данный эффект может быть значителен и его необходимо учитывать для корректного описания эволюции поверхности образца.

В работе проведено исследование изменения рельефа поверхности под действием диффузионного потока вакансий (J_v) и междоузлий (J_i). Рассмотрено несколько случаев, соответствующих различным соотношениям J_v и J_i , которые могут быть реализованы в материале:

1. $J_i \gg J_v$. Вакансии обладают низкой подвижностью и практически не выходят из объема образца.
2. $J_i \ll J_v$. Междоузлия селективно поглощаются стоками в объеме образца.
3. $J_i \approx J_v$. Меньший коэффициент диффузии вакансий (по сравнению с междоузлиями) компенсируется большим градиентом концентрации.

Для каждого случая определен характер эволюции рельефа поверхности. Преобладание потока междоузельных атомов приводит к сглаживанию поверхностных неоднородностей. Доминирование потока вакансий, напротив, обуславливает развитие рельефа, однако величина эффекта зависит от скорости набора дозы. Данные моделирования также свидетельствуют, что при соизмеримых потоках точечных дефектов макроскопическое изменение рельефа маловероятно, однако возможно образование локальных дефектов поверхности.

Результаты, полученные в рамках данной работы, могут быть использованы для качественной оценки эволюции поверхности металлических образцов, эксплуатируемых под воздействием радиации, а также материалов, подверженных самооблучению.

Литература

1. Cockeram B. [et al.]. The swelling, microstructure, and hardening of wrought LCAC, TZM, and ODS molybdenum following neutron irradiation // J. Nuc. Mat. 2011. V. 418. P. 121.
2. Sigmund P. [et al.]. Theory of sputtering. I. Sputtering yield of amorphous and polycrystalline targets // Phys. Res. B. 1969. V. 184. P. 383.
3. Leidke B. [et al.]. Surface morphology and interface chemistry under ion irradiation. Simultaneous atomistic simulation of collisional and thermal kinetics // Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B. 2013. V. 316. P. 56.

4. *Lia M. [et al.]*. Study of defect evolution by TEM with in situ ion irradiation and coordinated modeling // *Phil. Mag.* 2012. V. 92. P. 2048.

УДК 536.453

Термодинамика релятивистской частицы Ньютона–Вигнера во внешнем потенциальном поле

А.С. Ларкин¹, В.С. Филинов¹

¹ Объединенный институт высоких температур РАН
alexanderlarkin@rambler.ru

При проведении экспериментов по столкновению частиц на современных ускорителях достигаются высокие температуры (в сотни МэВ) и плотности вещества (до 10^{15} г/см³). Такие системы частиц необходимо рассматривать в рамках релятивистской квантовой механики. Термодинамические свойства систем часто не могут быть рассчитаны аналитически, и необходимо численное моделирование.

Данная работа посвящена первопринципным расчётам термодинамических свойств (таких, как средняя энергия и теплоёмкость) релятивистской частицы Ньютона–Вигнера [1], движущейся во внешнем потенциальном поле. Бесспиновая частица Ньютона–Вигнера отвечает положительно-частотным решениям релятивистского волнового уравнения Клейна–Гордона [2]. В ходе работы было проведено обобщение формализма винеровских континуальных интегралов для термодинамических величин [3] на релятивистские частицы Ньютона–Вигнера и разработан квантовый метод Монте-Карло для вычисления этих величин. В качестве демонстрации метода вычислены средняя энергия и теплоёмкость скалярной частицы Ньютона–Вигнера в гармоническом потенциале в одномерном пространстве. Такая система, называемая релятивистским гармоническим осциллятором, описывается гамильтонианом:

$$\hat{H} = \sqrt{\hat{p}^2 c^2 + m^2 c^4} + \frac{m\omega^2 \hat{x}^2}{2},$$

где m — масса частицы, ω — параметр осциллятора, в нерелятивистском пределе являющийся его круговой частотой. Рассчитанная зависимость средней энергии и теплоёмкости от обратной температуры представлены на рис. 1 и 2 соответственно.

Рис. 1. Зависимость средней энергии E от обратной температуры β для релятивистского гармонического осциллятора с $\hbar\omega = 2mc^2$: 1 — результаты численного расчёта методом Монте-Карло, 2 — предсказания классической релятивистской механики, 3 — предсказания приближенной низкотемпературной теории

Рис. 2. Зависимость C/β^2 от обратной температуры β для релятивистского гармонического осциллятора с $\hbar\omega = 2mc^2$: 1 — результаты численного расчёта методом Монте-Карло, 2 — предсказания классической релятивистской механики, 3 — предсказания приближенной низкотемпературной теории

Литература

1. *Newton T.D., Wigner E.P.* Localized states for elementary systems // *Reviews of Modern Physics*. 1949. V. 21, N 3. P. 400–406.
2. *Швебер С.* Введение в релятивистскую квантовую теорию поля. М.: ИЛ, 1963.
3. *Wiener N.* Differential space // *J. Math. and Phys.* 1923. 2. P. 132–174.

УДК 536.71

Расчёт ударных адиабат для смеси химических элементов по модели Хартри–Фока–Слэтера

М.А. Кадатский¹, К.В. Хищенко^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Объединенный институт высоких температур РАН

makkad@yandex.ru

Модифицированная модель Хартри–Фока–Слэтера (ХФС) успешно применяется для построения уравнения состояния материалов в широком диапазоне температур и плотностей [1]. Данная модель применяется для расчета свойств не только простых веществ, но и смесей различных химических элементов. Для подобных расчетов предложены методы определения самосогласованных потенциалов [2].

Модель ХФС плохо применима при температурах и плотностях, близких к нормальным условиям. Для оценки применимости и сравнения результатов можно использовать другие квантово-статистические модели. В работе [3] на примере латуни данное сравнение было проведено с моделью Томаса–Ферми (ТФ) [4].

Знание уравнения состояния вещества позволяет построить для него кривую ударного сжатия (ударную адиабату). При этом требуется выполнение соотношения Гюгонио:

$$2(E - E_0) = (P + P_0) \left(\frac{1}{\rho_0} - \frac{1}{\rho} \right), \quad (1)$$

где E_0 , P_0 и ρ_0 — внутренняя энергия, давление и плотность невозмущенного вещества, а E , P и ρ — соответствующие величины за фронтом ударной волны.

В настоящей работе рассчитаны ударные адиабаты для смесей простых веществ в широком диапазоне давлений. Полученные результаты сравниваются с данными ударно-волновых экспериментов (например, для BeO на рис. 1). Кроме того, для общей оценки эффективности применения методики определения самосогласованных потенциалов отдельно проведены расчёты для некоторых простых веществ, в том числе и для Al (рис. 2).

Авторы благодарны Орлову Н.Ю. за важные советы и обсуждение результатов.

Рис. 1. Ударная адиабата BeO (оксид бериллия). Значки — экспериментальные данные

Рис. 2. Ударная адиабата алюминия. Сплошная линия — расчет данной работы, значки — результаты расчётов [1]. Для ионной компоненты использована модель заряженных твёрдых сфер [1]

Литература

1. Никифоров А.Ф., Новиков В.Г., Уваров В.Б. Квантово-статистические модели высокотемпературной плазмы и методы расчета росселандовых пробегов и уравнений состояния. М.: Физматлит, 2000. С. 223–318.
2. Орлов Н.Ю. Метод расчета самосогласованных потенциалов для смеси химических элементов // Журнал вычислительной математики и математической физики. 1986. Т. 26, № 8. С. 1215–1233.

3. *Кадатский М.А., Хищенко К.В.* Термодинамические свойства латуни при высоких температурах по модели Хартри–Фока–Слэтера // Известия Кабардино-Балкарского государственного университета. 2014. Т. 4, № 3. С. 67–73.
4. *Калиткин Н.Н., Кузьмина Л.В.* Таблицы термодинамических функций вещества при высокой концентрации энергии: препринт / ИПМ. М., 1975. № 35. 73 с.

УДК 536-33

Экспериментальные исследования кинетики процессов окисления твердофазных неорганических энергоносителей в водных растворах щелочей в интервалах температур от -40 до -5 °С и от 30 до 90 °С

Е.А. Мешков^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Объединенный институт высоких температур РАН

evgenij.meshkov@gmail.com

Возобновляемые источники энергии в течение последнего десятилетия получили широкое распространение благодаря быстроразвивающимся технологиям, будь то использование солнечной энергии, энергии ветра или воды. Однако не во всех регионах планеты эти источники энергии оказываются эффективными. В нашей работе рассматривалась возможность использования неорганических энергоносителей (в частности, алюминий и кремний) в качестве источников водорода, энергия которого может быть преобразована в полезную электрическую энергию.

Реакция окисления алюминия в водных растворах щелочи натрия следующая:

Реакция окисления кремния в водных растворах щелочи натрия следующая:

Едкий натр можно условно рассматривать как катализатор, поскольку при взаимодействии с алюминием образуется промежуточное вещество, при распаде которого снова образуется гидроксид натрия. Однако возможны побочные реакции, при протекании которых образуется алюминат натрия NaAlO_2 , который распадается только при высоких температурах (больше 400 °С).

В нашей работе использовалось два вида порошка алюминия марки ASD-6 (средний размер частиц 4 мкм) и более крупный порошок из компании РусАл, гранулометрический состав которого не имеет ярко выраженного максимума; один порошок кремния, просеянный через 40 мкм сито. В качестве окислителя выступали гидроксид натрия и оксид кальция.

По результатам проведения серии экспериментов по окислению указанных энергоносителей в интервале температур от 30 до 90 °С наибольшую активность проявил мелкодисперсный порошок алюминия ASD-6, что объясняется большей по сравнению с другими образцами площадью поверхности взаимодействия. На рис. 1 и рис. 2

представлены зависимости выхода водорода в процентах от теоретической величины, рассчитываемой по уравнениям (1) – (3), в гидроксиде натрия и оксиде кальция соответственно. Так же прослеживается зависимость глубины реакции от щелочности среды (чем больше гидроксидных групп, тем лучше протекает реакция).

Для порошка кремния также были проведены аналогичные эксперименты в растворе гидроксида натрия при тех же щелочностях, что и для порошка алюминия. Из рис. 3 видно, что глубина реакции для кремния меньше, чем для алюминия. Однако при расчете максимального объема выделяемого водорода согласно реакциям (1) – (3) для алюминия и (4) – (5) для кремния получается 1350 и 1750 мл/г соответственно. Таким образом, абсолютный объем выделившегося водорода совпадает для алюминия и кремния с той лишь разницей, что в слабых растворах щелочи кремний не реагирует, а алюминий реагирует слабо.

Для исследования области низких температур (-40 до -5 °С) были проведены эксперименты с активированным порошком алюминия, где активатором выступала смесь металлов галлия, индия, цинка. Эксперименты показали глубину реакции около 16% .

Рис. 1. Величина выхода водорода в процентах от теоретической величины для алюминиевого порошка ASD-6 при окислении в гидроксиде натрия

Рис. 2. Величина выхода водорода в процентах от теоретической величины для алюминиевого порошка ASD-6 при окислении в оксиде кальция

Рис. 3. Величина выхода водорода в процентах от теоретической величины для 40 мкм кремниевого порошка при окислении в гидроксиде натрия

Секция физики супрамолекулярных систем

УДК 543.42

Спектроскопия воды на заряженных и нейтральных поверхностях и в микроэмульсии

А.Д. Свирида^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Центр фотохимии РАН
femistocclus@mail.ru

Колебательная спектроскопия является ключом к пониманию механизмов водородных связей и позволяет исследовать их структуру и динамику в воде. Техника лазерной спектроскопии, основанная на нелинейном эффекте сложения частот света (SFG) [1], предназначена для исследования границ раздела фаз. Два лазерных луча совмещаются на поверхности вещества, генерируется излучение с частотой, равной сумме частот падающих лучей.

Целью нашей работы было изучение структуры и ориентации молекул и водородных связей на поверхности воды в присутствии поверхностно-активных веществ (ПАВ).

Поверхностно-активные вещества могут образовывать в неполярных органических растворителях обратные мицеллы, в полости которых заключены молекулы воды. Существует два принципиальных типа этих молекул. Одни находятся в объеме полости, а другие – на поверхности, контактируют при этом с ПАВ, т.е. со стенкой мицеллы. ИК- и рамановская спектроскопия таких систем позволяет распознать молекулы воды в приграничном слое, что необходимо для сравнения с SFG-спектром.

В работе использовались заряженные и нейтральные ПАВ: AOT (рис. 1а) и Brij L4 (рис. 1б), соответственно. Для этих соединений были получены ИК- и рамановские спектры микроэмульсии. Вместе с тем также получены SFG-спектры воды на границе раздела фаз воздух/вода в присутствии указанных поверхностно-активных веществ. Обнаружено, что SFG-спектры водной поверхности смещены в красную область относительно спектров, снятых на микроэмульсии (рис. 2).

Рис. 1. Поверхностно-активные вещества: AOT (а) и Brij L4 (б)

Рис. 2. Сравнение ИК- и SFG-спектра Brij L4

Литература

1. *Lambert A.G., Davies P.B., Neivandt D.J.* Implementing the Theory of Sum Frequency Generation Vibrational Spectroscopy: A Tutorial Review // *Applied Spectroscopy Reviews*. 2005. V. 40, N 2. P. 103–145.

УДК 544.165

Фосфорилподанды с противоопухолевой активностью: от компьютерного конструирования до синтеза

*И.Н. Кравцов*¹, *А.А. Хафизова*¹, *М.А. Федосов*¹, *В.Е. Баулин*²,
*И.П. Калашникова*², *Н.В. Киреева*^{2,1}, *И.С. Иванова*², *Е.Н. Пятова*²,
*В.П. Соловьев*²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
nkireeva@gmail.com

Работа направлена на решение проблем медицинской химии, связанных с поиском и оптимизацией химических структур новых соединений, обладающих высокой противоопухолевой активностью. Объектами исследования являются синтетически доступные, низкотоксичные и малоизученные, с точки зрения физиологической активности, полидентатные органические комплексообразователи – фосфорилподанды. Работа включает в себя цикл исследований – от применения комплексных методов машинного обучения, направленных на поиск новых потенциально активных соединений – кандидатов с высоким прогнозируемым значением противоопухолевой активности, биодоступностью и низкой токсичностью – до эффективных методов их синтеза с последующим тестированием противоопухолевой активности синтезированных соединений «in vitro». Таким образом, целью проекта является разработка новых методов синтеза, применение и развитие методов химической информатики, эффективных для дизайна соединений – кандидатов, идентификация подструктур, ответственных за проявление противоопухолевой активности фосфорилподан-

дов, тестирование противоопухолевой активности синтезированных соединений «in vitro».

УДК 544.165

Разработка методов химической информатики, адаптированных для работы с несбалансированными данными

Я. Ростовский¹, С.И. Овчинникова^{2,1}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
svetlana.ovchinnikova@phystech.edu

Работа направлена на разработку методов химической информатики, позволяющих использовать несбалансированные химические данные для компьютерного дизайна новых лекарственных средств.

Решение проблемы использования несбалансированных данных, при которой число соединений одного класса значительно расходится с количеством соединений другого (дисбаланс соотношения активные/неактивные, токсичные/нетоксичные, растворимые/нерастворимые соединения) является давно известной и востребованной задачей, пока не нашедшей решения в применении к решению химических задач. В частности, при высокопроизводительном скрининге (High Throughput Screening), широко используемом при разработке лекарственных препаратов, лишь малая часть молекул от числа тестируемых определяется как активные, что предполагает использование виртуального скрининга (компьютерных методов) как важного этапа, позволяющего на основании ограниченной доступной информации найти скрытые закономерности и существенно расширить круг поиска соединений с заданным свойством.

Вместе с тем, активно применяющиеся в химической информатике методы машинного обучения не работают в условиях несбалансированности данных. Предлагаемый в работе комплексный подход включает разработку новых методов визуализации (хемографии) и классификации химических данных с адаптацией существующих протоколов количественной оценки качества прогноза для работы с несбалансированными данными. Предложенные нами методы работы с несбалансированными данными применены к созданию моделей для прогнозирования растворимости химических соединений в диметилсульфоксиде. Растворимость в диметилсульфоксиде является одним из важных параметров, учитываемых фармацевтическими компаниями на ранних стадиях разработки новых лекарственных соединений. Соединения, являющиеся нерастворимыми в диметилсульфоксиде, не могут быть использованы в высокопроизводительном скрининге и, таким образом, фактически выводятся из экспериментальных измерений биологической активности. Кроме того, они могут иметь и низкую растворимость в воде и, соответственно, низкую биодоступность.

Литература

1. *Eitrich T. [et al.]*. Classification of Highly Unbalanced CYP450 Data of Drugs Using Cost Sensitive Machine Learning Techniques // J. Chem. Inf. Model. 2007. V. 47, N 1. P. 92–103.
2. *Newby D. [et al.]*. Coping with Unbalanced Class Data Sets in Oral Absorption Models // J. Chem. Inf. Model. 2013. V. 53, N 2. P. 461–474.

3. *Tetko I. V. [et al.]*. Development of Dimethyl Sulfoxide Solubility Models Using 163000 Molecules: Using a Domain Applicability Metric to Select More Reliable Predictions // *J. Chem. Inf. Model.* 2013. V. 53, N 8. P. 1990–2000.

УДК 544.169

**Прогнозирование методами химической информатики
взаимосвязи «состав–структура–ионная проводимость»
электрокерамических материалов для среднетемпературных
твердооксидных топливных элементов**

***А.А. Петров*¹, *Д.С. Остроумов*¹, *С.И. Овчинникова*^{2,1}, *В.П. Соловьев*²,
Н.В. Киреева^{2,1}**

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
svetlana.ovchinnikova@phystech.edu

Исследования электрокерамических материалов является сложной областью. Такие материалы могут быть использованы для разнообразных электрохимических приложений. Решение обозначенной проблемы устраняет препятствия в создании топливных элементов с беспрецедентно высокими КПД. Топливные элементы (ТЭ) способны повысить коэффициент использования топлива в несколько раз, использовать в качестве топлива не только водород (проблемы хранения которого решаются с большим трудом), но и метан или биотопливо. Из известных типов ТЭ для России предпочтительны среднетемпературные твердооксидные топливные элементы (СТ ТОТЭ), работающие на природном газе и не требующие использования дорогих расходуемых катализаторов на основе металлов платиновой группы. Особый интерес представляет изучение диффузионных характеристик материалов со сложной фазовой структурой, а также предсказание свойств материалов, полученных в различных условиях. В рамках данного проекта предполагается решение актуальной проблемы разработки математических моделей для прогнозирования «состав–структура–функциональные свойства» электрокерамических материалов с использованием методов химической информатики. Предполагается, что решение данной проблемы позволит создать новые высокоэффективные электрокерамические материалы с высокой ионной проводимостью по кислороду. Проект предусматривает выполнение нескольких научных задач: (*i*) создание базы данных, дополняющей существующую базу данных FOXD (Functional Oxide Discovery Project), разработанную в Имперском колледже Лондона; (*ii*) поиск соответствующих дескрипторов (параметров), описывающих состав и метод получения материалов и позволяющих определить взаимосвязь «состав–структура–ионная проводимость»; (*iii*) разработку методов химической информатики, позволяющих устанавливать взаимосвязь «состав–структура–функциональные свойства» электрокерамических материалов; (*iv*) применение предложенных методов для создания прогностических моделей и их валидация; (*v*) разработка рекомендаций к синтезу керамических мембран с высокой кислородной проницаемостью.

Литература

1. *Badwal S.P.S* Review of Progress in High Temperature Solid Oxide Fuel Cells // *Journal of the Australian Ceramic Society.* 2014. V. 5, N 1. P. 23–32.
2. *Aguadero A.* Materials development for intermediate-temperature solid oxide electrochemical devices // *Journal of Materials Science.* 2012. V. 47, N 9. P. 3925–3948.

3. *Scott D.J. [et al.]*. Functional Ceramic Materials Database: An Online Resource for Material Research // J. Chem. Inf. Model. 2008. V. 48. P. 449–455.
4. *Scott D.J. [et al.]*. Prediction of the functional properties of ceramic materials from composition using artificial neural networks // Journal of European Ceramic Society. 2007. V. 27. P. 4425–4435.
5. *Scott D.J. [et al.]*. Design of Electroceramic Materials Using Artificial Neural Networks and Multi-objective Evolutionary Algorithms // J. Chem. Inf. Model. 2008. V. 48, N 2. P. 262–273.

УДК 544.169

Прогнозирование «состав–структура–функциональные свойства» электрокерамических материалов для диэлектрических резонаторов методами химической информатики

Д.С. Остроумов¹, А.А. Петров¹, Н.В. Киреева^{2,1}, В.П. Соловьев²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
nkireeva@gmail.com

Работа направлена на разработку методов химической информатики для прогнозирования микроволновых диэлектрических свойств электрокерамических материалов в применении к созданию диэлектрических резонаторов с улучшенными функциональными характеристиками.

Предполагается, что разработка математических моделей методами химической информатики, связывающих свойства керамических материалов с их составом и структурой и позволяющих прогнозировать их функциональные свойства, приведёт к созданию новых высокоэффективных электрокерамических материалов с высокими значениями относительной диэлектрической проницаемости для миниатюризации компонент ($\epsilon > 10$) и высоким коэффициентом добротности Q в диапазоне сверхвысоких частот ($Q > 5000$).

Работа включает создание базы данных, альтернативной Functional Oxide Discovery project; поиск соответствующих дескрипторов (параметров), описывающих состав и метод получения материалов и позволяющих установить взаимосвязь «состав–структура–функциональные характеристики»; разработку соответствующих методов химической информатики и применение предложенных методов для создания прогностических моделей с последующей их валидацией.

Предполагается, что решение поставленных в проекте задач позволит разработать рекомендации к синтезу новых высокоэффективных электрокерамических материалов с заданными характеристиками.

Литература

1. *Scott D.J. [et al.]*. Functional Ceramic Materials Database: An Online Resource for Material Research // J. Chem. Inf. Model. 2008. V. 48. P. 449–455.
2. *Scott D.J. [et al.]*. Prediction of the functional properties of ceramic materials from composition using artificial neural networks // Journal of European Ceramic Society. 2007. V. 27. P. 4425–4435.
3. *Scott D.J. [et al.]*. Design of Electroceramic Materials Using Artificial Neural Networks and Multi-objective Evolutionary Algorithms // J. Chem. Inf. Model. 2008. V. 48, N 2. P. 262–273.

Секция химической физики

УДК 541.64: 539.3

Ориентированные электропроводящие композиты на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена и углеродного наноразмерного наполнителя

О.В. Лебедев¹, А.Н. Озерин²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова
oleg.lebedev@phystech.edu

В данной работе описана возможность получения упроченных ориентированных электропроводящих нанокомпозитов методом однородного сдвига (ОС), состоящего в помещении образца в обкладки из пластичного металла с последующим продавливанием его через фильтры различных диаметров [1]. После использования этого метода прочностные показатели возрастают на порядки по сравнению с неориентированным состоянием [2]. Также были проведены исследования свойств полученных материалов и изучены различия в характеристиках материалов с различными типами наноразмерных наполнителей.

Исследовали образцы полимерного композита на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена со специальной нодулярной структурой и порошков нанодисперсного графита, проводящего технического углерода и углеродных нанотрубок, полученные безрасплавным смешением ультразвуком в жидкости и холодным прессованием.

Были получены и исследованы пороговые зависимости значений проводимости композитов от концентрации наполнителя, зависимости проводимости от кратности вытяжки в условиях ОС, а также зависимости механических характеристик полученных композитов от содержания наполнителя и кратности вытяжки в условиях ОС. Результаты исследования позволяют найти оптимальное значение содержания наполнителя и кратности вытяжки для получения подходящего для конкретных целей высокопроводящего и прочного материала.

Помимо этого было обнаружено различие в поведении проводимости при исследовании малых одноосных деформаций, предварительно деформированных в условиях ОС композитов с различными типами наполнителя и изучены причины этого различия посредством рентгеноструктурного анализа и электронной микроскопии.

Литература

1. *Keчек'yan A.S., Mikhailik E.S., Monakhova K.Z., Kurkin T.S., Gritsenko O.T., Beshenko M.A., Ozerin A.N.* Effect of Preliminary Compression and Uniform Shear on the Deformation Behavior of a Filled Polymer Nanocomposite in Orientation Stretching // Dokl. Chem. 2013. V. 449, N 1. P. 94–97.
2. *Lebedev O.V., Keчек'yan A.S., Shevchenko V.G., Kurkin T.S., Beshenko M.A., Ozerin A.N.* Strengthened Electrically Conductive Composites Based on Ultra High

Molecular Weight Polyethylene Filled with Fine Graphite // Dokl. Chem. 2014. V. 456, N 2. P. 87–90.

УДК 543.429

Применение двумерной ^1H - ^1H спектроскопии для определения пространственного строения и количественного соотношения стереоизомеров биологически активных 2-алкил-2-арилзамещенных 4-(азол-1-илметил)-1,3-диоксоланов

В.С. Талисманов¹, С.В. Попков²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева

talismanov@phystech.edu

Среди 2,2-дизамещенных 4-(азол-1-илметил)-1,3-диоксоланов обнаружены соединения, обладающие выраженной противомикробной, фунгицидной, рострегуляторной, противоопухолевой активностью [1–4].

Известно, что стереоизомеры в том числе замещенных 1,3-диоксоланов проявляют не одинаковую биологическую активность [5], поэтому подробное изучение количественного и качественного состава смесей стереоизомеров, определение пространственного расположения заместителей и соотнесение этих результатов с данными биологических испытаний представляет интерес.

Количественное соотношение пар стереоизомеров проводили с использованием спектров ЯМР ^1H по двойному набору сигналов. Соотнесение мажорных и минорных пар стереоизомеров с их пространственной конфигурацией было выполнено с помощью *NOESY*-эксперимента. В каждом из ЯМР 2D ^1H - ^1H спектров этих соединений наблюдались кросс-пики, отражающие взаимодействие протонов H(5) триазольного заместителя: для мажорной пары с протонами наименьшей по геометрическим размерам алкильной группы при C(2) диоксолана, а для минорной пары – с *орто*-протонами арильного заместителя. Поскольку более объемный, чем водород, 1,2,4-триазольный заместитель в мажорной паре стереоизомеров более близок к алкильному, а не объемному арильному заместителю, был сделан вывод, что мажорные пары обладают *E*-конфигурацией, а минорные – *Z*. При этом отмечалось, что увеличение объема заместителей при C(2) диоксолана изменяет соотношение *E*:*Z* от 1,9:1 до 4,6:1 при переходе от метильного к объемным арильным заместителям, замещенным в *орто*-положениях. Указанные результаты коррелируют с результатами биологических испытаний.

Литература

1. Талисманов В.С., Попков С.В. Синтез и фунгицидная активность 1-[(2,2-диарил-1,3-диоксолан-4-ил)метил]-1H-азолов // Изв. АН. Сер. хим. 2007. № 5. С. 940–944.
2. Талисманов В.С., Попков С.В. Синтез и фунгицидная активность 4-(азол-1-илметил)-2-алкил-2-арил-1,3-диоксоланов // Агрохимия. 2007. № 5. С. 53–57.
3. Талисманов В.С., Попков С.В., Архипова О.Н. Синтез и фунгицидная активность азолметилдиоксолановых производных арилиденпинаколина – аналогов диниконазола // Хим. пром. сегодня. 2007. № 5. С. 32–35.

4. *Талисманов В.С., Попков С.В.* Синтез и фунгицидная активность 2-(1,2,4-триазол-1-илметил)-1,4-диоксаспиро[4.5]деканов // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2007. Т. 50, № 7. С. 98–102.
5. *Malmusi L. [et al.]*. NMR Spectroscopy Study, and Antimuscarinic Activity of a Series of 2-(acyloxymethyl)-1,3-dioxolanes // Bioorg. Med. Chem. 1996. V. 4, N 12. P. 2071–2080.

УДК 544.77.022.823

Электронапыление микро- и наночастиц из полилактида

*В.А. Демина*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

demina.varvara@yandex.ru

Использование биоразлагаемых полимерных материалов в медицине сопряжено с оптимизацией технологии получения изделий из них. Одним из способов получения полимерных частиц является электроформование, а именно электроспрей полимеров из раствора [1]. Перспективная область применения полимерных частиц – доставка лекарственных средств такими микро- и наночастицами [2]. При использовании биоразлагаемого полимера можно варьировать скорость разложения самой частицы и скорость высвобождения лекарства [3]. Таким образом, можно поддерживать концентрацию лекарственного вещества в организме постоянной, на необходимом для наиболее эффективного лечения уровне. Другой возможной сферой применения полимерных микрочастиц является печать каркасов, имплантов, стентов с помощью 3D-принтера. С помощью технологии электрораспыления можно получать монодисперсные частицы, что благоприятно скажется на точности получаемых моделей. Метод электрораспыления позволяет получать микро- и наночастицы [4, 5].

В представленной работе рассматриваются аспекты электрораспыления растворов полилактида в хлороформе. Исследованы параметры растворов ПЛА-хлороформ: $[\eta] = 1,0007$ дл/г, $M_V = 91,2$ кДа, $M_W = 110$ кДа, $C^* = 4,2$ масс %. Установлено, что удельная электропроводность 2 масс % раствора ПЛА в хлороформе попадает в диапазон значений, в которых электроспрей согласно литературным данным легко достижим. Методом электрораспыления получены микрочастицы из полилактида. При большей относительной влажности полимер начинает высаживаться раньше, диаметр частиц получается больше. Получены зависимости диаметра полимерных микрочастиц от расстояния до приемного электрода и от объемного расхода и отсутствие пропорциональной зависимости тока, переносимого потоком частичек, от объемного расхода.

Литература

1. *Hong Y. [et al.]*. Electrohydrodynamic atomization of quasi-monodisperse drug-loaded spherical/wrinkled microparticles // J. Aerosol Sci. 2008. V. 39, N 6. P. 525–536.
2. *Fonseca C., Simxes S., Gaspar R.* Paclitaxel-loaded PLGA nanoparticles: preparation, physicochemical characterization and in vitro anti-tumoral activity // J. Control. Release. 2002. V. 83, N 2. P. 273–286.
3. *Dinarvand R. [et al.]*. Polylactide-co-glycolide nanoparticles for controlled delivery of anticancer agents // Int. J. Nanomedicine. 2011. V. 6. P. 877–895.

4. *Hong Y. [et al.]*. Electrohydrodynamic atomization of quasi-monodisperse drug-loaded spherical/wrinkled microparticles // *J. Aerosol Sci.* 2008. V. 39, N 6. P. 525–536.
5. *Xie J. [et al.]*. Electrohydrodynamic atomization for biodegradable polymeric particle production // *J. Colloid Interface Sci.* 2006. V. 302, N 1. P. 103–112.

УДК 57.084

Фемтосекундный лазерный «скальпель»: влияние на жизнеспособность и развитие доимплантационных эмбрионов мыши

А.А. Осыченко¹, А.Д. Залесский^{1,2}, В.А. Надточенко^{1,2}

¹ Институт химической физики им. Н.Н. Семёнова РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
alina.chemphys@gmail.com

Фемтосекундная лазерная микрохирургия – перспективный метод, позволяющий работать с большим разнообразием объектов с минимальным механическим и тепловым стрессом. При помощи лазерного скальпеля можно осуществлять манипуляции как с целыми клетками, так и внутриклеточными структурами.

Фемтосекундный лазер отличается от других лазеров с большей длительностью импульсов тем, что позволяет наносить повреждения клетке на субмикронном уровне. Для абляции биологического материала достаточно очень малого количества энергии, которая высвобождается в виде кавитационных пузырей или ударных волн. Эти черты делают возможным удалять или нарушать определенные клеточные структуры, не нанося повреждения находящимся рядом структурам [1].

В настоящей работе производилось слияние двухклеточных эмбрионов мыши при помощи фемтосекундного лазера. Установка работает на длине волны 800 нм с частотой 80 МГц, длительность импульса составляет 100 фс, энергия импульса – порядка 1 нДж.

Было показано, что лазерное воздействие не влияет на уровень активных радикалов внутри двухклеточных эмбрионов. Оперированные зародыши успешно развивались до стадии бластоцисты, однако наблюдалась тенденция к снижению жизнеспособности в ответ на действие лазером. Производился подсчет количества ядер бластоцист: тетраплоидных (полученных в результате слияния) и диплоидных. Несмотря на снижение вдвое количества клеток у слитых эмбрионов, развитие происходило без отставания относительно контрольной группы. Площадь ядер тетраплоидных эмбрионов оказалась в два раза больше, чем диплоидных (рис. 1).

Кроме того, путем слияния трех бластомеров между собой был получен эмбрион, содержащий гексаплоидный набор генетического материала (рис. 2).

Метод лазерного слияния клеток, в частности внутри доимплантационных эмбрионов млекопитающих, может найти широкое применение для практических задач, таких как клонирование, и стать инструментом для фундаментальных исследований: например, влияния ядерно-цитоплазматического соотношения на развитие.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант №14-03-31800/14.

Рис. 1. Подсчет площади ядер тетраплоидной (а) и диплоидной (б) бластоцисты. Синим цветом показаны ядра клеток, окрашенных флуоресцентным красителем Hoechst 33342

Рис. 2. Гексаплоидный эмбрион. Синим цветом показаны три ядра (окраска Hoechst), зеленый цвет – автофлуоресценция образца

Литература

1. Kohli V., Elezzabi A.Y. Prospects and developments in cell and embryo laser nanosurgery // Wiley Interdisciplinary Reviews-Nanomedicine and Nanobiotechnology, 2009. N 1(1). P. 11–25.

УДК 543.51

Сравнение эффективности ионизации первичных ионов Bi_1^+ , Bi_3^+ , Bi_3^{++} в методе TOF-SIMS масс-спектрометрии

М.Б. Мочалова^{1,2}, *А.А. Гулин*^{1,3}, *В.А. Надточенко*^{1,3}

¹ Институт химической физики им. Н.Н. Семёнова РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет), ³ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
mochalovamaria@mail.ru

Источник ионизации является ключевым компонентом в методе времяпролетной масс-спектрометрии вторичных ионов (TOF-SIMS). Непрерывное развитие источников ионизации, продолжающееся со времен открытия метода, позволило существенно раздвинуть границы применимости метода: так стало доступным исследование биологических объектов. В настоящий момент наиболее эффективными считаются кластерные ионы Bi_n^+ и C_{60}^+ [1].

В масс-спектрометре TOF-SIMS⁵, использованном в данной работе, установлена жидкометаллическая ионная пушка с энергией 30 кэВ (60 кэВ для двухзарядных ионов), работающая в импульсном режиме. Источником ионов служит сплав висмута с марганцем, который подогревается до жидкого состояния. Из потока образовавшихся ионов при помощи масс-фильтра выделяются одноатомные ионы Bi_1^+ и кластерные ионы Bi_3^+ , Bi_3^{++} . Исследование эффективности ионизации данных ионов для биологических объектов представляет значительный интерес. В настоящей работе был произведён сравнительный анализ эффективности этих первичных ионов.

При анализе биологических объектов (срезов тканей, клеток) большое внимание уделяется исследованиям липидов, поэтому эффективность ионизации оценивается по выходу молекулярного иона фосфатидилхолина. Дело в том, что фосфатидилхолины – одна из самых распространённых групп фосфолипидов и основной компонент клеточных мембран. В качестве образца были использованы модельные липидные пленки фосфатидилхолина диолеоила (C18:1/C18:1), седалищный нерв травяной лягушки (*Rana temporaria*) и клетки глиобластомы человека (линия U87MG).

Анализ проводился по нескольким параметрам: выход вторичных ионов Y – отношение количества детектированных ионов к общему числу первичных ионов, бомбардировавших образец за время эксперимента; эффективность вторичных ионов (E , см^{-2}) позволяет оценить выход вторичных ионов с площади поверхности образца, повреждаемой одним ионом (s , см^2). Результаты для липидных пленок приведены на рис. 1 (все данные нормированы на соответствующие значения Bi_1^+). Для других образцов были получены схожие результаты. Наибольший выход вторичных ионов обеспечивают ионы Bi_3^{++} , однако, ввиду удвоенной энергии, площадь, повреждаемая одним первичным ионом, значительно возрастает, что приводит к снижению эффективности ионизации. Наилучшую эффективность ионизации обеспечивают ионы Bi_3^+ .

Рис. 1. Выход вторичных ионов, средняя площадь повреждаемая одним ионом и эффективность ионизации для ионов Bi_1^+ , Bi_3^+ , Bi_3^{++}

Литература

1. Brunelle, A., Touboul, D., Laprevote, O. Biological tissue imaging with time-of-flight secondary ion mass spectrometry and cluster ion sources // Journal of Mass Spectrometry, 2005. N 40(8). P. 985–999.

УДК 543.51

Визуализация химического состава клеток и их органелл методом TOF-SIMS масс-спектрометрии

А.А. Гулин^{1,2}, М.Б. Мочалова^{1,3}, М.С. Павлюков⁴, С.К. Гуларян¹,
В.А. Надточенко^{1,3}

- ¹ Институт химической физики им. Н.Н. Семёнова РАН, ² Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, ³ Московский физико-технический институт (государственный университет), ⁴ Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН
aleksandr.gulin@phystech.edu

В последние десять лет в исследованиях структуры клеток и тканей получил распространение метод времяпролетной масс-спектрометрии вторичных ионов (TOF-SIMS). Принципиальным его отличием от других методов масс-спектрометрии является возможность сканирования объекта с пространственным разрешением до 80 нм, что позволяет проводить морфологический анализ химического состава объекта напрямую, без его окраски или модификации метками [1].

Цисплатин – фармакологический препарат, активатор апоптоза. В состав препарата входит платина. При помощи TOF-SIMS масс-спектрометрии можно построить ионное изображение иона Pt^+ , визуализирующее распределение цисплатина в клетке. В качестве образца использовались клетки глиобластомы человека (линия U87MG).

Стоит отметить, что метод TOF-SIMS масс-спектрометрии позволяет исследовать только наружную поверхность объекта. Однако, используя методику «поверхностного травления», возможно оценить химический состав субклеточных органелл. На рис. 1 приведены ионные изображения группы клеток до и после травления. После

травления не происходит существенных изменений морфологии образца: размеры клеток незначительно уменьшаются, а аксиальные клеточные отростки, сформированные плазматической мембраной, исчезают, однако на масс-спектрах не наблюдается пиков, характерных для мембранных ионов.

Распределение ионов платины в образцах целых клеток (рис. 1б) демонстрирует, что на поверхности клеточной мембраны ионов платины нет – негативное изображение клеток, полученное в результате накопления вторичных ионов с параметром m/z , близким к значениям ионов платины, связано, вероятно, с эмиссией ионов подложки образца в результате длительного накопления сигнала. Рис. 1г, демонстрирующий распределение ионов платины после травления, позволяет предположить равномерное распределение цисплатина внутри всей клетки. Однако проведенный количественный анализ показал, что сигнал цисплатина с ядра клетки в 1.5 раза выше, чем с цитоплазмы.

Рис. 1. Ионные изображения клеток глиобластомы человека: а – все ионы до травления; б – ионы Pt^+ до травления; в – все ионы после первого травления; г – ионы Pt^+ после первого травления

Литература

1. Brunelle A., Touboul D., and Laprevote O. Biological tissue imaging with time-of-flight secondary ion mass spectrometry and cluster ion sources // Journal of Mass Spectrometry. 2005. N 40(8). P. 985–999.

УДК 544.522.122.2

Фемтосекундная динамика олигомеров порфирина, связанных триазольным мостиком при возбуждении одного или двух экситонов

*К.М. Михайлов*¹

¹ Институт химической физики им. Н.Н. Семёнова РАН
silphidae@gmail.com

Значительный интерес исследователей по отношению к биспорфириновым соединениям основан на том, что к биспорфиринам относится ключевой элемент фотосинтеза, представляющий собой конструкцию из двух копланарно ориентированных порфириновых фрагментов [1]. Моделирование фотосинтетического центра искусственно созданными биспорфиринами позволит раскрыть закономерности высокоэффективного преобразования солнечной энергии [2, 3]. В настоящей работе была поставлена цель исследовать димер и тример порфирина, связанный триазольным мостиком методами фемтосекундной когерентной спектроскопии.

Разностные спектры поглощения были измерены с помощью фемтосекундного pump-probe эксперимента. Разностные спектры поглощения $dA(t, \lambda)$ были записаны в спектральном диапазоне 400–800 нм. Измеренные спектры были скорректированы для дисперсии групповой задержки суперконтинуума используя процедуру, описанную ранее [4]. Синтез биспорфирина осуществляли путем «клик»-реакции 1,3-диполярного присоединения Хьюсгена (Huisgen) из соответствующих азидного и ацетиленильного порфириновых компонентов по ранее разработанной методике [5].

В дифференциальных спектрах можно выделить полосы поглощения из электронно-возбужденных состояний, полосы вынужденной люминесценции из электронно-возбужденных состояний, полосы выцветания. Полосы выцветания в дифференциальных спектрах обусловлены обеднением основного состояния комплексов за счет возбуждения комплексов. В дифференциальном спектре около полосы B наблюдается расщепление полосы выцветания на два пика, которые соответствуют пикам, выявленным в производных спектрах поглощения. Расщепление выражено значительно сильнее в случае биэкситонного возбуждения. Относительная интенсивность двух пиков выцветания существенно изменяется во времени и рост одного из пиков сопровождается падением интенсивности второго пика в случае моноэкситона и не проявляет подобной динамики в случае биэкситона. Изменения интенсивности сигнала вне этого спектрального района менее значительны. Дифференциальные спектры в изопропанолe близки по форме к спектрам в ТГФ.

В кинетических кривых проявляются осцилляции, которые идут в противофазе для двух пиков. Спектр мощности осцилляций, полученный фурье-преобразованием, показывает пик $1,17 \cdot 10^{13}$ Гц, что соответствует 390 см^{-1} , и его спутник, 371 см^{-1} . Такие же осцилляции наблюдаются в спектрах, полученных в изопропанолe. Осцилляции указывают на когерентную динамику в полосе S_{0e} . Геометрия молекулы и колебания были рассчитаны методом AM1. В то же время существенного сдвига полосы S_{0e} относительно мономерного мезотетрафенилпорфирината цинка не наблюдается, что может свидетельствовать о том, что экситонное взаимодействие между уровнями B и Q незначительно [6]. Известно, что электронный переход, соответствующий полосе поглощения Q , связан с колебательной составляющей электронного перехода, отвечающего полосе S_{0e} [7, 8]. Можно предположить что при возбуждении электронного перехода в полосе

Q модулируются соответствующие колебания в полосе Core при помощи jumping-механизма, возбуждение обоих экситонов нарушает взаимодействие колебательных уровней.

Литература

1. Shipman L., Cotton T.M., Norris J.R., Katz J.J. // Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1976. V. 73, N 6. P. 1791.
2. Harvey P.D., Stern C., Gros C.P., Guillard R. // Coordination Chemistry Reviews. 2007. V. 251, N 3–4. P. 401–428.
3. Chen C.-T. Comprehensive Supramolecular Chemistry. New York: Pergamon, 1996. V. 4. P. 91–140.
4. Shelaev I., Gostev F., Mamedov M., Sarkisov O., Nadtochenko V., Shuvalov V., Semenov A. // Biochimica et biophysica acta. 2010. 1797. 1410.
5. Polevaya Y.P., Tyurin V.S., Beletskaya I.P. // J. Porphyrins Phthalocyanines. 2013. V. 17. P. 1–15.
6. Zimmermann J., Siggel U., Fuhrhop J., Roder B. // J. Phys. Chem. B. 2003. V. 107, N 25. P. 6019–6021.
7. Perrin M., Gouterman M., Perrin C. // J. Chem. Phys. 1972. V. 56. P. 2492.
8. Gouterman M., Holten D., Lieberman E. // Chem. Phys. 1977. V. 25. P. 139–153.

УДК 541.64:543.544

Применение химической деградации по Эдману для хромато-масс-спектрометрической идентификации пептидов в сложных белковых смесях

Е.М. Соловьева¹, А.А. Лобас¹, М.Л. Придатченко², М.В. Горшков³,
М.В. Иванов¹, И. Тарасова²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт энергетических проблем химической физики, ³ Институт проблем химической физики РАН

lisavetasol@gmail.com

Идентификация белков является одной из основных задач протеомики. Для её решения используется метод тандемной масс-спектрометрии (МС/МС), позволяющий получить данные об аминокислотных последовательностях пептидов. Однако этот метод имеет ряд недостатков по сравнению с «прямой» масс-спектрометрией (без стадии фрагментации пептидов), основными из которых являются, ограниченный динамический диапазон, точность измерения масс и производительность анализа. Альтернативой и/или дополнением тандемной масс-спектрометрии могут быть подходы к идентификации пептидов на основе «прямой» масс-спектрометрии с использованием комплементарных данных о пептидах. Такими комплементарными данными может быть информация об аминокислотных остатках у концевых групп последовательностей пептидов. В случае триптических пептидов это могут быть аминокислотные остатки со стороны N-концевой аминогруппы. При этом аминокислотный остаток может быть идентифицирован на основе измерения масс «укороченных» на него тем или иным способом пептидов. Например, отрыв аминокислотного остатка со стороны N-концевой аминогруппы может быть реализован с помощью одиночной реакции Эдмана [1].

Реакция химической деградации пептидов впервые была предложена и описана Эдманом в 1950 году [2]. Она используется при секвенировании белков и пепти-

дов, при этом от полипептидной цепи по одному отщепляются производные аминокислотных остатков, фенилтиогидантоины, которые анализируются методами либо тонкослойной или жидкостной хроматографии, либо масс-спектрометрии.

Ранее нами была показана возможность сочетания хромато-масс-спектрометрического анализа с химической деградацией по методу Эдмана на примере одиночного пептида (ангиотензин I) [3]. Пептиды идентифицировались в трёхмерном пространстве, состоящем из хроматографических времён удерживания, масс пептидов, а также информации об N-концевом аминокислотном остатке.

В данной работе нами были исследованы возможности использования этого метода для идентификации как отдельных белков, так и их смесей на основе «прямой» масс-спектрометрии. Предложенный экспериментальный протокол для анализа смеси белков включает в себя триптический гидролиз белков, фракционирование гидролизата методом ВЭЖХ, химическую деградацию по Эдману для каждой фракции и, наконец, снятие масс-спектров.

Следует сказать, что использование нескольких комплементарных данных приводит к существенному увеличению правильных идентификаций пептидов на основе точного измерения их масс, минуя стадию тандемной масс-спектрометрии. В частности, в данной работе нами была реализована идея четырёхмерного поискового пространства с добавлением информации о втором N-концевом остатке, которая получается при повторном проведении реакции Эдмана. Эксперимент был проведен на модельном пептиде – ангиотензине I (Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu) (рис. 1).

Таким образом, в работе была показана принципиальная возможность использования реакции деградации полипептидов по Эдману для высокопроизводительного анализа сложных белковых смесей, а также исследовано влияние глубины проведения реакции на эффективность идентификации пептидов.

Работа выполнена при поддержке РНФ, грант № 14-14-00971.

Рис. 1. Масс-спектр ангиотензине I после проведения двухступенчатой химической деградации Эдмана

Литература

1. Brancia F L., Butt A., Beynon R.J., Hubbard S.J., Gaskell S.J., Oliver S.G. A combination of chemical derivatisation and improved bioinformatic tools optimises protein identification for proteomics *Proteomics and 2-DE // Electrophoresis*. 2001. V. 22. P. 552–559.
2. Edman P. Method for Determination of the Amino Acid Sequence in Peptides // *Acta Chem. Scand.* 1950. V. 4. P. 283–293.
3. Anna A. Lobas [et al.]. Combination of Edman degradation of peptides with liquid chromatography/mass spectrometry workflow for peptide identification in bottom-up proteomics // *J. Rapid Commun. Mass Spectrom.* 2013. P. 391–400.

УДК 541.64:543.544

Использование электрофоретических данных о пептидах в протеомных исследованиях

Ю.А. Бубис¹, Л.И. Левицкий¹, А.А. Лобас¹, М.В. Иванов¹,
Р.А. Зубарев², М.В. Горшков¹

¹ Институт энергетических проблем химической физики, ² Каролинский институт
juliabubis@gmail.com

Анализ сложных смесей белков в пробах является одной из основных задач протеомных исследований. Наиболее распространённый метод идентификации белков в таком анализе основан на тандемной масс-спектрометрии в сочетании с жидкостной хроматографией. При этом распространённой практикой является использование

многомерного разделения смесей, в котором пептиды разделяются ортогональными по отношению к жидкостной хроматографии методами. Наиболее широко используется для дополнительного разделения такой метод, как электрофорез. В то время как многомерное разделение осуществляется с целью уменьшения сложности анализируемых смесей перед масс-спектрометрическим анализом, потенциально каждый из этих методов позволяет получать дополнительную информацию о физико-химических свойствах пептидов. Эта информация (например, изоэлектрические точки (pI)) является комплементарной к масс-спектрометрической и может быть использована для повышения чувствительности и специфичности идентификации пептидов. Однако для использования этой информации в процессе идентификации пептидов необходима модель, предсказывающая значение изоэлектрической точки пептида по его последовательности. Существует несколько таких моделей для расчёта теоретического значения pI, большинство из них основано на уравнении Гендерсона–Гассельбаха:

$$pH = pK_a \cdot \lg \left(\frac{[A^-]}{[AH]} \right).$$

Чтобы посчитать pI по этому уравнению, нужны константы равновесия диссоциации аминокислот (pK). В данной работе нами использовались экспериментальные данные, полученные в работе [1] и насчитывающие более 20 000 пептидных идентификаций и измеренных изоэлектрических точек, для построения уточнённой аддитивной модели расчёта теоретических значений pI пептидов. В частности, нами были проверены несколько эмпирических баз pK (рис. 1), найденных в литературе, и выявлена наиболее соответствующая экспериментальным данным база pK, которая использовалась в дальнейших расчётах. Также была рассмотрена модель подсчёта pI, в которой учитывается влияние ряда аминокислотных остатков на константы равновесия диссоциации концевых групп последовательностей пептидов [2]. Эта модель была проверена и расширена на все аминокислотные остатки. В работе также было исследовано влияние модификаций аминокислотных остатков в последовательностях пептидов на соответствующие значения pI с целью построения более полной модели предсказания изоэлектрических точек пептидов.

Работа была выполнена при поддержке РФФ, грант № 14-14-00971.

Рис. 1. Корреляция экспериментальных значений pI с теоретическими, рассчитанными с использованием разных баз pK

Литература

1. *Pirmoradian M. [et al].* Membrane-assisted isoelectric focusing device as a micro-preparative fractionator for two-dimensional shotgun proteomics // *Analytical chemistry*. 2004. V. 86. P. 5728–5732.
2. *Bjellqvist B. [et al].* Reference points for comparisons of two-dimensional maps of proteins from different human cell types defined in a pH scale where isoelectric points correlate with polypeptide compositions // *Electrophoresis*. 1994. V. 15. P. 529–539.

Научное издание

Труды

**57-й научной конференции МФТИ
с международным участием,
посвященной 120-летию со дня рождения
П. Л. Капицы**

Всероссийской научной конференции с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики»

Всероссийской молодежной научной конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном
информационном обществе»
24–29 ноября 2014 года

Молекулярная и химическая физика

Составители:

В.М. Некипелов, В.А. Яворский

Редакторы:

В.А. Дружинина, И.А. Волкова, О.П. Котова, Л.В. Себова

Набор и вёрстка:

*Д.М. Казённова, Е.А. Казённова, Н.Е. Кобзева, П.В. Колмаков, Е.В. Пруцкова,
А.В. Рожнев*

Подписано в печать 14.11.2014. Формат 60 × 84 1/8.
Усл. печ. л. 15,75. Уч.-изд. л. 14,75. Тираж 35 экз. Заказ № 417.

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Московский физико-технический институт
(государственный университет)»

141707, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
E-mail: rio@mail.mipt.ru

Отдел оперативной полиграфии «ФИЗТЕХ-ПОЛИГРАФ»
141707, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
E-mail: polygraph@mipt.ru
тел. (495)408-84-30